

Memoria investigativa UNAULA

2013-2014

Memoria investigativa UNAULA

2013-2014

CARLOS ARTURO SANDOVAL CASILIMAS

LUZ DARY CHAVARRIAGA GÓMEZ

MÓNICA PATRICIA HENAO TORO

(Compiladores)

Memoria Investigativa UNAULA 2013-2014
Universidad Autónoma Latinoamericana
Ediciones UNAULA es una marca del Fondo Editorial UNAULA
Edición: agosto de 2015

ISSN: 2339-3734

Rector

JOSÉ RODRIGO FLÓREZ RUIZ

Vicerrectora Administrativa

CARMEN ALICIA ÚSUGA CASTAÑO

Vicerrectora Académica

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO ARROYAVE

Director de Investigaciones

CARLOS ARTURO SANDOVAL CASILIMAS

Subdirectora de Investigaciones

LUZ DARY CHAVARRIAGA GÓMEZ

Auxiliar de Investigaciones

MÓNICA PATRICIA HENAO TORO

Coordinadores de investigación:

MARCO ANTONIO VÉLEZ BOLÍVAR

Facultad de Ingenierías

Marco.velez@unaula.edu.co

JULIÁN MAURICIO VÉLEZ TAMAYO

Facultad de Economía

julianvelez@unaula.edu.co

FARID VILLEGAS BOHÓRQUEZ

Facultad de Educación

farid.villegasbo@unaula.edu.co

HERNÁN CARLOS BUSTAMANTE GARCÍA

Facultad de Contaduría

hernan.bustamante@unaula.edu.co

BIBIANA ESCOBAR GARCÍA

Facultad de Derecho

cisj@unaula.edu.co

SALIM CHALELA NAFFAH

Escuela de Postgrados

salim.chalela@unaula.edu.co

JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ GÓMEZ

Facultad de Administración

Juan.rodriguezgo@unaula.edu.co

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA - UNAULA

Carrera 55 A No. 49 - 51

PBX: (574) 511 21 99 - Fax: 512 34 18

www.unaula.edu.co

Medellín - Colombia

Contenido

Presentación.....	11
1. Formación con miras al desarrollo de capacidades institucionales para la investigación	
1.1 Semilleros	48
1.1.1 Convocatorias para financiar iniciativas de investigación de estudiantes miembros de los semilleros: <i>Aprender haciendo</i>	58
1.1.2 Monitorías de Investigación	61
1.1.3 Jóvenes Investigadores	62
1.2 Intervención estructuras curriculares de pregrado y postgrado	63
2. Estructura organizativa para la planeación, gestión y evaluación de la investigación	
2.1 Grupos de investigación	68
2.2 Fundamentación líneas de investigación disciplinares.....	72
3 Fomento y sostenibilidad	
3.1 Políticas y normatividad	97
3.1.1 Destinación tiempos para la investigación	100
3.1.2 Sistema de estímulos y reconocimientos.....	102
3.1.3 Diversificación y flexibilización de las convocatorias institucionales	104
3.1.3.1 Convocatoria regular para la presentación de proyectos de investigación.....	104
3.1.3.2 Convocatoria temática para la presentación de proyectos	105
3.1.3.3 Convocatoria institucional para la presentación de proyectos de Desarrollo Tecnológico & Innovación	105

3.1.3.4	Convocatoria dirigida a estudiantes de Maestría de UNAULA para la financiación de proyectos de investigación.....	106
3.1.3.5	Convocatoria institucional “Jóvenes investigadores UNAULA”.....	106
3.1.3.6	Convocatoria dirigida a Semilleros para la presentación de iniciativas de investigación	107
3.2	Apoyos a la participación en eventos académicos y científicos.....	109
3.3	Inversión en infraestructura.....	109
4	Gestión investigativa	
4.1	Proyectos de investigación por líneas	119
4.2	Conformación y participación en redes y alianzas estratégicas	139
4.3	Producción y visibilización de la actividad investigativa.....	170
4.3.1	Eventos académicos organizados por Facultad	174
4.3.2	Publicación de artículos en revistas	182
4.3.3	Publicación de libros resultados de investigación ...	187
4.3.4	Elaboración de documentos académicos o pedagógicos	188
4.3.5	Proyectos de extensión vinculados a procesos investigativos	190
5	Articulación de procesos generales preparatorios a la acreditación institucional	
5.1	Participación en procesos de autoevaluación: formulación de indicadores.....	193
5.2	Participación en formulación plan estratégico de investigaciones 2015-2020	193
5.3	Planeación, gestión y sistematización de las jornadas académicas de investigación.....	202

Lista de tablas

Tabla 1	Registro de temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación.....	17
Tabla 2	Registro de participación por unidad académica en eventos nacionales e internacionales	19
Tabla 3	Registro de semilleros por facultad año 2013	50
Tabla 4	Registro de semilleros por facultad año 2014	54
Tabla 5	Registro de proyectos aprobados en convocatoria de semilleros por facultad, años 2013 y 2014.....	59
Tabla 6	Registro de monitores de investigación por facultad según período académico.....	62
Tabla 7	Registro de jóvenes investigadores por facultad aprobado en convocatoria interna año 2014.....	63
Tabla 8	Reporte de la actividad investigativa según registro de plan docente	101
Tabla 9	Número de proyectos aprobados por facultad en convocatoria interna 2013	107
Tabla 10	Número de proyectos aprobados por facultad en convocatoria interna 2014	108
Tabla 11	Colecciones disponibles por programas académicos	110
Tabla 12	Reporte de número de usos de la comunidad académica por bases de datos	111
Tabla 13	Proyectos de investigación por líneas.....	119
Tabla 14	Redes y alianzas estratégicas	140
Tabla 15	Eventos académicos organizados por facultad	174
Tabla 16	Publicación de artículos en revistas por facultad	182
Tabla 17	Publicación de libros resultado de investigación	187
Tabla 18	Elaboración de documentos académicos por facultad.....	188
Tabla 19	Líneas de acción en el eje de investigación	196

Tabla 20	Retos y acciones a emprender surgidos de la primera jornada de investigación.....	203
Tabla 21	Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo surgidos de la segunda jornada de investigación.....	207

Lista de cuadros

Cuadro 1	Registro de los grupos y líneas de investigación años 2013 y 2014	70
Cuadro 2	Justificación de las líneas por grupos de investigación.....	72
Cuadro 3	Relación de documentos fuente para la investigación.....	97

Lista de gráficos

Gráfico 1	Reporte estímulos otorgados a los docentes por producción investigativa según política universitaria. Año 2013	103
Gráfico 2	Reporte estímulos otorgados a los docentes por producción investigativa según política universitaria año 2014.....	103
Gráfico 3	Comparativo apoyo institucional participación en eventos científicos.....	109

Lista de figuras

Figura 1	Estructura organizativa de la investigación en UNAULA	67
Figura 2	Gestión de la investigación	68

Misión

UNAULA, desde sus principios fundacionales: la autonomía, el cogobierno, el pluralismo, la libre cátedra y la investigación, se compromete con visión global, en la formación integral de la comunidad académica y la difusión del saber, desde la docencia, la proyección y la investigación para contribuir al desarrollo en el contexto nacional e internacional.

Visión

UNAULA será reconocida por su compromiso con la formación en el saber, en el ser, en el convivir y en el conocimiento científico y humanístico, respondiendo de forma pertinente, autónoma, respetuosa a las diferencias ideológicas, democráticas para el desarrollo político, cultural, social y económico en un contexto globalizado.

Presentación

Esta versión de la memoria investigativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana presenta varias novedades en relación con las dos anteriores. La primera es que realiza el balance de un bienio y no de una anualidad; la segunda, que además de los contenidos centrados en las realizaciones logradas a través de los proyectos de investigación culminados y en las actividades de participación en eventos y redes, se hace pública la sistematización del proceso de reestructuración estratégico y programático. Este proceso ha permitido en este lapso una ininterrumpida renovación y ampliación de horizontes de acción del hacer investigativo institucional, cuyo soporte básico está constituido por los aportes recogidos de las distintas instancias de planeación y gestión de la Universidad. A su vez, dichos aportes han sido obtenidos en dos momentos de pausa reflexiva liderados por la Dirección y Subdirección de Investigaciones; adelantados en junio de 2013 y en junio de 2014, respectivamente. Resultado de estos ejercicios, se cuenta a la fecha con un diagnóstico completo de los retos y potencialidades, que, en materia de investigación, tiene UNAULA para el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, se dispone de un derrotero que ya ha materializado varias realizaciones efectivas.

En el contexto de esa lógica de cambio se presenta en una primera parte lo atinente al desarrollo de capacidades para la investigación, considerando, al respecto

y de manera central, los distintos procesos de formación dirigidos a investigadores, profesores de metodología y estudiantes. Se destacan allí dos estrategias principales: por un lado, la estructuración y puesta en marcha del seminario permanente de formación en investigación; y por otro, el fortalecimiento y cualificación de la estrategia de semilleros mediante el apoyo financiero y técnico a iniciativas de investigación planificadas y gestionadas por estudiantes. De forma complementaria, se muestra el avance en la participación en eventos académicos y científicos de distinto alcance como un medio que facilita la ampliación de las oportunidades de formación, y que, al mismo tiempo, visibiliza la naciente producción investigativa de la Universidad. Finalmente, se alude a la apuesta por la creación de condiciones para preparar a jóvenes investigadores que amplíen las capacidades de gestión de los grupos a los que se encuentran vinculados.

Formación investigación semilleros

1. Formación con miras al desarrollo de capacidades institucionales para la investigación

El primer gran reto que se derivó de los análisis realizados colectivamente durante los dos encuentros de diagnóstico y planeación estratégica realizados en 2013 y 2014, fue el concerniente a la necesidad de permitir el avance y fortalecimiento de las capacidades de investigación institucionales. Para ello se encontró pertinente propiciar la construcción de un espacio de encuentro y formación abierto a todos los investigadores de la UNAULA, en cuyo marco se brindara la oportunidad de suplir progresivamente las falencias que semestre a semestre se fueran identificando en la gestión de los procesos investigativos ya emprendidos o en perspectiva de serlo. Es así como se dio origen a la estrategia denominada *Seminario permanente de formación en investigación*.

La estrategia en cuestión se ha ido perfeccionando poco a poco, fruto de una tarea de evaluación y reflexión permanente. De esta manera, en el discurrir de las sesiones de trabajo adelantadas durante el periodo 2013-2014, ha quedado clara la necesidad de establecer una estructura que al momento está integrada por tres componentes principales:

- a. Un núcleo permanente que gira en torno a la apropiación de la lógica de formulación y presentación de proyectos de investigación que aspiran a ser financiados, el rastreo sistemático y eficaz de la investigación producida y publicada en bases de datos especializadas, el perfeccionamiento de los procesos de escritura

académicos en los distintos momentos del proceso investigativo.

- b. Un segundo bloque temático de carácter más especializado y orientado al apoyo de los procesos de análisis de datos en sus versiones cuantitativa y cualitativa mediante herramientas informáticas. En este punto, adicionalmente, se ha gestionado con la Dirección TIC de la Universidad la adquisición de los programas correspondientes, así como la estructuración de los procesos de capacitación en el manejo de los mismos.
- c. Un tercer grupo temático de carácter cíclico, correspondiente a la formación en los distintos componentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT). Este ha incluido el conocimiento de la normativa vigente, el análisis del modelo de medición de grupos y categorización de los investigadores, y la familiarización con las distintas convocatorias previstas por Colciencias.

En la tabla 1, se presenta la relación detallada de los temas abordados en el seminario permanente de investigación a lo largo del año 2014, así como también un registro del número de participantes en cada sesión.

Tabla 1. Registro de temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación

Fecha	Tema/invitado	No. Asistentes	
		Docentes	Estudiantes
19/02/2014	La intertextualidad en la escritura académica y de propuestas de investigación. Investigador Alexander Sánchez Upegui, Doctorando en Lingüística Universidad de Antioquia. Editor de la Revista Virtual de la UCN, indexada en categoría B Publindex	15	3
26/04/2014	Cualificar el desempeño y presentación de la Institución ante eventos externos. Presentación de avances y socialización de semilleros de investigación. Mg. Luz Dary Chavarriaga Gómez, Subdirectora de Investigaciones	10	31
24/07/2014	<i>Formulación, planeación y gestión de proyectos de investigación.</i> PhD. Bernardo Restrepo Gómez	23	5
21/08/2014	Presentación del modelo de medición de Colciencias 2013. Magíster Frank Euler Sepúlveda Vélez, Jefe de Oficina-Automediación y Control CTI, Instituto Tecnológico Metropolitano	23	4
25/09/2014	Escritura de informes de investigación. Magíster Jorge Ignacio Sánchez Ortega-Universidad de Antioquia	18	8

Una segunda estrategia para facilitar la creación de oportunidades de formación del talento humano, orientado a la investigación en la Universidad, ha consistido en el apoyo a la participación focalizada de profesores y estudiantes en eventos académicos dentro de los cuales se socializan productos resultados de investigación. Esta alternativa, para favorecer la construcción de capacidades, encuentra su soporte normativo en el Acuerdo No. 136 del 24 de julio de 2012. Allí se establecieron los lineamientos institucionales para la participación en eventos especializados de docentes y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. De esa disposición se extrae el siguiente apartado:

En las políticas investigativas de la Universidad se tiene como una de las estrategias la **visibilidad**: aparición y permanencia de resultados de investigación (*papers, teamreports*, libros, revistas, etc.), ante la comunidad científica nacional e internacional, con la gestión operativa referida a divulgación de resultados de investigación en los ámbitos nacional e internacional.

La participación en eventos especializados, es una necesidad institucional en el proceso de difusión y socialización del conocimiento, además de la interacción con otras comunidades científicas y del conocimiento y la representación de su comunidad académica en diversos ámbitos.

La formación de la comunidad académica de la Universidad debe ser un compromiso de todos los entes institucionales con el fin de fortalecer las competencias profesionales. La presencia de los docentes e investigadores en eventos especializados posibilita su participación directa en el debate colectivo sobre la pertinencia social y científica de los saberes, su capacidad para contribuir a la solución de los problemas del contexto regional y latinoamericano, a la vez que permite la vinculación de éstos en redes académicas y científicas; y su cualificación académica y profesional.

El balance de lo llevado a cabo a través de esta segunda estrategia de formación es el que se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Administración	Lina Giraldo Agudelo	Docente	Noviembre de 2013	XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional	Internacional
	Ever de Jesús Bedoya Bedoya	Docente	Noviembre de 2013	XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional	Internacional
	Juan Esteban Rodríguez Gómez	Docente	Noviembre de 2013	XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional	Internacional
	Sergio René Oquendo Puerta	Decano	Noviembre de 2013	XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional	Internacional
	Reyles Jesús Rodríguez Olaya	Docente	Noviembre de 2013	XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional	Internacional
	Jahir Alexander Guitérrez Ossa	Docente	Diciembre de 2013	Encuentro sobre políticas públicas p ortuarias III Nacional II Internacional	Nacional
	Lina Giraldo Agudelo	Docente	Diciembre de 2013	Encuentro sobre políticas públicas portuarias III Nacional II Internacional	Nacional
	Marlon Andrés Palacios	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Contaduría	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	Docente	octubre de 2013	II Encuentro nacional de semilleros y grupos de investigación Redfacont	Nacional
	Deicy Paola López Osorio	Estudiante	octubre de 2013	II Encuentro nacional de semilleros y grupos de investigación Redfacont	Nacional
	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	Docente	Octubre de 2013	XII Encuentro nacional de docentes de contaduría pública Universidad de San Buenaventura	Nacional
	Alba Lucía Gómez Ramírez	Docente	Octubre de 2013	II Encuentro nacional de semilleros y grupos de investigación Redfacont	Nacional
	Sandra Milena Muñoz López	Docente	Noviembre de 2013	IX Congreso de Educadores del Área Contable	Internacional
	Hernán Carlos Bustamante García	Docente	Agosto de 2013	I Encuentro Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial. Un enfoque desde diferentes perspectivas	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente TC	Junio de 2013	III Encuentro Internacional de Investigación en Estudios de Género en el siglo XXI: experiencias de transversalidad	Internacional
	Hernando Salcedo Gutiérrez	Docente	Septiembre de 2013	I Congreso Argentino de Filosofía - Red Filosofía Norte Grande	Internacional
	Adriana Correa Mena	Estudiante	Septiembre de 2013	I Congreso Argentino de Filosofía - Red Filosofía Norte Grande	Internacional
	Paula Andrea Ramírez Monsalve	Docente	Septiembre de 2013	7o. Congreso Latinoamericano de ciencia Política	Internacional
	Paula Andrea Arboleda Villa	Estudiante	Septiembre de 2013	7o. Congreso Latinoamericano de ciencia Política	Internacional
	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Docente	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional
	Consuelo del Carmen Hoyos Botero	Docente	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional
	Yhony Alexander Osorio Valencia	Estudiante	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional
	Karol Natali Barón Gómez	Estudiante	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional
	Iván Andrés Cadavid Guerrero	Docente	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Dora Cecilia Saldarrriaga Grisales	Docente	Septiembre de 2013	III Jornadas CINIG de Estudios de género y feminismos: “desde Cecilia Grierson hasta los debates actuales”	Internacional
	Laura Stefanee España Guzmán	Estudiante	Octubre de 2013	Primer congreso internacional y segundo nacional sobre investigaciones en temas de mujer y género	Internacional
	Natalia Giraldo Bernal	Estudiante	Octubre de 2013	Primer congreso internacional y segundo nacional sobre investigaciones en temas de mujer y género	Internacional
	Yhony Alexander Osorio Valencia	Estudiante	Abril de 2013	V Seminario Internacional de Familia, Educación y Cambio	Internacional
	Stephanie Benítez Franco	Estudiante	Abril de 2013	V Seminario Internacional de Familia, Educación y Cambio	Internacional
	Dora Cecilia Saldarrriaga Grisales	Docente	Abril de 2013	II Encuentro de Ciencias Humanas y Tecnología para la integración en el como Sur internacional de conocimiento	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Docente	Abril de 2013	II Encuentro de Ciencias Humanas y Tecnología para la integración en el cono Sur internacional de conocimiento	Internacional
	Consuelo Hoyos Botero	Docente	Mayo de 2013	VI Encuentro Nodo Antioquia. Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica	Nacional
	Iván Cadavíd Guerrero	Docente	Mayo de 2013	VI Encuentro Nodo Antioquia. Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio jurídica	Nacional
	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Docente	Mayo de 2013	VI Encuentro Nodo Antioquia. Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica	Nacional
	Bibiana Escobar García	Docente	Mayo de 2013	VI Encuentro Nodo Antioquia. Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Sociojurídica	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento	
Derecho	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Docente	Mayo de 2013	VIII Encuentro Nodo Santander. Red de Grupos y Centros de Investigación Jurídica y Socio-jurídica	Nacional	
	Isabel Cristina Uribe Martínez	Docente	Junio de 2013	Gumbre académica nacional sobre formulación de proyectos ante las OCAD - Regalías	Nacional	
	Gloria Lucía Arango Pajón	Docente	Octubre de 2013	XIII Encuentro nacional de la red de grupos y centros de investigación jurídica y socio jurídica	Nacional	
	Zayner Melissa Parra	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional	
	Marco Aurelio Mejía	Coordinador académico	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional	
	Andrés Felipe López Pino	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional	

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Catalina Gallego Barbier	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Eliana Hernández	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Jeremy Salcedo Higueta	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Camila Carmona H.	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Bibiana Escobar García	Docente	Julio de 2014	Primer Encuentro de investigación de facultad. Pedagogía, memoria y género	Nacional
	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Docente	Agosto de 2014	Coloquio internacional el cambio climático, un reto para la agenda del siglo XXI	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento	
Derecho	Andrés Díaz del Castillo Longas	Docente	Agosto de 2014	Seguridad, defensa y desarrollo	Internacional	
	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Septiembre de 2014	Foro Hablemos de patrimonio, hablemos de derechos culturales: la categoría olvidada de los derechos humanos	Nacional	
	Bibiana Escobar García	Docente	Octubre de 2014	VII Seminario internacional políticas de la memoria. Presente y tradición del pensamiento emancipatorio	Internacional	
	William Cerón Gonsález	Docente	Octubre de 2014	Primer Congreso internacional de pensamiento latinoamericano	Internacional	
	William Cerón Gonsález	Docente	Noviembre de 2014	XII Reunión de historiadores de la minería latinoamericana	Internacional	
	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Diciembre de 2014	II Congreso de estudios postcoloniales y III Jornadas de feminismo postcolonial ¿genealogías críticas de la colonialidad?	Internacional	

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Dirección de Investigaciones	Luz Dary Chavarriga Gómez	Administrativo	Febrero de 2013	Asamblea General ACAC	Nacional
	Carlos Arturo Sandoval Casilimas	Administrativo	Agosto de 2013	Reunión ampliada del CESU	Nacional
	Carlos Arturo Sandoval Casilimas	Administrativo	Septiembre de 2013	Coloquio el estado actual de la enseñanza. Aprendizaje de metodología de investigación en Ciencias Sociales en América Latina	Internacional
	Luz Dary Chavarriga Gómez	Administrativo	Septiembre de 2013	Socialización del modelo de medición grupos Colciencias	Nacional
Economía	Julián Santiago Vásquez	Docente	Junio de 2013	Reunión ICFES	Nacional
	Julián Santiago Vásquez Roldán	Docente	Diciembre de 2013	Seminario do Grupo de Pesquisa Movimientos sociales y espacio urbano	Internacional
	María Alejandra Osorio Mazo	Estudiante	Diciembre de 2013	Pasantía AIESEC	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Ingenierías	Luis Felipe Ortiz Clavijo	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Semilleristas	Estudiante	Mayo de 2013	Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RED-COLSI	Nacional
	Luis Felipe Ortiz Clavijo	Estudiante	Septiembre de 2013	WEEF. Foro Mundial de Educación en Ingeniería	Internacional
Postgrados	Juan Manuel Santander	Docente	Junio de 2013	Congreso Sans Fire 2013	Internacional
	Jorge Anibal Restrepo Morales	Docente	Mayo de 2013	Congreso Global administración y finanzas, San José Costa Rica	Internacional
	Jahir Alexander Guitérrez Ossa	Docente	Abril de 2013	Primer congreso internacional de derecho privado	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Rodrigo Villada	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Diana Flórez	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Fredy Andrés Robledo Martínez	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Lady J. Pineda González	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
Ingeniería	Stephanía Cifuentes Agredo	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
	Angélica María García Muñoz	Estudiante	Octubre de 2013	XVI Encuentro Nacional y X Internacional de Semilleros de Investigación Red Colsi	Nacional
Derecho	Diana Patricia Restrepo Ruiz	Docente	Enero de 2014	Primer Congreso Latinoamericano sobre niñez y políticas públicas. Balances, desafíos y compromisos para una nueva ciudadanía. Diálogos interdisciplinarios desde América Latina	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Carlos Andrés Díaz Alzate	Estudiante	Enero de 2014	Primer Congreso Latinoamericano sobre niñez y políticas públicas. Balances, desafíos y compromisos para una nueva ciudadanía. Diálogos interdisciplinarios desde América Latina	Internacional
	Javier Lessama Ramírez	Estudiante	Enero de 2014	Primer Congreso Latinoamericano sobre niñez y políticas públicas. Balances, desafíos y compromisos para una nueva ciudadanía. Diálogos interdisciplinarios desde América Latina	Internacional
	Andrea Saldarriaga Avendaño	Estudiante	Enero de 2014	Primer Congreso Latinoamericano sobre niñez y políticas públicas. Balances, desafíos y compromisos para una nueva ciudadanía. Diálogos interdisciplinarios desde América Latina	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Administración	Laura Rodas Vásquez	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Marlon Andrés Palacios Palacios	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Mónica Lucía Betancur Herrera	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
Contraduría	Claudia Milena Pérez Molina	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Deicy Paola López Osorio	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Deicy Paola López Osorio	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Claudia Milena Pérez Molina	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Contraduría	Deicy Paola López Osorio	Estudiante	Octubre de 2014	XXV Congreso Nacional de estudiantes de contaduría pública y V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la disciplina contable	Nacional
	Catalina Merino Martínez	Estudiante	Octubre de 2014	XXV Congreso Nacional de estudiantes de contaduría pública y V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la disciplina contable	Nacional
	Claudia Milena Pérez Molina	Estudiante	Octubre de 2014	XXV Congreso Nacional de estudiantes de contaduría pública y V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la disciplina contable	Nacional
	Yessica Múnica Alzate	Estudiante	Octubre de 2014	XXV Congreso Nacional de estudiantes de contaduría pública y V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la disciplina contable	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Contaduría	Daniela Londoño Marín	Estudiante	Octubre de 2014	XXV Congreso Nacional de estudiantes de contaduría pública y V Congreso Latinoamericano de estudiantes de la disciplina contable	Nacional
	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Mayo de 2014	V Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y XX Encuentro de la asociación mundial de justicia constitucional	Internacional
Derecho	Vanessa Pérez Holguín	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Alfonso Marino Ricardo	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Pedro José Madrid Garcés	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Edison Fabián Pérez Ramírez	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento	
Derecho	Kimberly cristina Macías Upegui	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Jeremy Brayan Salcedo Higueta	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Leidy Johanna Uribe Rico	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Luz María Escobar Chaparro	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Oscar Daniel Rodríguez Orregon	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Natali Carolina BerríoDíaz	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	
	Silvana Piedrahita Molina	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional	

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Fabio Andrés González García	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Sara Ramírez Cadavid	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Sebastián Santa Ospina	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Sebastian Mina Fernández	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Andrea Estefanía Serna Cano	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Olga Katherina Montoya Giraldo	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Carlos Alberto Forero Mendoza	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Silvana María Arango Gálvez	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
	William Andrés Cabrera Herreño	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	María Elizabeth Londoño Rivera	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Andrea Saldarriaga Avendaño	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
Derecho	Carlos Andrés Díaz Alzate	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Bibiana Emperatriz Franco Arango	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Yhony Alexander Osorio Valencia	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Daniel Steven Molina Murillo	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Sergio Alexánder Marulanda Carvajal	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Andrés Felipe López Pino	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Esteban Espinal Chavarria	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	María Isabel Guerra Buitrago	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Carolina Gómez Jiménez	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Paula Andrea Arboleda Villa	Estudiante	Julio de 2014	VII ESI-AMLAT 2014	Internacional
	María Yorley Valencia Hurrado	Estudiante	Julio de 2014	VII ESI-AMLAT 2015	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Sara Ramírez Cadavid	Estudiante	Julio de 2014	VII ESI-AMLAT 2016	Internacional
	Yeli Marsela Giraldo Gómez	Estudiante	Julio de 2014	VII ESI-AMLAT 2017	Internacional
	Pedro José Madrid Garcés	Estudiante	Julio de 2014	VII ESI-AMLAT 2018	Internacional
	Pedro José Madrid Garcés	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Laura Stefanie España Guzmán	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Paula Andrea Carmona Urrea	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Esteban Espinal Chavarría	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Edison Fabián Pérez Ramírez	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Vanessa Pérez Holguín	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Silvana María Arango Gálvez	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Yhony Alexander Osorio Valencia	Estudiante	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Isabel Cristina Uribe Martínez	Docente	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Catalina Merino Martínez	Docente	Octubre de 2014	VII Congreso Internacional de derecho procesal	Internacional
	Andrea Estefanía Serna Cano	Estudiante	Octubre de 2014	VII Congreso Internacional de derecho procesal	Internacional
	Mario Enrique Correa Muñoz	Docente	Octubre de 2014	Encuentro Nacional de red socio jurídica	Nacional
	Natalia Giraldo Bernal	Estudiante	Octubre de 2014	Encuentro Nacional de red socio jurídica	Nacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Estefanía Osorio Tapias	Estudiante	Octubre de 2014	Encuentro Nacional de red socio jurídica	Nacional
	Paula Andrea Arboleda Villa	Estudiante	Octubre de 2014	Encuentro Nacional de red socio jurídica	Nacional
	Fabio Andrés González García	Estudiante	Agosto de 2014	I Clínica Legal sobre Litigio Internacional Estratégico en Derechos Humanos: Colombia	Internacional
	Sara Ramírez Cadavid	Estudiante	Agosto de 2014	I Clínica Legal sobre Litigio Internacional Estratégico en Derechos Humanos: Colombia	Internacional
	Bibiana Escobar García	Docente	Octubre de 2014	VII Seminario internacional políticas de la memoria. Presente y tradición del pensamiento emancipatorio	Internacional
	William Edgar Cerón Gonsález	Docente	Noviembre de 2014	XII Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana	Internacional
	Maria Eugenia Bedoya Toro	Docente	Septiembre de 2014	3er Congreso Internacional "Abrapalabra"	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Derecho	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Noviembre de 2014	Foro Departamental del Colegio de Abogados de Mercedes Argentina	Internacional
	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Docente	Diciembre de 2014	II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornadas de Feminismo Poscolonial Genealogías críticas de la colonialidad	Internacional
Dirección de Investigaciones	Luz Dary Chavarriga Gómez	Administrativo	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Carlos Arturo Sandoval Casilimas	Administrativo	Julio de 2014	SUMA: Convención Científica Colombiana - Colciencias	Nacional
	Carlos Arturo Sandoval Casilimas	Administrativo	Abril de 2014	Pasantía académica e investigativa	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Dirección de Investigaciones	Luz Dary Chavarriaga Gómez	Administrativo	Octubre de 2014	XVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Carlos Arturo Sandoval Casilimas	Administrativo	Agosto de 2014	IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales	Internacional
	Luz Dary Chavarriaga Gómez	Administrativo	Agosto de 2014	IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales	Internacional
Economía	Laura Isabel González Nanclares	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Jorge Hugo Barrientos	Docente	Septiembre de 2014	IV Congreso de economía colombiana	Internacional
	Juan Camilo Anzoátegui	Docente	Septiembre de 2014	IV Congreso de economía colombiana	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Economía	Julían Mauricio Vélez Tamayo	Docente	Noviembre de 2014	2o Seminario internacional "Territorio, desarrollo sustentable, luchas sociales y ciudadanía"	Internacional
	Julían Mauricio Vélez Tamayo	Docente	Noviembre de 2014	Foro Regional de Asociaciones y Cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios en el Oriente de Antioquia	Nacional
Educación	Jorge Hugo Barrientos	Docente	Noviembre de 2014	Seminario de economía regional SER	Nacional
	Natalia Gutiérrez Gómez	Docente	Agosto de 2014	2d International Congress of Science Education	Internacional
	Néstor Iván Cortez Ochoa	Docente	Diciembre de 2014	Congreso Internacional de Investigación Cualitativa	Internacional
	Oscar de Jesús Ceballos Marín	Estudiante	Agosto de 2014	2d International Congress of Science Education	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Educación	Adbbelany Correa Monsalve	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Paula Andrea Durán Suárez	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Luis Felipe Mena Gamero	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Walter Leandro Oquendo	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Daniel Rojas Zapata	Estudiante	Mayo de 2014	XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación	Nacional
	Farid Villegas Bohórquez	Docente TC	Noviembre de 2014	I Bienal Latinoamericana de Infancia y Juventudes	Internacional
Ingenierías	Luis Felipe Ortiz Clavijo	Estudiante	Noviembre de 2014	XII Convención científica de ingeniería y arquitectura subcomponente II congreso de ingeniería informática y sistemas de información	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Ingenierías	Carlos Julián Gallego	Docente	Agosto de 2014	Ubuntu Latinoamérica 2014	Internacional
	Carlos Julián Gallego	Docente	Septiembre de 2014	Image, Signal Processing and Artificial Vision (STSIVA), 2014 XIX Symposium on.	Internacional
	Carlos Julián Gallego	Docente	Octubre de 2014	III Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica y Automatización CIMA 2014	Internacional
Postgrados	Anderson Aristizábal López	Estudiante	Noviembre de 2014	XII Convención científica de ingeniería y arquitectura subcomponente II congreso de ingeniería informática y sistemas de información	Internacional
	Carlos Mario Restrepo Pineda	Docente	Septiembre de 2014	I Encuentro de principalística tributaria	Nacional
	Carlos Mario Restrepo Pineda	Docente	Noviembre de 2014	II Congreso Internacional de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables” Investigación & Desarrollo” y I Simposio de Tributación y Política Fiscal	Internacional

Tabla 2. Registro de participantes por unidad académica en eventos nacionales e internacionales

Unidad	Participante	Cargo	Fecha del evento	Evento	Tipo de evento
Postgrados	Ariel Gómez	Docente	Agosto de 2014	V Foro de Filosofía y Pedagogía: La Filosofía, axis mundi de la cultura humana	Nacional
	Juan Esteban Alzate Ortiz	Docente	Agosto de 2014	VII Congreso Internacional de Derecho Procesal	Internacional
	Marta Cardona López	Docente	Marzo de 2014	Primera semana de la Facultad de Ciencias sociales y humanas	Nacional
	Marta Cardona López	Docente	Abril de 2014	Primer encuentro latinoamericano de pensamiento. Homenaje obra maestro Hugo Zemelman	Internacional
	Marta Cardona López	Docente	Agosto de 2014	Educación: ese acto político	Nacional
	Alexandra Agudelo López	Docente	Abril de 2014	Coloquio Internacional Paradojas de la seguridad ciudadana en América Latina	Internacional
	Ariel Gómez	Docente	Septiembre de 2014	I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes	Nacional

Fuente: reporte suministrado por las Facultades y solicitudes de recursos a la Dirección de Investigaciones (2013-2014)

1.1 Semilleros

En la Política Investigativa Universitaria se definen los semilleros de investigación como *una organización académica donde se reúnen estudiantes y profesores, en forma espontánea y en horarios extra cátedra, para conformarse como semillero de investigación con metas dirigidas a la formación integral, al pensamiento democrático, crítico y a la formulación de preguntas, ideas, escritos y proyectos de investigación* (UNAULA, 2010), cuyo interés está centrado en incentivar la formación para la investigación científica, que puede incluir el desarrollo de actividades de formación extracurricular, el uso de procedimientos análogos a la investigación en sentido estricto, o incluso la ejecución de actividades lúdicas para la aprehensión de conceptos.

Ello supone que a través de esta estrategia es posible lograr una aproximación a la comprensión inicial de que la investigación formativa, si bien no reemplaza la investigación en sentido estricto, sí ofrece elementos para entender que está íntimamente asociada a la práctica de investigación.

Desde la Dirección y Subdirección de Investigaciones se busca hacer acompañamiento a la realización en el día a día del trabajo emprendido por los estudiantes, con el fin de que reconozcan y comprendan las fases o momentos de orden técnico y administrativo, además de las reflexiones epistemológicas y académicas en el desarrollo de las investigaciones.

Los semilleros son entendidos, además, como una estrategia para la posible disminución de la brecha entre currículo-investigación y práctica profesional; punto donde confluye el proceso formativo, y que enmarca la formación profesional más allá de las estructuras tanto curriculares como prácticas universitarias.

Mantener la apuesta institucional en la formación, tanto a profesores como estudiantes, quienes son los actores que trabajan por ambientes colectivos, interdisciplinarios, colaborativos, deliberativos, dando paso y prioridad a la comunicación, interacción y construcción conjunta.

Por ello, la necesidad de evidenciar el aporte a la formación investigativa, desde la experiencia de los semilleros que se tienen en la UNAULA hoy, enfatizando en la necesidad de la puesta en común de las acciones y procesos vividos por cada uno de ellos, a fin de avanzar en la articulación y construcción de comunidad académica.

Los siguientes son los actos administrativos internos que fundamentan la existencia y funcionamiento de los semilleros:

- Acuerdo No. 265 del 6 de diciembre de 2011 del Consejo Académico, por medio del cual se aprueba la Política Universitaria de Investigación.
- Acuerdo No. 136 del 24 de julio de 2012 del Consejo Académico por medio del cual se dan los lineamientos institucionales para la participación en eventos especializados para docentes y estudiantes de pregrado y postgrado.
- Acuerdo No. 100 del 17 de agosto de 2010. Reglamento interno de semilleros de investigación.
- Reglamento académico. Capítulo: Distinciones e incentivos.

Se insiste en lo importante de tener registrados y documentados los procesos de investigación que se dan dentro de la Universidad, ya que ofrecen insumos para visualizar la proyección investigativa de cada una de las facultades. Esto justifica y demanda tener una base de datos.

Tabla 3. Registro de semilleros por facultad año 2013

Facultad	Nombre del semillero	Profesor/tutor
Derecho (48)	Derecho comercial	Oscar González
	Mosodeco	Natalia Hoyos y Mónica Betancur
	Derecho y género	Isabel Cristina Uribe Martínez
	Política criminal y criminología: derecho penal	Martha Gómez y Maria Fernanda Ossa
	Propiedad intelectual	Isabel Cristina Uribe Martínez
	Acoso escolar	Federico Restrepo Serrano
	Sidecom	Federico Restrepo Serrano
	Acciones constitucionales	Andres Díaz del Castillo Longas
	Derechos humanos	Catalina Pérez
	La familia como bien jurídico vs. El derecho penal como ultima ratio	Betty López
	Competencias en derecho	María Eugenia Bedoya Toro
	Tratamiento de los casos difíciles dentro de las sentencias jurisdiccionales: discrecionalidad o motivación	Catalina Merino Martínez
	Eficiencia judicial versus descongestión judicial	Rubiela Gómez Serna
	Garnatismo laboral	Jorge Hernán Betancur
DDHH y DIH y sus mecanismos internacionales de protección	Elkin Eduardo Gallego Giraldo	

Tabla 3. Registro de semilleros por facultad año 2013

Facultad	Nombre del semillero	Profesor/tutor
Derecho (48)	1. La función de la pena en el sistema penal colombiano 2. Las víctimas en busca de verdad, justicia y reparación a la luz de la ley de justicia y paz	Robert Anzola León
	Pena de muerte	Leon Enrique Ochoa Carvajal
	Erlebniz	Iván Andrés Cadavid Guerrero
	Reflexiones jurídico procesales	Carmen Natalia Ramírez
	Derecho probatorio	Jhon Jairo Flórez
	Observatorio de responsabilidad extracontractual del estado	Flavio Alberto Manjarrez Vargas
	Geopolítica	José Fernando Saldarriaga Montoya
	Temis	Paula Andrea Ramírez Monsalve
	Políticas públicas	Paula Andrea Ramírez Monsalve
	Conciliación der y equidad	Beatriz Arango Nieto
	Iusparrhesia	William Cerón González
	Derecho comparado	Diana Patricia Restrepo Ruiz
	Control fiscal	Carmen Cecilia Escobar
	Práctica penal	Jorge E. Pacheco
	Responsabilidad fiscal	Rodolfo Andrés Correa Vargas

Tabla 3. Registro de semilleros por facultad año 2013

Facultad	Nombre del semillero	Profesor/tutor
Derecho (48)	Sistema penal acusatorio y responsabilidad Civil y del Estado	Saúl Uribe García
	Derecho procesal contemporáneo	Sebastián Betancourt Restrepo
	Semillero de derecho probatorio	Andrés Felipe Zuluaga Jaramillo
	Der. Penal internacional	Gabriel Jaime Salazar Giraldo
	Derecho y economía	Hernán Darío Aguiar Garcés
	Multiversidad	Hernando Enrique Salcedo Gutiérrez
	Dogmática procesal penal	Andrés Felipe Arango Giraldo
	Compraventa internacional	Francisco Javier Valderrama Bedoya
	Justicia penal militar	Marcela Gómez y César Augusto Sarache Silva
	Conciliación en equidad	Beatriz Arango Nieto
	Contratación estatal	Flavio Alberto Manjarrez Vargas
	Derecho financiero	Flavio Alberto Manjarrez Vargas
	Género y Derecho: ley 1257 de 2008	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales
	DDHH y Justicia Interamericana	Isabel Cristina Uribe Martínez
Bio-derecho y bioética	Alba Nidia Ocampo	

Tabla 3. Registro de semilleros por facultad año 2013

Facultad	Nombre del semillero	Profesor/tutor
Derecho (48)	Vademécum de familia	Francisco Javier Vásquez Vásquez
	Reforma al fuero penal militar	Andrés Díaz del Castillo Longas, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales y Mario Enrique Correa Muñoz
Contaduría pública (2)	Lexema	Gustavo Alberto Ruiz Rojas
	Contabilidad y gestión ambiental	Alba Lucía Gómez Ramírez
Administración de empresas (3)	Organizaciones	Juan Esteban Rodríguez Gómez
	Talento humano	Natalia Arango
	Relaciones internacionales	Juan Carlos Bañol Betancur
Ciencias de la educación (4)	Políticas y legislación educativa	John Jairo Gaviria Arango
	Didáctica de las ciencias sociales	Bernardo Betancur Sierra
	Geonautas	Natalia Gutiérrez Gómez
	Conflicto comuna 8 (en consolidación)	Ramiro Vélez Rivera
Ingenierías (2)	Indei	Marco Antonio Vélez Bolívar
	Desarrollo software	Francia Isabel Caraballo Martínez

Fuente: Reporte suministrado por las coordinaciones de investigación de las facultades y tomado de www.fundacionredcolsi.org, 2013

Tabla 4. Registro de semilleros por facultad año 2014

Facultad	Nombre del semillero	Tutor	No. Estudiantes
Derecho (30)	Interuniversitario de abolicionismo penal	Martha Isabel Gómez Vélez	5
	Competencias en derecho: una mirada multidisciplinar	María Eugenia Bedoya Toro	7
	El componente ambiental de los tratados de libre comercio suscritos y aprobados por Colombia con estados unidos, Canadá y Estados Unidos	Luis Guillermo Mesa García	17
	Compraventa internacional	Francisco Javier Valderrama Bedoya	4
	Contratación estatal	Natalia Monsalve Raigoza	6
	Control constitucional	Ramón Elejalde	10
	Derecho comparado	Diana Patricia Restrepo Ruiz	7
	Actualización en derecho de la empresa	César Mauricio Ochoa Pérez	8
	Derecho electoral	Andrés Felipe Martínez Oquendo	16
	Derecho financiero	Flavio Alberto Manjarrés Vargas	10
	Derecho informático y nuevas tecnologías	Ana María Mesa Elneser	12

Tabla 4. Registro de semilleros por facultad año 2014

Facultad	Nombre del semillero	Tutor	No. Estudiantes
Derecho(30)	Derecho penal, política criminal y criminología	Martha Isabel Gómez Vélez y María Fernanda Ossa López	10
	Derecho probatorio	John Alexander Flórez Vélez	7
	Derecho procesal constitucional	Gloria Lucía Arango Pajón	6
	Derecho procesal contemporáneo	Sebastián Betancur Restrepo	10
	Derechos humanos y derecho internacional humanitario y sus mecanismos internacionales de protección	Elkin Eduardo Gallego Giraldo	18
	Eficiencia judicial vs. Descongestión judicial	Rubiela Gómez Serna	2
	Falla en el control, vigilancia e inspección en los centros de revisión técnico-mecánica	Flavio Alberto Manjarrés Vargas	5
	Iusparrhesía	William Cerón González	9
	Justicia penal militar	César Augusto Sarache Silva	11
	La familia como bien jurídico vs. El derecho penal como última ratio	Betty Julieth López Pérez	5

Tabla 4. Registro de semilleros por facultad año 2014

Facultad	Nombre del semillero	Tutor	No. Estudiantes
Derecho(30)	Métodos alternos de solución de conflictos	Beatriz Arango Nieto	8
	Observatorio de género y derecho	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	18
	Observatorio en derecho constitucional	Carolina Múnera Restrepo Andrés Díaz del Castillo Longas	16
	Semillero de la red interuniversitaria de derecho procesal	Catalina Merino Martínez Juan Camillo Yepes Yarce	9
	Responsabilidad civil y del estado	Saúl Uribe García	6
	Observatorio de investigación de responsabilidad médica extracontractual del estado	Flavio Alberto Manjarrés Vargas	7
	Sidecom	Federico Restrepo Serrano	3
	Jurisprudencia: sistema acusatorio	Saúl Uribe García	2
	Temis y el idilio de las lores	Paula andres Ramírez Monsalve	5
Contaduría pública (1)	Lexema	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	5

Tabla 4. Registro de semilleros por facultad año 2014

Facultad	Nombre del semillero	Tutor	No. Estudiantes
Administración de empresas (4)	Semillero de gestión del talento humano	Natalia Arango Escudero	3
	Laboratorio empresarial UNAULA	Juan Esteban Rodríguez Gómez	0
	Organizaciones	Juan Esteban Rodríguez Gómez	23
	Mercadeo y relaciones internacionales	Juan Carlos Bañol Betancur	14
Ciencias sociales (3)	Geonautas	Natalia Gutiérrez Gómez	8
	Didácticas de la historia	Manuel Salvador Rivera Agudelo	4
	Pansóficos	Farid Villegas Bohórquez	5
Ingenierías (4)	Indei	Marco Antonio Vélez Bolívar	16
	Pandora	Aníbal Antonio Torres Cañas	5
	Sibage. Semillero de ingeniería de software, base de datos, automatización y gestión de la información	Lina María Montoya Suárez	4
	Unabot	Carlos Julián Gallego Duque	9
Economía (1)	Gea- Grupo de economía aplicada	Julián Mauricio Vélez Tamayo	12
Total	43	45	367

Fuente: registro de los semilleros suministrado por las coordinaciones de investigación de las facultades, abril de 2014

1.1.1 Convocatorias específicas para financiar iniciativas de investigación de estudiantes miembros de los semilleros: *Aprender haciendo*

Este primer ejercicio tiene como propósito fortalecer los semilleros de investigación como etapa inicial de la formación en investigadores en UNAULA, mediante el desarrollo de actividades articuladas a la formulación y realización efectiva de proyectos de investigación que sean significativos para la gestión del conocimiento propuesto por la Universidad desde sus diferentes programas e instancias de organización académica.

Es por ello que se abrió la primera convocatoria para incentivar entre los miembros de los semilleros de investigación, la configuración y desarrollo de experiencias de aprendizaje en torno a las lógicas y formas de proceder que involucran la planificación, gestión y evaluación de un proyecto de investigación real.

En el cronograma de trabajo reflejado en los términos de referencia, estuvo puesto el de hacer un seguimiento a los proyectos, compuesto con jornadas dirigidas a los tutores y estudiantes inscritos en los mismos, así:

- Preparar y capacitar a los semilleristas y tutores sobre los términos de referencia. Ficha técnica para el registro de anteproyectos y procedimientos establecidos en las diferentes convocatorias.
- Socializar directrices y precisiones en relación con el desarrollo de los proyectos.
- Presentar los avances, el estado actual de sus investigaciones y ofrecerles un acompañamiento con directrices para el desarrollo de los mismos.
- Realizar un simulacro para la presentación en el XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, con

el fin de valorar y realimentar los proyectos. Esta invitación se extendió a coordinadores de investigación y de semilleros, docentes de maestría y los semilleristas.

- Socializar fase final de los proyectos de investigación: avances, preparación de resultados, compromisos del acta de inicio y escritura del informe final.

Tabla 5. Registro de proyectos aprobados en convocatoria de semilleros por facultad. Años 2013 y 2014

Facultad	Semillero	Convocatoria/proyecto	Estudiante - inv. Principal
Derecho	Género y derecho	Año 2013: Diseño de estrategias para la adecuada y eficaz implementación de la guía de recomendaciones para la investigación eficaz de crimen del feminicidio en la ciudad de Medellín	Laura Estefanie España Guzmán
	Iusparrhesía	Año 2013: Resistencia, movilización social y democracia: una mirada al derecho de libertad de expresión en Latinoamérica	Yhony Alexander Osorio Valencia
	Temis y el idilio de las Flores	Año 2014: ¿Está lista Colombia para la fracturación hidráulica? Análisis desde el derecho constitucional, internacional ambiental y el caso de Argentina.	Paula Andrea Arboleda Villa
	Observatorio en Derecho Constitucional línea de Pedagogía Constitucional	Año 2014: El papel de la academia en los procesos de formación política en la comunidad indígena Emberá Chamí de Karmata Rua en el municipio de Jardín, antioquia, para el ejercicio de su participación constitucional	Melissa Morales Yepes

Tabla 5. Registro de proyectos aprobados en convocatoria de semilleros por facultad. Años 2013 y 2014

Facultad	Semillero	Convocatoria/proyecto	Estudiante - inv. Principal
Derecho	Interuniversitario de abolicionismo penal	Año 2013: Derecho penal garantista, populismo punitivo, expansión del derecho penal, cultura del control, proyecto de ley para conductores ebrios	Fabio Andrés González García
	Observatorio de derecho constitucional	Año 2013: El papel de la pedagogía constitucional en la formación integral de los jóvenes	Leidy Johana Uribe Rico
Ingenierías	INDEI	Año 2013: Inclusión de personas ciegas en el aprendizaje de las ingenierías mediante el trabajo experimental en áreas exactas: una aproximación al desarrollo de software libre.	Anderson Aristizábal López
	SIBAGE	Año 2013: Diseño e implementación de un sistema de apoyo para el control y seguimiento del plan padrino UNAULA	Rafael Montoya
	UNABOT	Año 2014: Mujer segura	Orlando Villabona Bolaños
	PANDORA	Año 2014: Desarrollo del sistema de apoyo para el control y seguimiento del plan padrino UNAULA	Rafael Montoya Ponce
Educación	Geonautas	Año 2013: Permanencia, transformación e incidencia de la UNAULA en el centro de Medellín, sector el hueco	Walter Leandro Oquendo Ruíz

Tabla 5. Registro de proyectos aprobados en convocatoria de semilleros por facultad. Años 2013 y 2014

Facultad	Semillero	Convocatoria/proyecto	Estudiante - inv. Principal
Administración	Organizaciones	Año 2014: Estado del arte de los estudios sobre Obsolescencia Programada en productos tecnológicos en Colombia a partir del año 2004 hasta la actualidad.	Marlon Andrés Palacios
Contaduría	Lo público, la contabilidad y el desarrollo	Año 2014: La balanza de pagos y el interés público	Melina Arcila Chavarría
	Lo público, la contabilidad y el desarrollo	Año 2014: El sujeto docente como “objeto” de la educación contable	Yesica Alejandra Mesa Taborda
Economía	Grupo de Economía Aplicada	Año 2014: Análisis de los determinantes de la profundización financiera en Colombia: 2008-2013	María Fernanda Gallego Gómez

Fuente: Dirección de Investigaciones, 2013-2014

1.1.2 Monitorías de Investigación

En agosto de 2010, el Consejo Académico aprobó el reglamento de monitorías, mediante el Acuerdo 101, el cual establece en uno de sus considerandos la importancia de vincular a los estudiantes a procesos de docencia, extensión e investigación.

En este se define la monitoría como espacio formativo al que pueden acceder los estudiantes para fortalecer o mejorar su desempeño, contribuyendo de esta manera

a incrementar la excelencia académica de la Institución, quien se encargará de realizar labores relacionadas con el apoyo logístico de las investigaciones en desarrollo, que despliegue actividades promotoras de la capacidad de indagación, búsqueda y formación de espíritu investigativo.

Tabla 6. Registro de monitores de investigación por facultad según período académico

Facultad	Nombre monitor por período académico	
	2013	2014
Derecho	----	Pedro Madrid Garcés
Contaduría	Deicy Paola López Osorio	----
Economía	Laura González Nanclares	Laura González Nanclares
Administración	----	Yeison Estiven Paño Hoyos

Fuente: Resolución firmada por el Rector, 2013-2014

1.1.3 Jóvenes Investigadores

Para avanzar en el cumplimiento del compromiso institucional tendiente a fortalecer el desarrollo de capacidades instaladas en el campo de la investigación, la presente convocatoria se enfoca a la estrategia de *Jóvenes Investigadores*, entendida como el segundo eslabón de una cadena que inicia con el apoyo a los semilleros de investigación y se prolonga con el estímulo a la consolidación de los grupos de investigación integrados por miembros *Junior* y *Senior*, denominaciones adoptadas por Colciencias en sus reglamentaciones más recientes.A

través de este mecanismo, la UNAULA busca crear condiciones que permitan la participación de la comunidad académica en convocatorias internas y como las realizadas por Colciencias desde el programa *Fomento a la formación de investigadores*.

Tabla 7. Registro de jóvenes investigadores por facultad aprobados en convocatoria interna. Año 2014

Facultad	Joven	Proyecto
Derecho	Pedro Madrid Garcés	Los cuerpos de la excepción. sobre la construcción de la infancia y la maternidad en la cárcel
Contaduría	Deicy Paola López Osorio	Vínculos entre la retórica deliberativa y el sentido de lo público en el Contador

Fuente: Dirección de Investigaciones, 2014

1.2 Intervención estructuras curriculares de pregrado y postgrado

A finales del segundo periodo académico del año 2013 se intencionaron dos ejercicios que dieron como resultado un diagnóstico que señalaba la necesidad de buscar unos acuerdos mínimos sobre lo que debería constituir el núcleo básico común para la formación en investigación en los distintos programas de pregrado ofertados en UNAULA. Esto último, sin perjuicio de contar con un componente especializado afín a las necesidades e intereses particulares de dichos programas.

El segundo ejercicio se ocupó de dos cuestiones: en primer lugar, la revisión de la formación investigativa prevista en el programa de Maestría en Educación y Derechos Humanos, que concluyó en la necesidad de buscar mayores integraciones entre las temáticas previstas curricularmente; y de igual forma, se identificó la conveniencia de establecer una secuencia de productos al finalizar cada uno de los semestres de la Maestría como una manera de facilitar la graduación oportuna de los maestrandos. En segundo lugar, se centró en el análisis de las estructuras curriculares de los programas de especialización servidos por la Universidad, con el fin de identificar los componentes de formación investigativa incorporados en ellos. Resultado de este ejercicio se concluyó en la necesidad de establecer unos mínimos comunes y unos desarrollos específicos ajustados al foco temático de cada uno de los programas.

Algo que resultó convergentemente de los dos ejercicios realizados fue la necesidad de perfilar y desarrollar una ruta de perfeccionamiento docente de los encargados de orientar los espacios curriculares previstos para el desarrollo de competencias investigativas específicas. Al respecto, durante el año 2014, se estableció como estrategia de partida para alcanzar el propósito formativo, la invitación amplia a los profesores responsables de los cursos de investigación en los diferentes programas para que participaran de la agenda de encuentros establecidos en el marco del seminario permanente de formación en investigación.

Gestión de investigación

2. Estructura organizativa para la planeación, gestión y evaluación de la investigación

Para el desarrollo orgánico de la actividad relacionada con la producción de conocimiento nuevo y la aplicación del ya existente, en el ámbito de la misión formativa asumida por UNAULA desde el año 2010, se ha avanzado en la construcción progresiva de un sistema de investigaciones liderado desde una instancia de dirección técnica específica y cogestionado desde un colectivo en el que tienen representación las distintas unidades académicas que conforman el cuerpo de la Universidad. La estructura correspondiente es la que se muestra en la figura siguiente:

Estructura Orgánica Investigación UNAULA

Figura 1. Estructura organizativa de la investigación en UNAULA

Fuente: elaboración propia

Como cuestión singular, quienes ocupan las coordinaciones de investigación de sus respectivas dependencias, simultáneamente, son los líderes de los grupos de investigación existentes al interior de las mismas.

Dentro del periodo considerado en la presente memoria (2013-2014), las principales acciones de carácter estratégico que se adelantaron en términos de planeación para gestionar la investigación son las que aparecen enunciadas en la siguiente figura:

Figura 2. Gestión de la investigación

Fuente: elaboración propia

2.1 Grupos de investigación

La responsabilidad y la capacidad de producir investigación está en los grupos conformados para el efecto en cada una de las unidades académicas constitutivas de la Universidad; es por ello, que un compromiso importante del hacer de la Dirección de Investigaciones,

como instancia líder y aglutinadora de este eje misional, se haya orientado durante este periodo a realizar un llamado para formular planes de acción específicos por cada uno de los grupos, a generar reglamentaciones internas que les permitiera regular y facilitar su trabajo como nicho primario de asiento de los investigadores, a revisar y actualizar las líneas de investigación, creando condiciones para pasar de las perspectivas de búsqueda centradas en la disciplinariedad, la inter y la transdisciplinariedad.

De otra parte, se mantuvo el acompañamiento de dos maneras diferentes en los años 2013 y 2014, con la participación de los grupos de investigación institucionales en las convocatorias abiertas en cada vigencia anual para reconocer y categorizar tanto a grupos como a investigadores. Concretamente, para 2013, se contrató un apoyo técnico para capacitar, completar y actualizar los CvLAC de los investigadores y el correspondiente GrupLAC de los colectivos académicos encargados de la investigación. Para 2014, en un prolongado proceso se revisaron todos y cada uno de los productos declarados por los grupos y sus investigadores en la plataforma de Colciencias; fruto de esta labor, se depuró, corrigió y completó la información correspondiente de modo que se asegurara institucionalmente que la misma era totalmente válida y certificable. Adicionalmente, se adelantó una labor intensiva de formación de los investigadores de la Universidad en el conocimiento, y manejo del modelo de medición empleado por Colciencias.

El balance de toda esta actividad en cada uno de los periodos contemplados en la presente memoria, se expone resumidamente en los cuadros siguientes:

Cuadro 1. Registro de los grupos y líneas de investigación. Años 2013-2014

Nombre del grupo	Categoría	Líneas de investigación fundamentadas	Nombre y contacto del coordinador	Enlace
Ratio Juris	B	Globalización, derechos humanos y políticas públicas Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho Derecho, familia y sociedad	Bibiana Escobar García cis[at]unaula.edu.co	http://cientifi.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003678
Territorio Pedagógico	D	Educación, Política y Sociedad	Farid Villegas Bohórquez farid.bohorquez@hotmail.com	http://190.242.114.26:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000006581
Grupo de Investigaciones Económicas GINVECO	C	Economía y desarrollo	Julián Mauricio Vélez Tamayo julianvelez@unaula.edu.co	http://cientifi.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008331
INGECO	C	La Industria y el Comercio Gestión Informática	Marco Antonio Vélez Bolívar marco.velez@unaula.edu.co	http://cientifi.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000007417

Cuadro 1. Registro de los grupos y líneas de investigación. Años 2013-2014

Nombre del grupo	Categoría	Líneas de investigación fundamentadas	Nombre y contacto del coordinador	Enlace
PLURIVERSO	D	Cultura política, educación y Derechos Humanos; Derecho público; Gestión organizacional y jurídica de la empresa	Salim Chalela Naffah salim.chalela@unaula.edu.co	http://190.242.114.26:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004017
Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones – GICOR	D	Educación contable Desarrollos tecnológicos Contabilidad y estudios organizacionales	Hernán Carlos Bustamante García herman.bustamante@unaula.edu.co	http://cienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009017
Grupo De Investigación En Organizaciones KABAI	Avalado	Individuo y organización, Cambio en las organizaciones Intervención organizacional	Juan Esteban Rodríguez Gómez juan.rodriguezgo@unaula.edu.co	

2.2 Fundamentación líneas de investigación disciplinares

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Cultura política, educación y derechos humanos	<p>La crisis que muchos enuncian para referirse a los cambios radicales que experimenta el mundo y la vida contemporánea podría ser entendida como una <i>transición paradigmática</i> (Santos, 2009) que tiene sus manifestaciones en cierto malestar generalizado, en cuya base reside una transformación de: creencias, valores, ideas de vida buena, etc.; es antes que nada un <i>malestar epistémico</i> (Popper, 1969/1978) que se relaciona notablemente con los modos que históricamente hemos configurado para ver, conocer y relacionarnos con el mundo, con los otros, con el saber y las instituciones. Se trata de un cambio de época, de cierta conciencia sobre la necesidad de reorientar el sentido en el que se sustentan nuestros pactos regulativos y los marcos comprensivos para la vida en común, para el conocimiento del mundo.</p> <p>El rostro de nuestra realidad social latinoamericana ha estado históricamente condicionado por la gramática de la modernidad de occidente, en la que el discurso de la ciencia y el derecho han jugado un papel definitivo (Santos, 2003). Sobre la base de este megarelativo moderno reposa un interés sustentado en la sobre</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Cultura política, educación y derechos humanos	<p>exaltación de la regulación como mecanismo privilegiado para legitimar lo que se considera correcto o normal, sentidos inspirados en éticas deónticas del deber ser, una lógica de fuerza y dominación que opera creando anormalidades y recetas de encauzamiento correctivo, como en un ejercicio prescriptivo de “poner las cosas en orden”. Esta lógica de ordenamiento ha puesto en juego estrategias de producción de anormalidades (Foucault, 1981) que operan condenando la pluralidad a la uniformidad de conductas y a la homogenización de prácticas culturales, bajo el supuesto de un mundo mejor.</p> <p>Desde esta perspectiva, la historia de América Latina no puede entenderse al margen de las dinámicas de exclusión y sometimiento que han caracterizado las formas de relacionamiento impuestas por el modelo cultural de occidente –<i>La Modernidad</i>-. Latinoamérica ingresó, sin saberlo y a la fuerza a este modelo, instaurado como lógica imperativa que pretendía llevar a escala universal el modelo cultural creado en torno a la experiencia europea, como opción deseable y única posible, con la cual se llega al despliegue de lenguajes y prácticas que legitimaron el marginamiento y exterminio de identidades y modos de existencia que no se acomodaron a los cánones del estilo de vida que supone ser el correcto y único posible: el de la modernización o sus equivalentes tanto semánticos como históricos; esto es, la civilización, el progreso o el desarrollo.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Cultura política, educación y derechos humanos	<p>Esta histórica situación de marginamiento no ha cesado de prolongarse y un panorama de esta envergadura histórica no solo es poco favorable para los desafíos por la dignidad y los derechos humanos; sino que, además, produce identidades y subjetividades basadas en condiciones de subalternidad altamente marcadas.</p> <p>De este modo, sin necesidad de desconocer la importancia que tienen los pactos regulativos para la vida en común, los rasgos de esta tendencia paradigmática hacia la que nos movemos en la contemporaneidad nos implica una apuesta ético-política por la creación de alternativas emancipadoras que nos lleven a la concreción de realidades sociales menos injustas, más respetuosas de la dignidad y soberanía de los pueblos y los sujetos.</p> <p>¿Cuáles son los desafíos para este cambio de época? ¿De qué manera es posible movernos entre la tensión de la sobreexposición regulativa de la modernidad y la emancipación necesaria para mover las estructuras de la injusticia en la contemporaneidad? ¿Hacia dónde nos lleva el cambio de época? ¿Qué alternativas son posibles para transformar la vida? ¿Qué lugar ocupan la educación y los derechos humanos en este cambio? ¿De qué educación en derechos humanos hablamos?</p> <p>Son estas, pues, algunas preguntas que pueden servirnos como orientación para movernos en una perspectiva de cambio;</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Cultura política, educación y derechos humanos	no cualquier cambio, ya que se trata de un tránsito hacia lo que Santos denomina: “un paradigma prudente para una vida decente” (2003).
	Derecho Público	<p>Es una línea en la que pueden converger varios ejes temáticos, con núcleos problemáticos diversos, que permiten y demandan una transversalización de la investigación curricular en algunos de los planes de estudio de los programas académicos (especializaciones en derecho administrativo, procesal penal, seguridad social) de la Facultad de Posgrados, para observar el fenómeno de lo público partiendo del reconocimiento de que en la sociedad contemporánea es posible su aprehensión, a partir de una visión holística y crítica del ser humano en su relación con el otro, con sus entornos más próximos, la comunidad, que afecta de manera positiva o negativa los distintos sectores, espacios, esferas o sistemas de la sociedad y el Estado. Asimismo, permite identificar la respuesta Estatal en el cumplimiento de sus fines esenciales a las necesidades e intereses de sus asociados, todo lo que demanda, por lo mismo, que la aproximación jurídica sea apoyada, criticada y revisada por otras áreas del conocimiento.</p> <p>La línea de investigación en Derecho Público pretende fomentar en el estudiante el conocimiento de los conflictos que se regulan en diferentes ejes temáticos relacionados con esta área del derecho, que sean estudiados desde una sistemática</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Derecho Público	jurídica, a partir del bloque de constitucionalidad; con una perspectiva de derechos y un enfoque diferencial, afrontando el desafío de transformar el currículum, donde exista un vínculo entre la enseñanza de contenidos temáticos y la investigación, mediante el desarrollo de competencias específicas en los educandos, con el fin de que los profesionales sean competentes técnicamente, pero también responsables socialmente.
	Gestión organizacional y jurídica de la empresa	<p>Se constituye la línea como el espacio investigativo que interrelaciona procesos de toma de decisiones, modelos de desarrollo económico, la evaluación y estructuración de modelos que mejoren la medición, el control y monitoreo de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional, análisis de competitividad en mercados globales, teoría del derecho comercial, el derecho de la competencia y propiedad intelectual, los sujetos de comercio y las sociedades, los procedimientos concursales y el arbitramento nacional e internacional, las relaciones de negociación, específicamente en lo relacionado con la contratación electrónica, los contratos mercantiles atípicos como las franquicias y la contratación internacional.</p> <p>En la línea se abordarán además, los estudios sobre la sustentación metodológica de mercadeo, análisis de variables micro y macroeconómicas que impactan el mercado, estructura de las finanzas, instrumentos internacionales para el intercambio</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Pluriverso	Gestión organizacional y jurídica de la empresa	en la globalización empresarial, temas relacionados con las operaciones sobre establecimientos de comercio virtuales, la protección en Colombia de los derechos morales de autor, la eficiencia de la norma en el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, las normas de información financiera y la eficacia de los derechos del consumidor, por lo tanto se discutirán a lo largo del desarrollo de los proyectos investigativos las teorías del caos, teoría de la incertidumbre, teorías gerenciales, de la complejidad, del talento humano, entre otras.
Ratio Juris	Globalización, derechos humanos y políticas públicas	<p>Los enfoques académico-investigativos de la línea Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas se ciñen al sentido disciplinar y transversal del Derecho. Se ha observado, de hecho, que los estudios jurídicos se han visto enriquecidos en las últimas décadas por los aportes de otras disciplinas, superando así cierto aislamiento tradicional.</p> <p>En ello se proyecta el fortalecimiento de la visión y misión, no solo institucional; sino también, del Programa, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Ratio Juris. Para tal efecto es necesario consolidar los términos que representan tal fundamentación.</p> <p>La línea de investigación Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas se convierte en una plataforma promotora de calidad en pregrados y posgrados.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Ratio Juris	Globalización, derechos humanos y políticas públicas	<p>Busca, de hecho, consolidar bases sólidas que ayuden a diversificar la investigación partiendo del objeto de conocimiento, de formación y de estudio, sin alejarse de la Misión y Visión tanto institucional como de Facultad, del PEI, del PEP, del Plan de Estudios y del Proyecto Curricular.</p> <p>Articula para ello unos campos temáticos con unos problemáticos que pueden llegar referenciar la función de investigación científica del programa de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, por medio de macroproyectos institucionales, proyectos de ejecución por el docente investigador y microproyectos que perfilan al estudiante en formación</p>
	Cultura latinoamericana, Estado y Derecho	<p>Retomando el referente del constructo académico vivenciado por las universidades, se extrae que la línea de investigación <i>Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho</i> se entiende como un eje referencial de la función de investigación científica del programa de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana.</p> <p>Como eje referencial no es el único punto de encuentro de la comunidad universitaria convocada para la investigación, en la medida que su ejercicio propone y facilita la reunión y los diálogos metodológicos y temáticos con las otras líneas de investigación del programa de Derecho, de la Universidad, y de comunidades académicas externas.</p> <p>La línea de investigación “Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho” como</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Ratio Juris	Cultura latinoamericana, Estado y Derecho	<p>un eje referencial de la investigación, de limita la plataforma básica desde la cual se estructura uno de los pilares investigativos del programa de pregrado Derecho, y de los consecuentes programas de posgrado, en modalidad especialización, maestría y doctorado. En ese sentido, la línea de investigación “Cultura Latinoamericana, Estado y Derecho”, asume una posición estructural dentro de la Facultad de Derecho, desde la cual se consolida como uno de los tres ejes referenciales o pilares de la función investigativa.</p> <p>La línea de investigación se inserta en la comunidad universitaria integrada por el componente teórico, metodológico y operativo, para servir como eje referencial a los trabajos del grupo de investigaciones Ratio Juris, el cual aglutina los acumulados de tipo práctico y teórico provenientes de sus investigadores, así como de los espacios de investigación formativa, estos son, los ejercicios investigativos realizados en los posgrados jurídicos, los semilleros de investigación, y los trabajos monográficos adelantados en el pregrado de Derecho.</p>
	Sujeto, familia y sociedad	<p>El interés permanente de la Universidad Autónoma Latinoamericana y por ende de la Facultad de Derecho, ha sido crear estrategias y alternativas de abordaje investigativo para responder a la misión institucional, así como formar profesionales que respondan a una demanda que exige diagnosticar e investigar interdisciplinariamente los fenómenos jurídicos y sociales.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Ratio Juris	Sujeto, familia y sociedad	Los desarrollos investigativos alcanzados en la universidad, dan cuenta de la pertinencia y coherencia con lo expresado en su misión: <i>UNAULA, desde sus principios fundacionales, como son la autonomía, el cogobierno, el pluralismo, la libre cátedra y de investigación, se compromete con visión global, en la formación integral de la comunidad académica y la difusión del saber, desde la docencia, la proyección y la investigación para contribuir al desarrollo en el contexto nacional e internacional.</i>
GICOR	Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y de los estudios organizacionales	La base inicial que fundamente la línea de investigación es el acelerado del mundo contemporáneo. No es posible desconocer la dinámica que en este momento vive nuestro país y su necesaria inserción en lo que ha dado por denominarse “la aldea global”. En efecto, procesos como los actuales de integración económica, protección de las ventajas de libre mercado, acelerado impulso de gran cantidad de bienes de consumo, revolución técnica y tecnológica, integración regulativa, <i>financiarización</i> de la economía, entre otros, deben ser conscientemente analizados, con el ánimo de integrar nuevas variables más allá de la adaptación y adopción acrítica de teorías, conceptos, regulaciones y esquemas de gestión como alternativa de desarrollo económico. En este sentido, no resulta suficiente la limitada y tradicional perspectiva de la contabilidad como herramienta tecnológica y de la organización como entidad

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
GICOR	Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y de los estudios organizacionales	aglutinadora y transformadora de recursos, es necesario ubicarse en una dinámica más amplia desde lo conceptual y lo contextual, revisando profundamente la base conceptual que soporta los discursos contables y administrativos, sojuzgando su identidad con las necesidades particulares del contexto nacional y aún más dentro de un proyecto de identidad latinoamericana. En tal sentido, la línea resulta pertinente porque, por una parte, se constituye en la base argumental para establecer investigación desde la actitud crítica y el pensamiento complejo, y por otra, generando reflexividad en investigadores, docentes y estudiantes vinculados a proyectos de investigación para potenciar su capacidad de entender los fenómenos que se les presentan, no solamente desde una óptica inmediatista y volcada a las resoluciones prácticas, sino necesarias de revisar en sus fundamentos ontológicos y como problemas de cuestionamiento y generación de conocimiento, no como simple aplicación del mismo.
	Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y gestión - su aplicación al ámbito de las organizaciones	Esta línea surge de la necesidad de pensar en soluciones concretas que pueden mejorar los procesos organizacionales desde el ámbito de la contabilidad y la gestión. Como horizonte de la investigación aplicada, y con fundamento en la investigación básica, se da prioridad a la formulación de desarrollos tecnológicos que se vinculen al diseño, implementación,

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
GICOR	Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y gestión - su aplicación al ámbito de las organizaciones	<p>administración y control de sistemas de información acordes con las necesidades actuales de las organizaciones locales, inmersas en mercados globales y altamente competitivos.</p> <p>Los productos derivados de las investigaciones que se enmarcan en esta línea se constituyen en una forma concreta de acercar a la Universidad a los problemas de la empresa y la sociedad, fortaleciendo los vínculos de la academia con la empresa y así como los vínculos entre ambas instituciones sociales. Además es posible también atender a las demandas del Estado como coordinador general de la economía. En este sentido, empresa, estado y sociedad, se presentan en una trama de relaciones que determinan necesidades, exigencias y requerimientos de información, de control y de rendición de cuentas que pueden satisfacerse desde la contabilidad.</p>
	Educación contable	<p>Desde el punto de vista institucional se justifica la reflexión acerca de las prácticas educativas que contribuyen a la formación de un contador inserto en las necesidades sociales y culturales propias de un proyecto latinoamericano. Desde el punto de vista disciplinar, la necesidad de posicionar la educación contable, como un asunto inherente a la disciplina, de tal forma que avanzar en el conocimiento de la educación contable, signifique avanzar en la contabilidad.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
INGECO	La industria, y el comercio	<p>La facultad de Ingenierías tiene contemplado dentro de sus temáticas de investigación la formación empresarial, que incluye los temas relacionados con Mi pymes, emprendimiento empresarial, clúster, cadenas productivas y competitividad y las herramientas informáticas para mejorar cada uno de estos procesos.</p> <p>La Facultad, dentro de su línea de investigación denominada Industria, Sociedad y Comercio, ha venido desarrollando una serie de actividades académicas, a través de las Decanaturas, los diferentes cursos y el Centro de Asesorías e Investigaciones Económicas, que han llevado a la conformación de grupos de investigación y al desarrollo de diferentes proyectos de investigación por parte de los mismos.</p> <p>Los planes de estudio de los programas de Ingenierías (Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática), contemplan asignaturas que propician la realización de trabajos prácticos que llevan a procesos investigativos relacionados con la temática empresarial, así:</p> <p>Seminario de Investigación que brinda los elementos fundamentales para iniciar el proceso de investigación; castellano, que permite al estudiante desarrollar competencias lectoescriturales propias del desarrollo del investigador; Mercados, que le permite al estudiante realizar un proyecto de creación de nueva empresa realizando estudios de factibilidad. En</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
INGECO	La industria, y el comercio	<p>esta asignatura los estudiantes tienen la oportunidad de realizar los estudios del entorno y estudios sectoriales, para luego entregar un plan de mercadeo para un producto seleccionado.</p> <p>Formulación y evaluación de proyectos, de carácter nacional e internacional. Donde los estudiantes formulan y realizan un proyecto de investigación sobre la viabilidad económica, comercial y financiera del montaje de una pequeña empresa o de un proyecto de inversión nacional o internacional o del lanzamiento de un producto al mercado o de la reestructuración y organización del proceso productivo de las empresas.</p> <p>Dentro de esta asignatura se realizan prácticas investigativas de carácter comercial sobre los canales de distribución, las alternativas de promoción y mecanismos de posicionamiento de un producto en el mercado. En esta asignatura los estudiantes tienen la oportunidad de realizar los estudios del entorno y estudios sectoriales, para luego entregar un plan de mercadeo para un producto seleccionado.</p>
	Gestión Informática	<p>La mayoría de las organizaciones tienen un desconocimiento de su estructura, de sus procesos internos y externos, lo que las lleva a tomar decisiones, a buscar soluciones rápidas pero poco eficientes, que no solucionan sus problemas reales. La investigación en esta línea provee un sistema de modelos, estrategias, métodos,</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
INGECO	Gestión Informática	<p>herramientas que permiten instrumentar la teoría de sistemas y la filosofía de sistemas fundamentados en el análisis, diseño, desarrollo y control, que permiten lograr la gerencia integral de un sistema informático.</p> <p>Los sistemas software forman parte de todas las actividades industriales, científicas y comerciales. La investigación en esta línea se centra en el desarrollo de metodologías, software de apoyo o aplicación de técnicas avanzadas de computación a la solución de problemas relacionados con la planeación, modelación, adquisición, almacenamiento, acceso, visualización y análisis de datos e información. El establecimiento, el uso de principios para producir eficientemente software de calidad, y los enfoques que conduzcan a una conceptualización más adecuada.</p> <p>La información en el momento adecuado es la clave del éxito en cualquier organización y en cualquier actividad humana. Para obtener información significativa, precisa, oportuna, las organizaciones deben cooperar a nivel interno y externo para aprovechar la totalidad de los recursos disponibles. La investigación en esta línea se fundamenta en el desarrollo de métodos, procesos, hardware confiable que permitan la organización, el desarrollo y la distribución de información en tiempo real.</p> <p>El objetivo de esta línea es promover el desarrollo tecnológico organizacional.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
GINVECO	Economía y desarrollo	<p>Por lo regular se ha asociado el término de desarrollo única y exclusivamente a la visión economicista, basado en el crecimiento económico de los países, sin embargo este término se convierte en un factor fundamental a partir de la segunda guerra mundial para la reconstrucción a nivel internacional. Hasta este momento se asumía entonces que el crecimiento económico (crecimiento de la producción), generaría un efecto dominó en beneficios para los habitantes de determinada población, y por ende, esto se reflejaría en un mayor nivel de bienestar. Sin embargo, este efecto planteado en diferentes casos no se evidenció y los efectos positivos que se generarían nunca aparecieron. Incluso, en algunos casos las condiciones socioeconómicas para la población empeoraron.</p> <p>Desde esta visión, el desarrollo dependía del aumento del Producto Interno Bruto (PIB), más PIB significaba entonces mayor crecimiento, y por lo tanto, más desarrollo. Así pues, este incremento del PIB mejoraría las condiciones antes mencionadas. Dicho planteamiento, propio de la corriente utilitarista, entendía que la producción económica generaba riquezas, las cuales, a su vez, generarían mayores riquezas; y en consecuencia, producirían mayor bienestar económico. (Sen 2000; Griffin 2001). Sin embargo, el aumento de la producción nunca fue suficiente para mejorar las condiciones</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
GINVECO	Economía y desarrollo	<p>de vida de toda la población. Es importante resaltar que existentes diferentes puntos de vista con respecto al concepto de desarrollo humano y de pobreza, con respecto al primero no existe un consenso en cuanto a las medidas, políticas o instrumentos que se deben seguir para alcanzarlo, sin embargo a pesar de las diferencias algunos coinciden en que el desarrollo humano no es visto única y exclusivamente desde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) puesto que existen evidencias que países con un alto PIB –caso de Arabia Saudita– tienen un desarrollo humano más bajo que países con un PIB inferior –es el caso de Costa Rica–, que evidencian lo anteriormente planteado.</p> <p>En Colombia la pobreza alcanza el 46.8% de la población. De igual forma, es el país más desigual después de Haití y con la tasa de desempleo más alta de la región. Según un estudio realizado por el Banco Mundial en 2010, el decil más rico de la población de América Latina y el Caribe se queda con el 48% del ingreso total, mientras que el decil más pobre sólo recibe el 1.6%. Perry (2010) plantea que “El factor clave para reducir la desigualdad en América Latina es emprender una reforma institucional”. Asimismo, argumenta que para superar la desigualdad que socava los esfuerzos que hacen los pobres por salir de la pobreza, estos necesitan ejercer mayor</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
GINVECO	Economía y desarrollo	<p>influencia en las instituciones políticas y sociales, lo que incluye a instituciones y servicios públicos, de salud y de educación. Para permitirles lograr esa influencia, las instituciones deben ser totalmente abiertas, transparentes, democráticas, participativas y fuertes” (p.2).</p> <p>El panorama regional es poco alentador en el ámbito de la pobreza; esto es, aproximadamente uno de cada tres latinoamericanos es pobre, puesto que vive con USD 2 diarios o menos. Uno de cada ocho se encuentra en pobreza extrema: vive con menos de 1 USD diario. Esto permite pensar que tanto en la región como en Colombia se deben enfrentar y solucionar una serie de dificultades que permitan al país incursionar en un escenario de cambio e inserción en un mundo globalizado. En esta medida, contrario a lo que se desea y dado lo anteriormente planteado, se convive en una sociedad de grandes contrastes en donde coexiste la riqueza con la pobreza, la población preparada con la ignorante. Por ello, tanto los entes públicos como los privados están llamados a disminuir las brechas señaladas.</p>
Territorio Pedagógico	Política, educación y sociedad	<p>La importancia de la línea de investigación Educación, Política y Sociedad se funda en que esta plantea un campo crítico –pero esencialmente pertinente– para la reflexión investigativa en lo que respecta a la enseñanza de las Ciencias Sociales y los lineamientos curriculares, que para el efecto propone el Ministerio</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Territorio Pedagógico	Política, educación y sociedad	<p>de Educación Nacional con un enfoque transdisciplinar, tal y como lo propone en sus postulados el profesor Ramón Grosfogel para la Universidad en América Latina. Preguntas como ¿cuáles deben ser las didácticas en ciencias sociales, para educar a las generaciones del siglo XXI, sin desconocer los fines del artículo 5º en la Ley 115 de 1994? ¿Qué retos supone enseñar para la paz, la política y la sociedad en Colombia?, son a lo sumo, componentes de pertinencia que dan sentido a las investigaciones en el tema de las Ciencias Sociales en el aula. De hecho, el campo de aprendizaje respecto a las didácticas y las prácticas ideales del conocimiento en Ciencias Sociales, no se halla completo. La Facultad de Ciencias Sociales se encuentra ante el reto de diseñar nuevas formas pedagógicas para la expresión política del pensamiento acorde con todas las posibilidades de mediatización, bajo el concepto de edumática en clave de Ciencias Sociales.</p> <p>Las exploraciones didáctico-pedagógicas en un mundo altamente intervenido por los medios, generan para esta línea un marco de importancia, que desde las exigencias constitucionales (véanse Arts. 44, 67 y 68 de la CN) y políticas en que se ha pensado el país (Piénsese en la Cátedra de la Paz), religiosas y diversas en el sentido del aprender a vivir en sociedad.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
<p>Organizaciones Kabai</p>	<p>Individuo y organización</p>	<p>Los elementos teóricos y metodológicos con los cuales la tradición epistemológica dominante de la gestión humana ha procurado explicar las dinámicas organizacionales (y las netamente humanas), han resultado hasta ahora insuficientes. Se requieren otros instrumentos explicativos diferentes a los que hasta ahora se han utilizado. Esto es, precisamente, lo que justifica una línea de estudios en sujeto y organización (socio-antropología de la organización).</p> <p>El campo de estudio de los estudios organizaciones se convierte en alternativa que cobija perspectivas que tejen miradas que dialogan con los fenómenos humanos en el campo de la organización como la teoría crítica (Alvesson, Mats y Stanley Deetz, 2006); el psicoanálisis en la organización; el poder en las organizaciones, el estudio del poder y dominación (Clegg, Stewart R. y Cynthia Hardy, 1996; Hardy, Cynthia (1994b); De la Rosa Alburquerque, Ayuzabet, 2006); la cultura en y alrededor de las organizaciones o el lado simbólico de las organizaciones y el análisis transcultural (Smircich, Linda (1983); Schein, Edgar H. (1997), Deal, E. Terréense y Allan A. Kennedy (1985), Hofstede, Geert (1997); el análisis de la organización como forma discursiva o la organización como espacio de construcción e interpretación social de la acción y el significado y el aprendizaje organizacional entre otros.</p> <p>Los estudios organizacionales, hacen entonces el giro en la mirada para la</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Organizaciones Kabai	Individuo y organización	comprensión y estudios de los fenómenos y acciones humanas en el contexto de las organizaciones, el reto es aproximarse a dichos estudios como marco de referencia para ganar en nuevas miradas. Es por ello, que la línea de investigación en sujeto y organizacional del GRUPO KABAI, se proyecta como el vehículo por medio del cual, la academia se vincula con las problemáticas de las organizaciones contemporáneas, y con ello se aproxima al análisis de las realidades y complejidades empresariales.
	Cambio en las organizaciones	<p>La pertinencia de la línea “sociedad y organización” radica en varios aspectos:</p> <p>El primero se refiere a la naturaleza del grupo de investigación en organizaciones Kabai, el cual se preocupa de manera crítica, no solo por los aspectos que se generan al interior de las organizaciones, sino en cómo en estas inciden factores del entorno.</p> <p>En segundo lugar, el grupo comprende de entrada, que las organizaciones no son sistemas perfectos, sino imperfectos y complejos, que no se derivan de circunstancias predefinidas por la administración de empresas, sino que entiende que las organizaciones son producto de la creación humana.</p> <p>La sociedad se pregunta por la responsabilidad de las organizaciones frente a ella. El grupo pretende reconocer y analizar fenómenos de afectación sobre las comunidades y las sociedades, con el ánimo de profundizar sobre esos asuntos críticos.</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Organizaciones Kabai	Intervención organizacional	<p>Las universidades tienen tres ejes de actuación fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión. En la Universidad Autónoma Latinoamericana se pretende integrar de manera sistémica dichos componentes por medio de la línea de investigación en Intervención Organizacional del grupo Kabai. Lo anterior, por medio de procesos de asesoría y consultoría a las organizaciones, en un acompañamiento para la comprensión de sus diferentes realidades.</p> <p>Para la Facultad de Administración de Empresas no es ajeno que el contexto de globalidad actual en las sociedades y economías hace que las organizaciones se enfrenten permanentemente a diversos fenómenos que deben ser analizados y comprendidos por medio de propuestas como los estudios organizacionales y la teoría administrativa. Es por ello que la línea de investigación en Intervención Organizacional del Grupo Kabai se proyecta como el vehículo por medio del cual la academia se vincula con las organizaciones y organizaciones empresariales, especialmente con las Pymes, y conjuntamente analizan las realidades y complejidades al interior y el exterior de las mismas.</p> <p>En este sentido, la Intervención Organizacional le permite al Programa de Administración acceder de forma directa a situaciones y fenómenos propios de las organizaciones, tener contacto con</p>

Cuadro 2. Justificación de las líneas por grupo de investigación

Grupo	Línea	Justificación
Organizaciones Kabai	Intervención organizacional	grupos, equipos, gerentes, asesores y demás agentes, y posibilita la observación, el análisis, la apropiación, generación y transferencia de propuestas para la solución de problemas en las organizaciones y la comprensión de sus particularidades. De estas actividades se derivan construcciones que fortalecen el saber disciplinar.

Fuente: Fundamentación de las líneas de investigación aprobadas por el Consejo Académico, 2014

Líneas de investigación

3. Fomento y sostenibilidad

3.1 Políticas y normatividad

Uno de los frentes en que la Dirección y Subdirección de Investigaciones continuaron el trabajo intensamente durante los años 2013 y 2014 tuvo que ver con el desarrollo del soporte legal del sistema universitario de investigaciones UNAULA. Derivado de esta labor es el balance de documentos que se muestra a continuación:

Cuadro 3. Relación de documentos fuente para a la investigación

Nombre documento	Descripción
Comité de Ética. Procedimientos y responsabilidades	Documento revisado por el Comité Central de Investigaciones y espera de aprobación por parte del Consejo Académico.
Destinación de tiempos para la investigación	Propuesta para la destinación de tiempos con el fin de lograr una dinámica investigativa en la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, articulada a la política de investigación universitaria, en la cual se considera una condición institucional favorable destinar tiempos reales al desarrollo de la investigación, hecho que ayudaría la producción de nuevo conocimiento y protegería los mismos desde una lógica administrativa y académica de acompañamiento y veeduría al cumplimiento de los mismos.

Cuadro 3. Relación de documentos fuente para a la investigación

Nombre documento	Descripción
Reglamentación de los grupos de investigación	En el Comité Central de Investigaciones se aprobaron los reglamentos correspondientes al funcionamiento de los grupos de investigación registrados en ScienTi. Los componentes principales están enmarcados en la definición y características de los mismos sugeridos por Colciencias, así: cinco capítulos sobre naturaleza y composición, funcionamiento, seguimiento, derechos y deberes, representación y movilidad de los grupos.
Disposiciones sobre la publicación de revistas académicas y científicas de la Universidad Autónoma Latinoamericana	Espacio institucional para la discusión sobre el reglamento editorial de la Universidad; disposiciones sobre la publicación de revistas académicas y científicas; responsabilidades y destinación de tiempos para editores de las revistas y estructuración del proyecto editorial de las revistas institucionales. Se abordaron temas referidos a: visibilidad, sostenibilidad, medios y tipos de divulgación, OJS como sistema de gestión de revistas con sus requerimientos, servicios, administración; plataforma tecnológica institucional, proyectos editoriales (revistas académicas y revistas científicas).

Cuadro 3. Relación de documentos fuente para a la investigación

Nombre documento	Descripción	
Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014. Por medio del cual se aprueban las líneas de investigación	Grupo	Líneas de investigación
	Pluriverso	Cultura política, educación y derechos humanos Derecho Público Gestión organizacional y jurídica de la empresa
	Ratio Juris	Globalización, derechos humanos y políticas públicas
		Cultura latinoamericana, Estado y Derecho
		Sujeto, familia y sociedad
	GICOR	Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y de los estudios organizacionales
		Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y gestión - su aplicación al ámbito de las organizaciones
		Educación contable
	INGECO	La industria, y el comercio Gestión Informática
	GINVECO	Economía y desarrollo
	Territorio Pedagógico	Política, educación y sociedad
	Organizaciones Kabai	Individuo y organización
		Cambio en las organizaciones
		Intervención organizacional

3.1.1 Destinación de tiempos para la investigación

A lo largo del proceso de preparación del plan estratégico correspondiente al eje misional de investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana, labor que se inició en junio de 2013 con la participación de la Rectoría, Vicerrectorías Académica y Administrativa, Decanaturas, Coordinaciones de investigación de pregrado y posgrado, así como una importante representación de docentes-investigadores de las distintas facultades, se coincidió en señalar como una necesidad impostergable la revisión de los criterios de asignación de los tiempos institucionales autorizados hasta el momento para desarrollar las diferentes actividades relacionadas con la planeación, gestión y acción de la investigación institucional.

En respuesta al requerimiento antes planteado, se reestructuró un documento orientado a plantear los argumentos que sustentaran la exposición de motivos y permitieran soportar una propuesta de reglamentación ante las instancias correspondientes. Este tema se abordó, en un primer debate en el Consejo Académico en 2014 y está pendiente de ser retomado por el cuerpo colegiado para su consideración definitiva.

La asignación de tiempo para investigación consignada en el “plan docente” para los periodos considerados en esta memoria es el que se registra en la siguiente tabla:

Tabla 8. Reporte de la actividad investigativa por facultad según registro de plan docente

Facultad	Descripción actividad/no. Horas semestre											
	No. docentes reportados		Investigación propiamente dicha				Investigación formativa				Total horas	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
Derecho	67	12	1.264	1.376	2.080	320	3.344	1.696				
Contaduría	14	10	786	1.140	690	96	1.476	1.236				
Ingenierías	7	6	48	276	358	324	406	600				
Administración	4	3	344	544	384	72	728	616				
Economía	2	3	256	312	288	64	544	376				
Posgrados	13	4	1.374	800	414	0	1.788	800				
Educación	.*	4		224	.*	146	Sin dato	370				
Total	107	42	4.072	4.672	4.214	1.022	8.286	5.682				

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2013-2014

3.1.2 Sistema de estímulos y reconocimientos

Con el fin de reconocer la producción de investigación y estimular que sea de calidad creciente (y que contribuya positivamente en la categorización de los grupos de investigación de la Universidad en la plataforma ScienTI de Colciencias), la política de investigación UNAULA tiene incorporado un esquema de incentivos monetarios –no constitutivos de salario¹–. Los incentivos monetarios correspondientes pueden ser solicitados por los profesores de la Universidad, autores de alguna producción científica, humanística y artística, generada en la anualidad correspondiente y que no estuviese contemplada en los compromisos de docencia, investigación o extensión pactados en las actas de inicio de las respectivas investigaciones. Los docentes interesados en solicitar incentivos deben haber dado crédito explícito a la Universidad Autónoma Latinoamericana y haber registrado los productos como producción propia de los grupos de investigación de la Universidad, acreditando su vinculación activa a grupos y semilleros de investigación. Los estímulos también se entregan a aquellos docentes que hubiesen completado su formación doctoral en la anualidad respectiva. El balance de los estímulos entregados durante el bienio 2013-2014 es el que se muestra en el gráfico siguiente.

1 Para el cálculo correspondiente a puntos obtenidos e incentivo monetario por cada autor, se sugiere que cada punto sea igual al 2% del SMMLV. No obstante, la cifra tendrá que ser revisada anualmente y ajustarse a la disponibilidad presupuestal de la Universidad.

Gráfica 1. Reporte estímulos otorgados a los docentes por producción investigativa, según política universitaria. Año 2013.

Gráfica 2. Reporte estímulos otorgados a los docentes por producción investigativa según política universitaria. Año 2014.

3.1.3 Diversificación y flexibilización de las convocatorias institucionales

Una de las estrategias para fomentar la capacidad investigativa y la producción de conocimiento correspondiente que se empezó a aplicar desde finales del segundo semestre de 2013, consistió en diversificar las convocatorias destinadas a financiar las iniciativas de investigación propuestas por docentes o estudiantes con recursos de UNAULA. En el marco de la aplicación de dicha estrategia, se configuraron las convocatorias que se describen a continuación:

3.1.3.1 Convocatoria regular para la presentación de proyectos de investigación

Objetivos:

- Financiar iniciativas de investigación que contribuyan a la generación de nuevo conocimiento, a través de la solución de problemas de relevancia social y académica demostrable.
- Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión académica y científica de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a través de la consolidación de los grupos de investigación en torno a las líneas de investigación declaradas y asumidas por los mismos.
- Impulsar la creación de escenarios de aprendizaje de las lógicas y las dinámicas propias de la investigación para los estudiantes que participan en los diferentes semilleros existentes o que se conformen en UNAULA, mediante su participación en procesos de investigación reales.
- Apoyar mediante el desarrollo de procesos investigativos la cualificación de la docencia y la extensión adelantada por UNAULA en cada uno de sus programas académicos en el marco de sus propósitos misionales.

3.1.3.2 Convocatoria temática para la presentación de proyectos

Objetivos:

- Fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión académica y científica de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a través de la consolidación de los grupos de investigación en torno a las líneas de investigación institucionales declaradas y asumidas por los mismos.
- Auspiciar la construcción de focos de reflexión y conocimiento sobre problemáticas de interés para la región latinoamericana afines con la perspectiva institucional de UNAULA, se plantean a título de guía los siguientes:
 - Post-colonialidad y Educación Superior
 - Pobreza rural y modelos alternativos de desarrollo social
 - Educación crítica y derechos humanos
 - Justicia transicional y procesos de reconciliación
 - Desarrollos constitucionales y estados multinacionales

3.1.3.3 Convocatoria institucional para la presentación de proyectos de Desarrollo, Tecnología & Innovación

Objetivos:

- Financiar iniciativas de desarrollo, tecnología e innovación que contribuyan a la solución de problema de relevancia social y académica demostrable.
- Apoyar mediante el desarrollo de procesos tecnológicos la cualificación de la docencia y la extensión adelantada

por UNAULA en cada uno de sus programas académicos en el marco de sus propósitos misionales.

3.1.3.4 Convocatoria dirigida a estudiantes de Maestría de UNAULA para la financiación de proyectos de investigación

Objetivo: Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación de alta calidad y pertinencia académica formulados por estudiantes de Maestría, como trabajo de grado, con miras a fortalecer las líneas de investigación particulares de la Escuela de Posgrados de UNAULA.

3.1.3.5 Convocatoria institucional “Joven Investigador UNAULA”

Esta convocatoria reviste un carácter especial, pues, de manera expresa, busca avanzar en el cumplimiento del compromiso institucional tendiente a fortalecer el desarrollo de capacidades instaladas en el campo de la investigación. En tal sentido, se orienta a fomentar la estrategia de “Jóvenes Investigadores”, entendida la misma como el segundo eslabón de una cadena que inicia con el apoyo a los semilleros de investigación y se prolonga con el estímulo a la consolidación de los grupos de investigación integrados por miembros “Junior” “Asociados” y “Senior”; denominaciones adoptadas por Colciencias en sus reglamentaciones más recientes. A través de este mecanismo, la UNAULA busca crear condiciones que permitan preparar a la comunidad académica unaulista para participar exitosamente en aquellas organizadas por Colciencias a través del programa “*Fomento a la formación de investigadores*”; en ese orden de ideas, se busca crear las bases para un relevo generacional dentro de los grupos de investigación a la par que se robustece la capacidad de gestión de los mismos

3.1.3.6 Convocatoria dirigida a Semilleros para la presentación de iniciativas investigativas

Propósito: fortalecer los semilleros de investigación configurados en UNAULA, entendidos estos, como una estrategia pertinente para avanzar en la formación inicial de investigadores dentro de la Universidad; de modo que, se complementen, amplíen y profundicen las acciones formativas previstas en los planes de estudio de los programas académicos a los que pertenecen los estudiantes vinculados a los semilleros, y que participen con iniciativas de investigación que sean seleccionadas en el marco de la convocatoria.

Tabla 9. Número de proyectos aprobados por facultad en Convocatorias interna 2013

Facultad	Convocatorias		
	Regular	Semilleros	Temática
Derecho	6	4	1
Contaduría	1	0	0
Educación	2	1	0
Economía	3	0	4
Ingenierías	1	2	0
Postgrados	3	0	0
Administración	2	0	0
TOTAL	18	7	5

Fuente: Dirección de Investigaciones, 2013

Tabla 10. Número de proyectos aprobados por facultad en convocatorias interna 2014

Facultad	Convocatorias							Joven Investigador
	Regular 01	Regular 02	Semilleros	DT&I	Maestrías	Temática		
Derecho	2	3	2	0	0	4	1	
Contaduría	1	2	2	0	0	0	1	
Educación	0	1	0	0	0	0	0	
Economía	1	5	1	0	0	0	0	
Ingenierías	0	0	2	1	0	0	0	
Postgrados	2	5	0	0	2	2	0	
Administración	0	0	1	0	0	0	0	
TOTAL	6	16	8	1	2	6	2	

Fuente: Dirección de Investigaciones, 2014

3.2 Apoyos a la participación en eventos académicos y científicos

Uno de los recursos principales con los que cuenta el sistema de investigaciones de UNAULA para facilitar la visibilización de la producción investigativa, apoyar los procesos de formación en investigación y fortalecer el trabajo colaborativo en redes, es la participación de profesores y estudiantes en certámenes especializados en los ámbitos local, nacional e internacional. El balance que queda de dichas participaciones es el que se muestra a continuación:

Gráfica 3. Comparativo apoyo institucional participación en eventos científicos

Fuente: Dirección de Investigaciones y Red Viajera, 2013-2014

3.3 Inversión en infraestructura

El Departamento de Biblioteca presenta el balance de cara a apoyar la investigación en los programas académicos:

Tabla 11. Colecciones disponibles por programas académicos

Descripción	Libros	Hemeroteca	Audiovisual	Tesis
Generalidades	3.899	0	6354	0
Filosofía y Psicología	1.254	0	6	0
Ciencias Sociales	6.670	84	6	0
Administración de Empresas	785	111	8	13
Contaduría	3.423	111	13	4
Derecho	5.042	102	15	49
Economía	4.733	111	4	9
Educación	2.615	0	5	29
Geografía e historia	2.395	0	14	0
Literatura	5.052	0	0	0
Ing. Industrial	225	53	0	14
Ing. Informática	2.154	20	0	20
Esp. Cultura Política: Pedagogía de los DD HH	473	0	51	127
Esp. Derecho Administrativo	497	0	11	59
Esp. Derecho Comercial	341	0	29	7
Esp. Derecho de Familia	234	0	0	32
Esp. Gerencia Estratégica de Costos	250	0	0	14
Esp. Gerencia Deportiva	254	0	14	13
Esp. Gerencia Estratégica de Mercado	346	0	2	11
Esp. Gerencia Financiera	179	0	0	5

Tabla 11. Colecciones disponibles por programas académicos

Descripción	Libros	Hemeroteca	Audiovisual	Tesis
Esp. Gerencia Logística	172	0	0	2
Esp. Legislación Tributaria	189	0	0	12
Esp. Procesal Penal	183	0	0	17
Esp. Responsabilidad Civil y del Estado	381	0	16	61
Esp. Revisoría Fiscal	220	0	4	64
Esp. Seguridad Social	277	0	0	23
Maestría en Educación y DD HH	436	0	51	125
Esp. Derecho Minero y Ambiental	49	6	0	0

Fuente: Departamento de Biblioteca, 2014

Tabla 12. Reporte de número de usos de la comunidad académica por bases de datos

Bases de datos	Usos
Cengage (2011-2013)	110.107
Infolegal (2013)	161.022
LeyexInfo (Oct-Dic 2013)	183
Multilegis (Mar-Dic 2013)	3.828

Fuente: Departamento de Biblioteca, 2014

Los servicios disponibles para docentes e investigadores son:

- Consulta en la sala.
- Orientación al usuario.
- Préstamo y reserva de materiales bibliográficos y audiovisuales.
- Consulta en la base de datos SINBAD.
- Acceso a bases de datos especializadas y capacitación en su manejo y uso.
- Acceso a recursos Web.
- Wi-Fi.
- Información de nuevas adquisiciones.
- Préstamo inter-bibliotecario.
- Difusión de publicaciones e investigaciones.
- Difusión de eventos.
- Programa integral de formación de usuarios relacionado con el uso y aprovechamiento de los recursos y servicios tanto internos como externos y en formato físico y electrónico.
- Cátedra relacionada con fuentes y recursos de información en plataforma moodle.
- Elaboración de perfil de necesidades de información de la comunidad académica.
- Repositorio institucional compuesto por las publicaciones de la UNAULA y las producciones de nuestra comunidad académica.
- Programa de formación para investigadores en fuentes y recursos de información propios de la investigación.
- Cursos sobre: Búsquedas en las bases de datos especializadas
- Cienciometría
- Comunicación científica
- Vigilancia tecnológica

- Apropiación social del conocimiento
- Repositorio institucional
- Biblioteca Digital de Investigación de la UNAULA.

Alianzas y vínculos establecidos por la Biblioteca para servicio de la comunidad académica:

- Convenios y relaciones inter-bibliotecarias
- Mesa de Bibliotecas
- G-8
- Eventos de formación y fomento de la cultura, el libro y la lectura a nivel local
- Participación en las redes de información y cooperación con instituciones pares
- Formar parte de redes y sistemas de información latinoamericano para el desarrollo bibliotecológico y académico
- Participar en iniciativas de acceso abierto a la información.
- CLACSO
- REDA
- BDCOL

La Dirección TIC presenta el siguiente balance de apoyo y disposición de recursos físicos y tecnológicos para la comunidad académica:

Infraestructura sala de cómputo

- Salas 1, 2, 3, 4
- Laboratorio de Inglés
- Salas 416, asesorías Ingeniería y Economía
- Salas Business
- Sala Ayacucho

- Salas edificio académico
- Cubículos investigadores edificio académico
- Sala Biblioteca - consulta

Software especializado

- De uso general: Stata, SPSS, EnVivo, Atlas.TI
- De uso especializado: de acuerdo con los requerimientos de los grupos de investigación y a las políticas de investigación, a través de desarrollo propio, desarrollo contratado o software comercial.

De equipos especializados

- Aulas: Equipo de cómputo, video beam o televisor, audio, conexión WIFI
- Salas de maestría: televisores 70", video beam, equipo de cómputo, conexión cableada y WIFI
- Equipos de fotografía y video
- Proyección en términos de conectividad, reestructurar el esquema de red en las aulas
- Proyección en términos de investigación la creación y dotación de la sala de video conferencia.

Sistemas de información

- Sistema Académico Integrado – SAI
- Administración financiera – AF
- Administración RRHH – ARH
- Plataforma INVESTIGA

Infraestructura web

- Revisión y actualización página web Investigaciones
- Construcción de la versión en inglés de la página institucional: datos principales de la Universidad, relaciones internacionales, investigaciones

Infraestructura red de datos

- Canales de internet: Canal 25 Mbps 1 -1; Canal 100 Mbps banda ancha; Canal 60 Mbps RUANA – RENATA
- Crecimiento: Proporcional crecimiento del número de estudiantes por un lado ya la demanda de los grupos y proyectos de investigación por el otro
- Infraestructura servicios y recursos investigación
- Capacidad de cómputo
- Herramientas software
- Red de internet
- Red RUANA – RENATA
- Talento humano DIRTIC

Fortaleza institucional

- Integración sistemas de información
- Actualización y capacitación SAI
- Optimización los servicios de red
- Consolidación equipo de trabajo

Alianza Tecnova

Fuente: Tomado de: <https://plus.google.com/u/0/+TecnovaOrgUEE/posts/2fPJQTFXo2H>

4. Gestión investigativa

4.1 Proyectos de investigación por líneas

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad Administración de Empresas – Grupo Kabai				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Organizaciones	Diagnóstico de los factores de riesgos Psicosociales intralaborales a los que están expuestos docentes de planta y cátedra en la Universidad Autónoma Latinoamericana	Diagnosticar y comparar los Factores de Riesgo Psicosociales (FRP) y Factores Protectores (FP) con mayor incidencia en la población docente que labora bajo la modalidad de hora cátedra y tiempo completo para la Universidad Autónoma Latinoamericana.	Ever de Jesús Bedoya, Sergio René Oquendo Puerta, Marcela Cadavid Estudiantes: María Camila Gallego ever.bedoyabe@unaula.edu.co	En proceso
	Oportunidades de Desarrollo Carga para el Sector Transporte Terrestre Carretero en Colombia. Revista Civilizar Empresa y Economía Número VII	Establecer los productos hacia atrás y hacia adelante de la oferta exportable en Colombia para identificar oportunidades de negocios dentro del marco y alcance que en dicho escenario podrían tener las empresas de transporte terrestre.	Jahir Alexander Gutiérrez Ossa, Jorge Hernán López Martínez Estudiantes: Diana Carolina Vélez Gallego, Valentina Zuluaga Ortega, Wilmer Monsalve jahir.gutierrez@unaula.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad Administración de Empresas – Grupo Kabai				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Intervención organizacional	Caracterización Sociodemográfica de la población desplazada en la vereda granizal del municipio de Bello	Desarrollar un estudio Sociodemográfico y de Caracterización de la Vereda Granizal del Municipio de Bello desde el Goce Efectivo de Derechos, para el diseño e implementación de una política pública desde el Municipio de Bello con miras a la integración local de la población desplazada en zonas urbanas.	Juan Esteban Rodríguez Gómez, Lina Giraldo Agudelo, Edinson Brand, Harbey Gaviria Cárdenas Estudiantes: Laura Flórez, María Camila Gallego, Valentina Zuluaga, Julián Gaviria, Diego Arias, Deisy Milena Londoño, Marlon Andrés Palacios. juan.rodriguez-go@unaula.edu.co	Finalizada con ACNUR- pendiente artículo. Convenio: ACNUR
Individuo y organización	Educación y la enseñanza en gestión humana en Administración, los fundamentos epistemológicos para la construcción del sujeto y la subjetividad.	Proyecto fuera de convocatoria institucional.	Juan Fernando Jiménez, Sergio René Oquendo Puerta. juan.jime-nezhu@unaula.eadministracion@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad Administración de Empresas – Grupo Kabai				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Cambio en las organizaciones	Las competencias y los contenidos curriculares para la enseñanza de la sostenibilidad empresarial.	Proyecto fuera de convocatoria institucional.	Lina Giraldo Agudelo, Sergio René Oquendo Puerta linagiraldo.agudelo@unaula.edu.co	En proceso. Convenio Ascolfa
Facultad de Contaduría Pública- Grupo de investigaciones en Contabilidad y Organizaciones GICOR				
Contabilidad y de los estudios organizacionales	Aproximación al objeto de estudio de la Contabilidad como elemento orientador del Programa de Contaduría Pública de UNAULA.	Construir una propuesta de Objeto de Estudio para el programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana.	Diego Fernando Duque Ramírez (Investigador Principal), Diana Marcela Obando (Coinvestigadora), Sandra Yaneth Cañas, Cindy Alexandra López y Liliana Muñoz (Auxiliares de Investigación) Estudiantes: Juan Roberto Pérez. diegofernando.duque@unaula.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Contaduría Pública- Grupo de investigaciones en Contabilidad y Organizaciones GICOR				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Educación Contable	Estado actual de la educación en contabilidad internacional - Fase I: Medellín y Área Metropolitana	Establecer el estado actual (año 2012) de la educación contable, en los programas de pregrado de Contaduría Pública, en las Instituciones Universitarias del Valle de Aburrá, en la perspectiva de aplicar la Ley 1314-09, en lo relativo a la Contabilidad Internacional (C.I.), modelo IASB, en sus versiones NIIF-pletas y NIIF-PyMes	Harold Álvarez Álvarez, Diego Fernando Duque Ramírez y Hernán Carlos Bustamante García (Investigadores principales) Estudiantes: Deicy Paola López Osorio y Yessica Múnera Alzate hernan.bustamante@unaula.edu.co	En ejecución
	Didácticas para la formación en Investigación contable en programas de Contaduría Pública de Medellín	Caracterizar las didácticas privilegiadas en la enseñanza de la investigación en programas de Contaduría Pública en la ciudad de Medellín	Sandra Milena Muñoz López (Investigadora principal) y Gustavo Alberto Ruiz Rojas (Coinvestigador) Estudiantes: Margarita María Rodríguez y Leidy Vanessa Restrepo sandra.munozlo@unaula.edu.co	Terminada Convenio con el Politécnico JIC

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Contaduría Pública- Grupo de investigaciones en Contabilidad y Organizaciones GICOR				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Educación Contable	La Educación y la didáctica en el contexto del saber administrativo de los Programas de Administración en Colombia	Analizar la relación entre educación y didáctica, para determinar su contribución al logro de los objetivos de formación y la comprensión de la disciplina administrativa, a través de la vinculación de las Facultades de Administración con la investigación	Sergio René Oquendo Puerta (Investigador principal), Lina María Giraldo Agudelo (Coinvestigadora) Estudiantes: Valentina Zuluaga administracion@unaula.edu.co	Terminada
Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y Gestión y su aplicación al ámbito de las organizaciones	Oportunidades de negocios en el sector transportador de carga terrestre. Desde la cadena hacia atrás (encadenamiento) y adelante (complementaria) de la oferta exportable en Colombia	Establecer los productos hacia atrás y hacia adelante de la oferta exportable en Colombia para identificar oportunidades de negocios dentro del marco y alcance que en dicho escenario podrían tener las empresas de transporte terrestre	Jahír Alexander Gutiérrez Ossa (Investigador Principal), Jorge Hernán López Martínez, Sergio René Oquendo Puerta y Lina Giraldo Agudelo (coinvestigadores) Estudiantes: Valentina Zuluaga y Diana Carolina Vélez. algutierrez@ces.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Contaduría Pública- Grupo de investigaciones en Contabilidad y Organizaciones GICOR				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y Gestión y su aplicación al ámbito de las organizaciones	Análisis de la identificación, medición y comparación de los factores de riesgo psicosocial con mayor incidencia a los que está expuesto el personal docente que labora bajo la modalidad de hora cátedra y planta vinculado con la Universidad Autónoma Latinoamericana	Diagnosticar y comparar los Factores de Riesgo Psicosociales (FRP) y Factores Protectores (FP) con mayor incidencia en la población docente que labora bajo la modalidad de hora cátedra y tiempo completo para la Universidad Autónoma Latinoamericana	Ever de Jesús Bedoya (investigador principal) Sergio René Oquendo Puerta; Marcela Cadavid (coinvestigadores) Estudiantes: María Camila Gallego. ever.bedoya@unaula.edu.co sroquendo@une.net.co	En proceso
Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Cultura Latinoamericana, Estado, y derecho	La pretensión punitiva y sus consecuencias.	Determinar la estructura de la pretensión punitiva en el Proceso Penal y las consecuencias de la no prueba de la pretensión, indebida presentación de la pretensión o tergiversación de la misma.	Saúl Uribe García Estudiantes: Pedro Pablo Garcés Quintero, Mariana Gallego Giraldo cisj@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Cultura Latinoamericana, Estado, y derecho	Pensar Latinoamérica: escenarios políticos y culturales.	Identificar las prácticas políticas y culturales latinoamericanas para descubrir quiénes somos en este momento en la historia.	William Edgar Cerón González Estudiantes: Yhony Osorio Valencia. cisj@unaula.edu.co	En proceso
	Sistemática procesal colombiana en el sistema penal suramericano.	Diagnosticar el estado actual de los sistemas de procesamiento penal en Suramérica, en torno a la aplicación de la forma acusatoria del proceso.	Gabriel Jaime Salazar. Estudiantes: Gustavo Adolfo Marín, Lady Pineda González. cisj@unaula.edu.co	En proceso
	Política y Democracia en América Latina.	Identificar las prácticas democráticas y culturales de algunos países latinoamericanos para vivir mejor dentro de una comunidad política.	William Cerón Gónzales Estudiantes: Yhony Osorio, Brian Daniel Bastidas Osejo cisj@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Cultura Latinoamericana, Estado, y derecho	Profesionalización del docente universitario, centrada en las Didácticas específicas de la profesión, para la formación en competencias, a armonización y el re-diseño de los currículos del programa de Derecho y Economía de la UNAULA.	Consolidar los procesos de la universidad a través de su PEI y el Modelo Pedagógico desde el desarrollo de competencias generales y específicas del docente universitario de las facultades de Derecho y Economía de UNAULA.	María Eugenia Bedoya y Gloria Lucía Arango Pajón cisj@unaula.edu.co	En proceso
	Responsabilidad del Estado por cambio de jurisprudencia.	Comprobar si puede imputarse responsabilidad patrimonial al Estado – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados con la aplicación retroactiva de cambio de jurisprudencia, pese a que la modificación del criterio jurisprudencial es un fenómeno lícito y permitido en la actividad judicial.	Álvaro Cuesta Simanca Estudiantes: Daniela Cataño Bedoya, Laura Arenas Panesso, Luis Gregorio Moreno Mosquera cisj@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Sujeto, familia y sociedad	Hermenéutica de la resiliencia en víctimas directas del secuestro.	Describir los aspectos jurídicos y psicosociales relacionados con el tema del secuestro, y el efecto resiliente de quien lo padece.	Consuelo Hoyos Botero Estudiantes: Eduard Alzate Garcés, Luisa Fernanda Gaviria Gómez, Juan Manuel Céspedes Mesa, Sebastián Ramírez Echeverri. cisj@unaula.edu.co	Terminada
	El concepto del valor y su incidencia en la titularización.	Demostrar que la titularización genera una nueva dimensión en las opciones de fuentes de recursos no intermediados para entidades territoriales, empresas tanto públicas como privadas, y que hoy en día no necesita de la emisión de un título valor para garantizar la seriedad del proceso.	Flavio Alberto Manjarrés cisj@unaula.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Sujeto, familia y sociedad	La profesionalización del docente de la UNAULA para la gestión científica de los procesos misionales.	Fundamentar el modelo del proceso de profesionalización del docente de la UNAULA para la gestión científica de los procesos misionales.	María Eugenia Bedoya Toro Estudiantes: Santiago Restrepo Betancur, Hilda Rosa del Valle Puerta. cisj@unaula.edu.co	En proceso
	La incidencia de Basilea III frente a los derivados financieros no estandarizados.	Determinar que al llevarse a cabo la condición impuesta por Basilea III mediante la regulación a los denominados derivados financieros se estaría desnaturalizando la esencia de esos contratos, que se distinguen porque se pactan por fuera del mercado mostrador OTC (over the counter).	Flavio Alberto Manjarrés Estudiantes: Jonatan Ruiz Tobón, Juan Guillermo Ramírez López cisj@unaula.edu.co	En proceso
	Matoneo o bullying. Abordaje psicojurídico.	Comprender el acoso escolar o bullying desde una mirada psicosocial y jurídica, en el contexto de la ciudad de Medellín.	Consuelo Hoyos Botero cisj@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Sujeto, familia y sociedad	Los desarrollos científicos y su impacto en la familia del siglo xxi.	Comprenderla familia del siglo XXI a partir de la acción de los desarrollos científicos y la tecnociencia en la conformación de la misma”.	Consuelo Hoyos Botero Estudiante: Mary Luz Gómez Monsalve. cisj@unaula.edu.co	En proceso
	Cuerpos de la excepción sobre la construcción de la infancia y la maternidad en la cárcel.	Analizar sistemáticamente la construcción de la infancia y la maternidad que elaboran las mujeres privadas de la libertad, en las instituciones carcelarias de Medellín, partiendo del presupuesto que informa que la cárcel es, por mucho, la realización de un estado de <i>excepción</i> antropológico que reclama la vida del corporal del cuerpo del encarcelado.	Alexander Hincapié García; Elkin Eduardo Gallego Giraldo; Bibiana Escobar García Estudiantes: Pedro José Madrid Garcés, Natalia Giraldo Bernal, Sebastián Restrepo Moncada, María Camila Triana Quesada. cisj@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Derecho- Grupo Ratio Juris				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Globalización, derechos humanos y políticas públicas	Funciones simbólicas del Derecho penal ambiental.	Verificar las funciones simbólicas que cumple el derecho penal ambiental en nuestra sociedad y sus efectos negativos.	Martha Isabel Gómez Vélez Estudiante: Juan David Meneses Duque. cisj@unaula.edu.co	Terminada
	Indeterminación de los derechos culturales y su consecuencia en la protección de los mismos en la comunidad indígena Arhuaca.	Fundamentar y concretar jurídicamente los derechos culturales, para determinar su garantía en la comunidad indígena Arhuaca.	Dora Cecilia Saldarriaga Estudiantes: Camila Carmina Hoyos, Lady Jhojana Pineda González, Yerson Alexis Zapata Hurtado. cisj@unaula.edu.co	En proceso
Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Economía y Desarrollo	Diagnóstico sobre las capacidades organizacionales con fines de internacionalización en las pequeñas y medianas empresas del municipio de Medellín (sector: tecnología e innovación)	Hacer un diagnóstico sobre las capacidades organizacionales de las pequeñas y medianas empresas del sector de la tecnología y la innovación del municipio de Medellín y su respectivo nivel de madurez, para incursionar en un proceso de internacionalización.	Robert Ng Henao – Julián Santiago Vásquez Roldán Estudiantes: Yenny Paola Moreno Tunjo – Cristina Martínez Marín – Steven Vélez Tavera. robert.nghe@unaula.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Economía y Desarrollo	Proceso de terciarización en la ciudad de Medellín, efectos en la dinámica del empleo	Analizar los efectos que ha generado el proceso de terciarización en la dinámica del empleo en el municipio de Medellín durante el periodo 1991-2008.	Julián Mauricio Vélez Tamayo – Julián Santiago Vásquez Roldán Estudiantes: José Leandro Pestana Chaverra – Romy Sabrina Franco Aguas. julianvelez@unaula.edu.co	Terminada
	Pobreza y crecimiento económico en Colombia 2000 – 2012	Caracterizar la dinámica de la pobreza para conocer su comportamiento y relación con distintas variables socioeconómicas y realizar recomendaciones de política social y económica.	Jorge Hugo Barrientos Marín Estudiantes: Laura Isabel González Nanclares – Erika Jasmín Arias Marín. jorge.barrientosma@unaula.edu.co	Terminada
	Análisis del concepto del desarrollo sostenible desde las perspectivas de la economía ambiental y la economía ecológica	Realizar un análisis del concepto de sostenibilidad desde una visión que integre las perspectivas económica y ecológica de la relación economía-medio ambiente y establecer directrices generales para la construcción de indicadores de sostenibilidad para Colombia	Francisco Javier Correa Restrepo. Estudiantes: Jessica Lorena Parra Restrepo – Ingrid Lorena Patiño Maecha. francisco.co-reare@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Economía y Desarrollo	Medios Materiales y Financieros de las Asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios de la zonas embalses y altiplano del Oriente Antioqueño	Identificar los medios materiales y financieros de las asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios de las zonas altiplano y embalses del oriente antioqueño, y más concretamente en los municipios de Alejandría, Concepción y San Vicente Ferrer que permita la sustentabilidad económica, ambiental y social	Julián Mauricio Vélez Tamayo Estudiantes: José Leandro Pestana Chaverra – Romy Sabrina Franco Aguas. julianvelez@unaula.edu.co	Terminada
	Metodología para la estimación de la tasa de descuento para proyectos con fines de conservación y provisión de servicios ecosistémicos en Colombia	Establecer una metodología para estimar la tasa de descuento para proyectos de inversión pública en Colombia con fines de conservación y provisión de servicios ecosistémicos	Francisco Javier Correa Restrepo. Estudiantes: Melina Vélez Alzate. francisco.co-rreare@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Economía y Desarrollo	Medios materiales y financieros de las asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios en el Oriente Antioqueño: zonas bosques y páramos	Identificar los medios materiales y financieros de las asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios de las zonas Páramo y Bosques del oriente antioqueño, y más concretamente en los municipios de Cocorná y Granada que permita la sustentabilidad económica, ambiental y social	<p>Julián Mauricio Vélez Tamayo Carlos Alberto Guarín (UCO) Sol Bibiana Mora Rendón (CUL) Luz Dolly Lopera García (UdeA: FNSP) (en convenio con Red Unicosol)</p> <p>Estudiantes: Dayana Agudelo y Oscar Tobón julianvelez@unaula.edu.co</p>	Terminada Convenio Red Unicosol
	Metodología para la estimación de la tasa de descuento para proyectos con fines de conservación y provisión de servicios ecosistémicos en Colombia	Establecer una metodología para estimar la tasa de descuento para proyectos de inversión pública en Colombia con fines de conservación y provisión de servicios ecosistémicos	<p>Francisco Javier Correa Restrepo.</p> <p>Estudiantes: Melina Vélez Alzate. francisco.co-reare@unaula.edu.co</p>	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Economía y Desarrollo	Boom minero e indicadores sociales: Impacto del boom minero en Colombia: ¿Han mejorado los indicadores socio-económicos?	Evaluar el impacto que el boom minero ha tenido sobre la calidad de vida, medido a través de indicadores socioeconómicos, en los municipios productores.	Jorge Hugo Barrientos Marín Estudiantes: Melina Vélez Alzate. jorge.barrientosma@unaula.edu.co	Terminada
	Tasa de usura y el mecanismo de transmisión monetaria en Colombia: comparación internacional y análisis de datos de panel.	Establecer cuantitativamente los efectos de la tasa de usura sobre las tasas de interés y el otorgamiento de créditos de los bancos comerciales con el fin de contribuir al debate de políticas públicas respecto a esta restricción y las decisiones de política monetaria del Banco de la República.	Julián Santiago Vásquez Roldán y César Corredor Velandia Estudiantes: Deisy Rodríguez Berrio y Cristina Marín. julián.vasquez@unaula.edu.co	En proceso
	El impacto de la inversión social y el crecimiento económico sectorial sobre la pobreza. Evidencia empírica para Colombia: 2002-2011.	Caracterizar la dinámica de la pobreza para conocer su comportamiento y relación con distintas variables socioeconómicas y realizar recomendaciones de política social y económica.	Jorge Hugo Barrientos Marín. Estudiantes: Laura Gonzales Nanclares. jorge.barrientosma@unaula.edu.co	Terminada

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Economía- Grupo de Investigaciones Económicas – GINVECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
	Profesionalización del docente universitario en las Facultades de Economía y Derecho.	Consolidar los procesos de la universidad a través de su PEI y el Modelo Pedagógico desde el desarrollo de competencias generales y específicas del docente universitario de las facultades de Derecho y Economía de UNAULA.	María Eugenia Bedoya Toro Clara Edith Grajales Baena Estudiantes: Emmanuel Hidalgo. mariaeugenia.dedoya@unaula.edu.co	En proceso. Convenio Facultad de Derecho
	Efectos de la reforma a las regalías	Evaluar el efecto de las regalías en el empleo formal.	Julián Santiago Vásquez Roldán, Carlos Medina, Carlos Andrés Molina. Estudiante: Alejandra Osorio julian.vasquez@unaula.edu.co	En proceso. Convenio: Banco de la República
Facultad de Ingenierías- Grupo de Investigaciones INGECO				
Gestión Informática	Las TIC en UNAULA	Definir estrategias didácticas y una plataforma de e-learning adecuada para el desarrollo de cursos de carácter virtual en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma Latinoamericana.	Aníbal Antonio Torres Cañas anibal.torres@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Facultad de Ingenierías- Grupo de Investigaciones INGECO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
La industria y el comercio	Climatización de Aulas	Diseñar en UNAULA un sistema de ambientación de temperatura para lugares con alta concentración de personas, que pueda adecuarse a las características de los edificios actuales, y a su vez sea amigable con el medio ambiente.	Marco Antonio Vélez Bolívar. Estudiantes: Gloria Liliam Martínez H, Juan David Aristizábal. marco.velez@unaula.edu.co	En proceso
	Análisis del Comercio al detal de la ciudad de Medellín entre 1990 – 2012.	Analizar el comportamiento del sector comercial de la ciudad de Medellín entre 1990 – 2012.	Luis Alberto Herrera Rodríguez Estudiantes: Edith Carolina Patiño Estrada, Estefanía Mejía Ríos, María Isabel Díaz Acosta alberto.herrera@unaula.edu.co	En proceso
	La asociatividad creadora de la cadena de valor para el fortalecimiento del sector turístico en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, del Departamento del Chocó.	Comprender los aspectos de la solidaridad y asociatividad desde la cultura que permiten la creación y fortalecimiento de la cadena de valor en el sector turístico en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, del Departamento del Chocó,	Marco Antonio Vélez Bolívar Estudiantes: Lina Marcela Mesa Vergara, Carlos Andrés Lobo Zapata, Diego Laiza Ardila. marco.velez@unaula.edu.co	En proceso. Convenio Funlam

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Escuela de Posgrados- Grupo de Investigaciones PLURIVERSO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Derecho Público	Jueces de Tierra Frente a los Derechos Reales de Dominio, Explotación, Posesión, Propiedad y Tenencia en Colombia.	Evaluar el impacto de los jueces de tierra y la restitución de tierras consagradas en la ley, sobre los derechos reales de dominio y explotación en el país.	Jahir Alexander Gutiérrez Ossa. Estudiantes: Lix Katherine Rodas Jaramillo, Aracelly Villa Paja, Luz María Hincapié Chavarría. jahir.gutierrez@unaula.edu.co	Terminada
	Alcance de los decretos reglamentarios de la ley tributaria en los cuales se ha excedido la potestad reglamentaria.	Determinar el alcance de los decretos reglamentarios de la ley tributaria en los cuales se ha excedido la potestad reglamentaria.	Carlos Mario Restrepo Pineda. Estudiante: Demetrio Eliseo Álvarez. carlosmarioestrepo@unaula.edu.co	En proceso
	Alcance de la aplicación del debido proceso en el derecho sancionatorio tributario en Colombia.	Analizar el alcance de la aplicación del debido proceso en el derecho sancionatorio tributario en Colombia.	Carlos Mario Restrepo Pineda. Estudiante: Carlos Alberto Uribe Muñoz. carlosmarioestrepo@unaula.edu.co	En proceso
	Alcance de la aplicación del principio de favorabilidad en el derecho tributario en Colombia.	Analizar el alcance de la aplicación del principio de favorabilidad en el derecho tributario en Colombia.	Carlos Mario Restrepo Pineda carlosmarioestrepo@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Escuela de Posgrados- Grupo de Investigaciones PLURIVERSO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Derecho Público	Implicaciones jurídicas de la terminación del contrato de arrendamiento en materia comercial.	Determinar las consecuencias jurídicas que trae tanto para el arrendador como para el arrendatario, los vacíos en la aplicación de las causales de terminación del contrato de arrendamiento de local comercial.	Sergio Alfredo Martínez Estudiantes: Claudia Marcela Bernal Celis – Egidio Valderrama Trujillo sergio.martinez@unaula.edu.co	En proceso
	Aplicación de las normas que consagran los elementos objetivos y subjetivos de los delitos imprudentes.	Determinar si en el proceso de investigación y juzgamiento de delitos imprudentes en la ciudad de Medellín, entre los años 2010 y 2013, se han aplicado las normas que regulan los elementos objetivos y subjetivos de los respectivos tipos penales.	Luis Fernando Bedoya Sierra, Catalina Arias – Piedad Lucia Vanegas luis.bedoya@unaula.edu.co	En proceso
	El riesgo y su incidencia en la responsabilidad civil y del Estado	Determinar el tipo de relación existente entre la teoría del riesgo y la responsabilidad civil y del estado	Saúl Uribe Saul.uribe@unaula.edu.co	En proceso

Tabla 13. Proyectos de investigación por líneas

Escuela de Posgrados- Grupo de Investigaciones PLURIVERSO				
Línea	Proyecto	Objetivo	Equipo/contacto	Estado
Derecho Público	La privación de la libertad de personas amparadas por la presunción de inocencia.	Establecer por qué los jueces penales de la ciudad de Medellín en la mayoría de los casos imponen medidas de aseguramiento privativas de la libertad y, en consecuencia, hacen poco uso de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.	Luis Fernando Bedoya Sierra Estudiantes: Luisa Fernanda Ramírez, Yineth Mayerly Moreno luis.bedoya@unaula.edu.co	En proceso
Gestión organizacional y jurídica de la empresa	Modelación del riesgo operativo: Estudio de caso.	Proveer una base de conocimiento para construir una visión disciplinada y sistemática de la supervisión de la gestión del riesgo operativo, particularmente en su cuantificación y medición.	Jorge Aníbal Restrepo y Jairo Ángel Díaz Estudiante: Paola Andrea Valencia E. jorgeanibal.restrepo@unaula.edu.co	En proceso

Fuente: elaboración propia con reporte de las coordinaciones de investigación de las facultades

4.2 Conformación y participación en redes y alianzas estratégicas

La Universidad participa en diferentes redes y asociaciones, directamente como institución y a través de sus profesores.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	ASIESDA - Asociación de instituciones de educación superior de Antioquia http://www.asiesda.org.co	<ul style="list-style-type: none"> • Acopiar información nacional e internacional sobre la problemática de la educación superior y distribuirla entre las instituciones miembros. • Colaborar con el gobierno en el proceso de planeación de la educación superior, canalizando y sistematizando la información procedente de las instituciones miembros, y transmitiéndola a los órganos de planeación del Estado. • Integrar recursos para la acción común, mediante convenios específicos, en todos aquellos casos en que la operación individual resulte más costosa o menos eficiente. • Servir de canal de comunicación de las instituciones miembros con otras, para efectos de asistencia técnica, de ayudas financieras y de intercambios de docentes y estudiantes. • Apoyar y fomentar los esfuerzos de integración cultural colombiana y latinoamericana y de preservación de sus identidades. 	La Tutela de los Derechos Fundamentales en la Educación Superior, autores Ignacio Cadavid Gómez - Alberto Vélez Rodríguez.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	<p>Red Colombiana de Semilleros de Investigación - Red Colisi http://www.fundacion-redcolisi.org/</p>	<p>Es una organización académica que agrupa en la actualidad a 892 semilleros activos, pertenecientes a 42 instituciones de educación básica, media y pregrado en diferentes áreas del saber, liderando la construcción de una cultura científica en el Departamento de Antioquia, con el fin de acompañar a los estudiantes en la conformación de sus semilleros de investigación disciplinarios e interdisciplinarios, fomentar la realización de investigaciones de calidad, motivar y potenciar el intercambio de conocimientos entre sus integrantes y promover la formación en investigación de niños, niñas y jóvenes garantizando así el relevo generacional.</p>	<p>Diplomados de Formación en Investigación Publicación del Libro Avances en investigación Formativa Día del Nodo Campaña Yo soy Nodo Antioquia Ciclo de Formación para coordinadores de semilleros Asamblea de estudiantes Encuentro de Directores de investigación Seminarios de Formación Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Talleres y Minicursos, de Formación.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	Red Colombiana para la internacionalización de la educación superior http://reicolombia.jimdo.com/	La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior - RCI, es una alianza interinstitucional para facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior; propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas, y las de ellas con el resto del mundo.	Tiene como objetivo principal apoyar, promover y facilitar actividades y proyectos de cooperación interinstitucional e internacional en el sector de la educación superior. <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación a las IES para el fortalecimiento de sus procesos de internacionalización 2. Aporte a las políticas gubernamentales relacionadas con la internacionalización 3. Desarrollo de eventos de internacionalización de alto impacto 4. Desarrollo de proyectos de cooperación de las IES con entidades de gobierno y entidades del sector privado 5. Alianza con otras redes e instituciones internacionales relacionadas.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	Red internacional de universidades que promueven el software libre Riu-Sol http://www.riusol.net/articulo/2013/11/14/quienes_somos	La “Red Internacional de Universidades que promueven el Software Libre” (Riu-sol) es una asociación de Instituciones sin fines de lucro, que tiene por objetivo profundizar los lazos académicos entre las universidades participantes contribuyendo al desarrollo mutuo mediante el trabajo colaborativo promoviendo el software libre en la educación superior.	En el mes de junio se realizó el Primer Encuentro de la RIU-SOL y tuvo lugar en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia.
	Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN http://www.ascun.org.co/	Promover los principios de calidad académica, autonomía y responsabilidad social sobre los cuales se sustenta la universidad; propiciar la interacción e integración de la comunidad académica; y representar y servir de interlocutora a la universidad colombiana.	Revista Pensamiento Universitario N°24 Educación Superior: ¿Reforma Normativa o transformación?

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	<p>Red Colombiana de posgraduados – RCP http://redcolombiana-deposgraduados.com/RCP/</p>	<p>Espacio académico abierto, colaborativo y de integración universitaria que busca la reflexión de los directivos, gestores y académicos de las instituciones de educación superior sobre temas problemas y necesidades que afectan la educación posgradual en Colombia. Su objeto es ser interlocutor frente al gobierno nacional sobre la definición de política y proyectos de posgraduados.</p> <p>Asimismo, la Red se constituye como punto de encuentro de las Instituciones de Educación Superior Colombianas, para que a través de un trabajo en equipo, se pueda avanzar en el desarrollo de programas y proyectos conjuntos de investigación, docencia y extensión, así como en la puesta en marcha de eventos académicos nacionales e internacionales, que fortalezcan la formación post-gradual del sistema de educación superior colombiano.</p>	<p>Proyectos: “Estudio analítico hacia una apuesta de posgraduados en Colombia”. “Características académicas, calidad e impacto de los programas de especialización en instituciones de educación superior en Colombia”. “Características de las maestrías de investigación y profundización en las universidades de Colombia”.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	<p>Renata http://www.renata.edu.co</p>	<p>RENATA pone al servicio de la comunidad académica una infraestructura tecnológica de alta capacidad y velocidad para la comunicación, el intercambio de información y el trabajo colaborativo.</p> <p>Son servicios de RENATA todas aquellas aplicaciones, recursos y herramientas que están a disposición de la comunidad académica sobre la infraestructura de la red.</p> <p>Es muy importante destacar que los servicios de RENATA son desarrollados y facilitados por la Corporación RENATA y por las instituciones vinculadas a la red, que de manera individual o en forma asociativa, ponen a disposición de la comunidad académica aplicaciones, recursos y herramientas de interés, para el trabajo colaborativo.</p>	<p>Conectividad: disposición de una infraestructura tecnológica de alta capacidad y velocidad para la comunicación, el intercambio de información y el trabajo colaborativo.</p> <p>Videoconferencia RENATA en VIVO Oficina Virtual Formación Gestión para el desarrollo de proyectos colaborativos.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucionales	<p>Ruana http://www.ruana.edu.co/Paginas/inicio.aspx</p> <p>Pasantía en Investigación Universidad Autónoma de Barcelona; Red iberoamericana de didáctica en Ciencias Sociales</p>	<p>La Red Universitaria Antioqueña, RUANA, es la presencia educativa e investigativa del mundo en Antioquia y de Antioquia en el mundo. Con sede en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo integral del país mediante el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de contenidos educativos en modalidad virtual con alta calidad y de servicios a través de una red de alta velocidad compartida por las instituciones.</p> <p>En un trabajo conjunto con el GREDICS (SCR – Grup de Recerca en Didáctica de les Ciències Socials) e inscrito en el Doctorado Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales de Didáctica de las Ciencias Sociales discutieron algunos proyectos de investigación en etapa de cierre y se avanzó en la configuración de una relación colaborativa con la Universidad Autónoma Latinoamericana, a través de la Licenciatura en Ciencias Sociales.</p>	<p>Contribuir al desarrollo integral del país mediante el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de contenidos educativos en modalidad virtual con alta calidad y de servicios a través de una red de alta velocidad compartida por las instituciones.</p> <p>Investigación colaborativa, participación en el comité científico internacional de la Revista de Educación y formación a nivel doctoral de los docentes de la Facultad de Educación de la UNAULA.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucional	<p>Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales RED-MET Colombia</p> <p>http://red.met.fahce.unlp.edu.ar/</p>	<p>La Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales está organizada sobre la base de Nodos Regionales con sede en distintas Universidades Latinoamericanas.</p> <p>Nodos regionales en:</p> <p>Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México.</p>	<p>Favorecer la generación de lazos académicos entre los expertos del área metodológica de diferentes instituciones latinoamericanas vinculadas a la investigación y la docencia.</p> <p>Debate y reflexión interdisciplinario e interinstitucional sobre la metodología y las prácticas de investigación social.</p> <p>Organizar actividades académicas (Congresos, Jornadas, Foros) y fomentar las políticas de intercambio en el área de la metodología de las ciencias sociales.</p> <p>Discusión de criterios para ser aplicados en la enseñanza de la metodología en el grado y postgrado.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucional	<p>Tecnova http://www.tecnova.org/</p>	<p>La Corporación Tecnova articula oportunidades, necesidades y soluciones de manera integral en los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>La corporación cuenta con un carácter especial que la aleja de ser una simple dinamizadora del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, lo cual le brinda la posibilidad de marcar diferencias con sus competidores y demás actores del Sistema de C+T+I.</p>	<p>Participación en la IX Rueda de innovación y negocios 2014. Espacio de interacción entre las Empresas, las Universidades y el Estado, para juntos construir soluciones a los problemas más graves de la región y el país.</p> <p>Participación UNAULA: Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Grupo de Investigación Ratio Juris</p> <p>Propuesta de valor:</p> <p>Ratio Juris le apuesta a la investigación como la base del accionar de las entidades del sector público y privado. Nuestras propuestas tienden a mejorar el entendimiento de fenómenos socio-jurídico, con miras a transformar los procesos y los niveles de relación entre los diversos actores en la sociedad.</p> <p>Líneas de Investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Redes Institucional			<p>Pensamiento Latinoamericano, Estado y Derecho</p> <p>Sujeto, familia y sociedad.</p> <p>Grupo de Investigación INGECO</p> <p>Propuesta de valor:</p> <p>El objetivo de INGECO es la formación empresarial, que incluye los temas relacionados con Mi pymes, emprendimiento empresarial, clúster, cadenas productivas y competitividad y las herramientas informáticas para mejorar cada uno de estos procesos. Y lo logra a partir de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Búsqueda de la realidad de la industria y sus incidencias en el desarrollo de la sociedad y el comercio en Colombia y el continente.• Promoción del desarrollo tecnológico organizacional. <p>Líneas de Investigación: Industria, comercio y sociedad Gestión informática.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Economía	Asociación de facultades y programas de economía - AFADECO http://www.afadeco.org.co	La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía objetivos, promover, asesorar y coordinar el intercambio y la acción académica, científica e investigativa entre los asociados en procura de impulsar la calidad y pertinencia de la enseñanza de la Economía; igualmente representar los intereses comunes de sus miembros ante instituciones públicas, gremios y entidades privadas nacionales e internacionales.	Desarrollo Rural y Tierras Foro de Coyuntura Económica "Crisis de la Salud en Colombia".
	Unión Iberoamericana de Municipalistas http://www.uimunicipalistas.org/	Es una Asociación Internacional de PERSONAS que de manera pluralista, trabajan por la construcción de ciudades amables y solidarias.	Relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo local. <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar actividades que favorezcan el desarrollo de las autonomías locales. • Estimular la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los intereses que les son propios.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Economía	Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas (ACEF) http://www.acef.com.co/sitio/	Selecto grupo de ejecutivos y profesionales de las áreas financieras y afines, representantes de los diferentes sectores de la economía nacional. Actualmente cuenta con capítulos en Bogotá, Cali y Medellín. Su misión es propiciar conocimiento y actualización profesional a ejecutivos y empresarios del País.	<ul style="list-style-type: none">• Defender los intereses municipales y su actividad ante organismos nacionales e internacionales.• Capacitar y perfeccionar a los responsables de la gestión local. <p>Promueve el mejoramiento continuo del ejecutivo de finanzas, a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seminarios y talleres• Conferencias• Tertulias académicas que proporcionan el conocimiento interpersonal y profesional, con una connotación de calidez y amistad.• Foros que posibiliten el conocimiento de experiencias exitosas en la aplicación de figuras de la administración financiera y gerencia.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Economía	Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO) http://www.fenadeco.org/	Federación de estudiantes universitarios reconocida por su compromiso con la evolución del estudiante de economía como arquitecto de la Sociedad. FENADECO contribuye a forjar profesionales con sentido humano, de carácter académico y científico, con el principal fin de promover su perfeccionamiento continuo y la transformación de la sociedad en un espacio de fraternidad y entendimiento.	Estudiar los asuntos y dinámicas socioeconómicas y políticas a la luz de las teorías económicas, en aras de aportar al desarrollo del pensamiento colombiano e internacional. Proponer soluciones a los problemas socioeconómicos y políticos del país asumiendo la economía como una ciencia social y humana.
	La Red Colombiana Interuniversitaria de Economía Solidaria RED UNICOSOL http://www.unicosol.com/	UNICOSOL es la Red Colombiana de Universidades que trabaja el tema de la economía social y solidaria en Colombia, cuya finalidad es desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la investigación en el campo del conocimiento de la mencionada economía.	Intercambio de conocimientos, de prácticas y experiencias, entre las entidades del sector de la economía solidaria, las instituciones académicas y en general actores sociales comprometidos con el desarrollo de la mencionada economía.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Economía	<p>Red de desarrollo sostenible de Colombia del Ministerio de Medio Ambiente y el programa de las naciones unidas para el desarrollo y Colciencias</p> <p>www.rds.org.co</p>	<p>La Red de Desarrollo Sostenible es ser el instrumento por medio del cual se genere conciencia entre los distintos agentes de la sociedad civil, divulgando y promoviendo los principios, recomendaciones y formulaciones expresados por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra, principios a los cuales, el Estado colombiano adhirió sin reservas y con un alto grado de compromiso.</p>	<p>Red Humedales Red de Jóvenes Red de Estudios Ambientales Urbanos</p> <p>Conozca la última información de las Comunidades de la RDS Colombia</p> <p>Conservación, uso y manejo de los recursos Biodiversidad</p> <p>Reducción de Riesgos y Atención de Desastres</p> <p>Gestión Ambiental</p> <p>Desarrollo Urbano-Regional y Medio Ambiente</p> <p>Sostenibilidad en el Contexto Productivo.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Economía	Convenio Universidad Federal de Pernambuco https://www.ufpe.br	Promover la cooperación en áreas de mutuo interés a través de los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> -Intercambio de docentes, investigadores, administrativos y estudiantes. -Ejecución de proyectos en convenio en docencia, investigación y extensión. -Promoción de conferencias y simposios -Intercambio de informes y publicaciones académicas en congresos, coloquios, seminarios y otros. -Promoción de actividades de formación docentes, investigadores, administrativos y estudiantes. 	Líneas - Temáticas Cooperación científica, tecnológica y cultural.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Educación	Asociación Colombiana de Facultades de Educación – ASCOFADE http://www.ascofade.co/	Es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro de carácter pedagógico, científico y cultural, constituida por las Facultades de Educación u otras unidades académicas dedicadas a la formación de educadores dentro de las instituciones de Educación Superior cuyos programas cuenten con el reconocimiento del Estado Colombiano y que voluntariamente soliciten su admisión y se acojan a los Estatutos vigentes durante su permanencia en la misma.	Fortalecimiento de las Instituciones asociadas, promoviendo la investigación cooperativa y estratégica, el debate con pares académicos nacionales e internacionales, la participación en la construcción de las políticas educativas, el fomento de diálogos académicos con otras asociaciones y redes relacionadas con la educación y la pedagogía, la identificación, sistematización y visibilización de experiencias exitosas, la movilidad interinstitucional; el desarrollo de actividades y programas formativos conjuntos.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	<p>Red de Enseñanza y Aprendizaje Clínico del Derecho.</p> <p>https://www.facebook.com/pages/Red-de-ense%C3%a1anza-y-aprendizaje-cl%C3%ADnico-del-derecho/602457286466316</p> <p>Red Feminista en Derecho Constitucional</p> <p>http://www.feministas-constitucional.org/</p>	<p>La Red de enseñanza y aprendizaje clínico del derecho tiene como objetivo principal fortalecer y promover la enseñanza clínica del Derecho y el litigio estratégico de interés público en el ámbito local, regional, nacional e internacional.</p> <p>Es parte de un proyecto interuniversitario español con vocación de apertura a todas las personas interesadas que quieran participar en la construcción de una sociedad más igualitaria, su objetivo es profundizar en el conocimiento del Derecho mediante la introducción de la teoría feminista en los programas docentes de Derecho Constitucional. La Red Feminista de Derecho Constitucional quiere compartir materiales para la investigación y docencia y ofrecer diversas herramientas para la enseñanza del derecho constitucional desde la perspectiva de género.</p>	<p>Ciencia y libertad ¿el otro soy yo? Medio ambiente, empresas y responsabilidad internacional El papel de Latinoamérica en el contexto global Las independencias hispanoamericanas.</p> <p>La igualdad de mujeres y hombres: algunos aspectos de la ley orgánica 3/2007 Reflexiones constitucionales sobre la igualdad religiosa Las mujeres y el Estado Constitucional: un repaso al contenido de los grandes conceptos del Derecho Constitucional Mujer, poder y derecho Género y Ciudadanía, Mujeres y Constitución Matrimonio y homosexualidad.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	<p>Red-Hila Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género. http://redhila.org/</p>	<p>Conjunto de instituciones e investigadores que agrupará expertos de diferentes áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales, comprometidos con el estudio, análisis, investigación e intervención de realidades sociales desde una óptica interdisciplinaria y desde un enfoque de género que pretenden de establecer un espacio de colaboración, dentro de las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, a nivel iberoamericano, para realizar conjuntamente actividades y trabajos de estudio, docencia e investigación y desarrollo; facilitar y promover el intercambio de información y del conocimiento; propiciar el asesoramiento mutuo; y desarrollar aquellos otros proyectos que resulten de interés común.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Género y Educación• Género y Migraciones• Identidad de género• Género y representación visual• Estudios de género y TICs• Género y Derecho Penal

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	<p>RED IBEROAMERICANA DE DERECHO INFORMATICO http://www.elderechoinformatico.com/</p> <p>Alfa Redi Derecho y nuevas tecnologías http://www.alfa-redi.org/</p>	<p>Es actualmente la comunidad de Derecho Informático más grande de Latinoamérica, cuenta con el mayor caudal de noticias, jurisprudencia y doctrina en Derecho Informático, sumado a las diferentes opciones de capacitación y conocimiento, contando con miembros de diferentes países y latitudes, con el fin de ser un Centro de Información, un punto de encuentro donde poder obtener la visión local y global de cuestiones relativas al Derecho Informático.</p> <p>Es una organización de la Sociedad Civil, de base en Latinoamérica, dedicada investigación, discusión, formulación de propuestas y acción en temas de Políticas y Regulación de Sociedad de la Información.</p>	<p>Derechos Fundamentales y Redes Sociales. Derecho, Internet y Multilingüismo. Teletrabajo, el desafío de una realidad actual.</p> <p>La Guerra Cibernética en las Fuerzas Armadas un desafío global.</p> <p>¿Quién es responsable en Internet?</p> <p>Administración de justicia y TIC, delitos y TIC, derecho en la era digital, derecho laboral y TIC, derechos de autor en el entorno digital, documento digital e-Commerce e-Democracy e-Government, firmas electrónicas, impuestos e internet informática jurídica, nombres de dominio, peritaje informático, privacidad, propiedad industrial en el entorno digital, responsabilidad informática, sociedad de la información, software, telecomunicaciones.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	RED INTERUNIVERSITARIA DE DERECHO PROCESAL Capítulo Colombia (Antioquia) Instituto Panamericano de Derecho Procesal http://www.instituto-derechoprocesal.org/	<p>Establecer un marco teórico útil para el abor- daje del proceso oral en las diversas áreas del derecho y generar elementos prácticos para su ejercicio adecuado.</p> <p>Es la entidad que reúne los principales ex- pertos en materia de derecho procesal de toda América, con el fin fomentar el progre- so científico del derecho procesal en sus dis- tintas ramas y desarrollar la mayor actividad académica relativa a la materia y facilitar el conocimiento de la legislación, doctrina, lite- ratura y jurisprudencia procesales de todas las naciones de América.</p>	<p>Técnicas y buenas prácticas para el juicio oral.</p> <p>El poder cautelar genérico de los jueces: ¿existe realmente o es una forma activis- ta de violar el Derecho de defensa de las partes? El concepto del debido proceso El derecho de audiencia de las partes en el curso del proceso La congruencia procesal como regla de una sentencia imparcial.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	Comunidad de Pensamiento Complejo http://www.pensamientocomplejo.com.ar/ ALACIP http://alacip.org/	Es una comunidad de conocimiento en red sobre pensamiento complejo y sistemas complejos. La Comunidad está integrada por una red de personas e instituciones dedicadas a la investigación, la difusión, la formación y la aplicación del pensamiento complejo y los sistemas complejos en la ciencia, la filosofía, la educación, el arte y la política. A través de la promoción del acceso abierto y el desarrollo de proyectos colaborativos, la CPC construye espacios pensar y actuar colectivamente sobre problemas complejos. Es una organización científica internacional sin fines de lucro, integrada por académicos, investigadores y profesionales, destinada a promover el desarrollo de los estudios de Ciencia Política sobre América Latina y el Caribe.	» Contribuir a la consolidación del campo latinoamericano de estudios sobre complejidad, destacando la importancia social e histórica de pensar la complejidad del Sur, desde el Sur, para el Sur. » Promover la complejidad como un valor esencial en la ciencia, la política, la educación y la vida. » Contribuir con el desarrollo de investigación científica en complejidad de excelencia académica y de alto valor humano. • Estado, Instituciones y Desarrollo • Estudios del Ejecutivo • Género y política • Historia de la Ciencia Política en América Latina • Legislativos en América Latina • Opinión Pública, Comportamiento Político y Elecciones • Partidos y Sistemas de Partidos • Poder Judicial en América Latina

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Derecho	<p>CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales</p> <p>http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=esp</p>	<p>Es una institución internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO. Los objetivos del Consejo son la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales, así como el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región.</p>	<p>Permiten el abordaje plural y riguroso de los grandes temas que definen la agenda de la investigación social contemporánea, el desarrollo de nuevos campos disciplinarios, y la innovación de lenguajes y medios de difusión de la producción académica en Ciencias Sociales.</p> <p>El Área se encuentra integrada por:</p> <ul style="list-style-type: none">• Programa Regional de Becas• Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales• Programa de Grupos de Trabajo

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Contaduría	<p>Cátedra Unesco - Red Unitwin: Educación para el Desarrollo Sostenible - Universidad de York (Canadá)</p> <p>http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/partners/educators/teacher-education/</p>	<p>La Red Internacional de Instituciones de Formación de Docentes está asociada con la Cátedra UNESCO de reorientación de la formación docente para la sostenibilidad en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. La Red Internacional se compone de alrededor de sesenta países en todo el mundo. Las instituciones miembros trabajan para incorporar el Desarrollo Sostenible en sus programas, prácticas y políticas. Cada miembro aborda los contextos ambientales, sociales y económicos con el fin de crear programas de formación localmente pertinentes y culturalmente apropiados tanto para la formación previa de docentes como para la formación durante el servicio.</p>	<p>Educación para el Desarrollo Sostenible</p> <p>Educación para la salud</p> <p>Los TIC en la educación</p> <p>democracia y ciudadanía mundial</p> <p>Programas para construir la paz</p> <p>Competencias para el trabajo y la vida</p> <p>Seguimiento y coordinación del desarrollo de la educación</p> <p>Educación para mujeres y niñas.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Contaduría	<p>Proyecto editorial latinoamericano Teuken – Bidikay</p> <p>Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública – REDFACONT http://www.redfacultadescontaduria.org/</p>	<p>Hay dos universidades gestoras (Politécnico y U. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) y universidades asociadas (UNAULA, la U. Nacional de Rionegro Argentina), la calidad de asociado implica participar con artículos para cada edición, pares evaluadores y hacer un aporte económico, además de la difusión del proyecto. La calidad de asociado se renueva para cada edición.</p>	<p>Es una publicación científico-tecnológica especializada en la difusión de los avances investigativos y las reflexiones académicas de la comunidad científica hispanoparlante, en torno a la gestión y las organizaciones como fenómeno disciplinal, hecho social y artefacto cultural y sus múltiples relaciones con el ambiente y la sociedad, perspectiva que involucra los más variados desarrollos de las disciplinas y los investigadores, y en esta medida, se declara abierta a todas las manifestaciones del pensamiento.</p>
		<p>Es la entidad creada para promover la calidad de la educación contable en Colombia, y procesos continuos de formación y autoformación para la producción de conocimiento de la disciplina contable y de la educación orientados a transformar las instituciones de educación superior; propugnando por la formación de profesionales integrales comprometidos con el desarrollo de la sociedad.</p>	<p>Pensamiento contable Contabilidad tributaria Calidad sobre información, aseguramiento y responsabilidad social Investigación y espíritu empresarial.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Contaduría	Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) – REDUNIRSE http://redunirse.org/nuevo/	Es un punto de encuentro de Universidades privadas, públicas creada para favorecer la promoción, animación y sensibilización acerca de la Responsabilidad Social Empresarial y pretende: <ul style="list-style-type: none"> - Ser un nexo entre los distintos actores sociales involucrados en la RSE - Fomentar el capital social en Iberoamérica - Contribuir a la generación de una comunidad Socialmente Responsable - Promover el desarrollo humano ético - Difundir y sensibilizar sobre Responsabilidad Social - Fomentar la formación, investigación y extensión en torno a esta temática. 	Desarrollo local con responsabilidad social una alianza estratégica inclusión y ciudadanía gestión y mantenimiento del diálogo de confianza RSE. Crisis y responsabilidad social empresarial propuestas formativas de los docentes egresados del taller sobre “enfoque y herramientas de formación en RSE” Docencia e investigación sobre contabilidad social y ambiental.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Contaduría	<p>Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia – FENECOP http://www.fenecop.org/</p>	<p>Es la organización que agrupa a estudiantes de Contaduría Pública, representados por las formas organizativas en cada facultad y/o programa de Contaduría Pública existentes en el país.</p>	<p>Veinticuatro Congresos nacionales de estudiantes Algunos con alcance latinoamericano - el Grupo C_ICUAL que es un grupo federado.</p>
	<p>Centro de Estudios e Investigaciones Contables de la Universidad Autónoma Latinoamericana - CEICUAL</p>	<p>Pertenece a FENECOP http://www.fenecop.org/</p>	<p>Organización que agrupa a estudiantes de Contaduría Pública, representados por las formas organizativas en cada facultad y/o programa de Contaduría Pública existentes en el país.</p>
	<p>Centro Colombiano de Investigaciones Contables C-CINCO http://www.ccinco.net/quienesomos.htm</p>	<p>Reconstruir - Construir la Contabilidad para interpretar su contexto en interacción con lo universal, y contribuir así a forjar el bienestar integral de los pueblos, con el fin de ayudar a generar cambios de actitudes y aptitudes académico investigativo. Aportar a la creación de una cultura de la teoría y la investigación contables.</p>	<p>Es una red cerrada donde se llega por invitación y se tuvo a un profesor vinculado allí, en la actualidad no estamos vinculados.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Ingenierías	ACOFI - Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería http://www.acofi.edu.co/	ACOFI desarrolla políticas y programas para promover el impulso y el mejoramiento de la calidad de las actividades de docencia, investigación y extensión en ingeniería que desarrollan las facultades, escuelas y programas de ingeniería en Colombia.	Ciencia, tecnología e innovación en ingeniería, como aporte a la competitividad del país El compromiso de las facultades de ingeniería en la formación, para el desarrollo regional El profesor de ingeniería profesional de la formación de ingenieros.
Escuela de Posgrados	CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=esp	Es una institución internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO. Los objetivos del Consejo son la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales, así como el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región.	Permiten el abordaje de los grandes temas que definen la agenda de la investigación social contemporánea, el desarrollo de nuevos campos disciplinarios, y la innovación de lenguajes y medios de difusión de la producción académica en Ciencias Sociales. El Área se encuentra integrada por: <ul style="list-style-type: none"> • Programa Regional de Becas • Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales • Programa de Grupos de Trabajo

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
	<p>Red Colombiana de posgrados – RCP http://redcolombiana-deposgrados.com/RCP/</p>	<p>Espacio académico abierto, colaborativo y de integración universitaria que busca la reflexión de los directivos, gestores y académicos de las instituciones de educación superior sobre temas problemáticos y necesidades que afecten la educación posgradual en Colombia. Su objeto es ser interlocutor frente al gobierno nacional sobre la definición de política y proyectos de posgrados.</p> <p>Asimismo, la Red se constituye como punto de encuentro de las Instituciones de Educación Superior colombianas para avanzar en el desarrollo de programas y proyectos conjuntos de investigación, docencia y extensión, así como en la puesta en marcha de eventos académicos que fortalezcan la formación post-gradual.</p>	<p>Proyectos: Estudio analítico “hacia una apuesta de posgrados en Colombia”. “Características académicas, calidad e impacto de los programas de especialización en instituciones de educación superior en Colombia”. Proyecto “características de las maestrías de investigación y profundización en las universidades de Colombia”.</p>

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Administración	Asociación Colombiana de Facultades de Administración – ASCOLFA http://www.ascolfa.edu.co/	La Asociación Colombiana de Facultades de Administración “ASCOLFA” integra los programas de Administración del país y orienta su quehacer académico en concordancia con los cambios de la época, el desarrollo del conocimiento y las tendencias educativas del momento en estrecha relación con el sector productivo del país, en el marco de valores éticos, ecológicos y profesionales, y actúa como interlocutora ante el sector oficial, en beneficio de sus miembros y del país.	Responsabilidad social empresarial. Artículo casos Harvard Made in Colombia. El management estratégico y su influjo en América Latina. Fuentes y balances para la historia de la administración. Identificación de prácticas y competencias gerenciales desarrolladas por los prog. MBA en Colombia. La administración como sistema gnosológico, ponencia Carlos Gutiérrez Cuevas, representante de Ascolfa al CPAE. Univalle: magíster en Administración de Empresas. Universidad Eafit- estudios interdisciplinarios.

Tabla 14. Redes y alianzas estratégicas

Unidad	Redes	Descripción	Líneas - Temáticas
Administración	HEC -Centro de Altos Estudios en Humanismo – Montreal- http://www.hec.ca/	Escuela de negocios universitarios cuya reputación como líder en la enseñanza y la investigación se reconoce en Québec, Canadá, y en todo el mundo.	Ciencias de la Administración.
	Convenio Fenalco www.fenalco.com.co	Representación del sector comercio y servicios con trabajo para su desarrollo sostenible, los intereses generales del país y el fortalecimiento de la iniciativa privada y de las instituciones. Proveen productos y servicios líderes e innovadores que impulsan la competitividad empresarial; foro de pensamiento y reflexión sobre los retos del país.	Promover y realizar investigaciones, encuentros y reuniones y foros en las áreas de interés común; coparticipación y gestión investigativa.
	Convenio Sena www.sena.edu.co	El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.	Aplicable a todos los egresados de los centros de formación del SENA, de los programas de técnicos, técnicos profesionales y tecnólogos, que deseen voluntariamente realizar cadena de formación en la UNAULA

Fuente: elaboración propia con reporte de las coordinaciones de investigación de las facultades

4.3 Producción y visibilización de la actividad investigativa

La Dirección y Subdirección de Investigaciones durante los años 2013 y 2014, manteniéndose fiel al mandato fundacional, que señala a la investigación como uno de sus principios nodales, asumió la tarea de convertir a esta en un pilar básico para alcanzar la meta de la acreditación institucional de la UNAULA. Desde esa lógica, priorizó como prelación estratégica la consolidación del sistema de investigaciones mediante un proceso de planeación participativa orientada a comprometer todas las instancias universitarias con el apoyo necesario para crear las mejores condiciones institucionales posibles para incrementar paulatina y sostenidamente la producción de conocimiento nuevo y pertinente dentro de los alcances previstos en la Política de Investigación Universitaria, definidos en el Acuerdo Superior 265 de 2011.

En el contexto antes enunciado, se estructuró, programó y llevó a cabo la segunda jornada institucional de planeación del eje investigativo; trabajo que contó nuevamente con representación de todos los estamentos involucrados en los diferentes componentes, procesos y niveles de la actividad investigativa institucional. Durante esta nueva edición, se realizó un seguimiento a todos y cada uno de los compromisos adquiridos durante la misma, adelantada en junio de 2013, y se examinó la forma como cada una de las facultades y unidades de apoyo relacionadas con el eje de investigación habían dado salida a los compromisos en cuestión. A continuación se presenta un balance de las realizaciones en el periodo.

Balance de realizaciones

Para efecto de su presentación, el balance correspondiente se organizó en cuatro grandes componentes articulados a su turno, en igual número de macro-procesos: a) Formación en Investigación, b) Organización para la

gestión de la investigación, c) Visibilización-difusión y diseminación de la producción investigativa y d) Financiación de la investigación.

Formación en Investigación.

En este componente se incluyen tres aspectos a saber: semilleros, formación de jóvenes investigadores y formación de investigadores.

Con relación al primero de los asuntos enunciados se destaca la aprobación y financiación de siete proyectos de investigación formulados y desarrollados por estudiantes miembros de algunos de los semilleros existentes en la Universidad. Esta estrategia de formación y creación de capacidades se inspiró en la aplicación del principio pedagógico que se rige por la consigna de *“aprender haciendo”*. Para mejorar las posibilidades de éxito de la estrategia implementada se desarrolló un proceso de seguimiento formativo que permitió la generación de aprendizajes significativos en torno a lo que representa un proceso de investigación real. De modo análogo al anterior, se puso en marcha la estrategia de jóvenes investigadores.

Por último, dentro de este componente de la gestión, se planificaron y desarrollaron varias sesiones del seminario permanente de investigación; escenario este, diseñado para facilitar el abordaje de asuntos cruciales en el desarrollo de iniciativas de investigación. La programación incluyó los siguientes temas: bases conceptuales y metodológicas de la formulación de proyectos de investigación, claves para la escritura académica, aspectos normativos y procedimentales estipulados por Colciencias para el escalafonamiento de grupos e investigadores, acceso a bases de datos y revistas especializadas.

Organización para la gestión de la investigación.

En este ítem se incluye lo desarrollado en el proceso de autoevaluación con la perspectiva de acreditación

institucional, así como los elementos trabajados durante el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Institucional. Las realizaciones logradas en este punto fueron: la formulación de un conjunto de indicadores específicos alineados con las características establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación para el eje misional de investigación. Esto último abre la posibilidad de monitorear y valorar en lo sucesivo, los avances que en materia de investigación esté alcanzado la UNAULA.

Cabe citar acá también, el apoyo brindado a todos y cada uno de los grupos de investigación constituidos en la Universidad a fin de participar en función de su producción y su visibilidad en la convocatoria abierta por Colciencias con miras a lograr la categorización de sus y de los colectivos académicos a los cuales los mismos pertenecen. Como resultado de esta actividad, los grupos actualmente constituidos dentro de UNAULA, pudieron depurar y precisar su producción académica e identificar los aspectos que deben mejorar en el corto y mediano plazo.

En una línea de trabajo similar, debe registrarse el acompañamiento realizado al Fondo Editorial de la Universidad para que el mismo cumpla con los requisitos de existencia y calidad exigidos a la producción investigativa visibilizada a través de ese canal de difusión.

Al finalizar el segundo semestre del 2014, se dio inicio a la revisión y formulación de la política institucional de investigación, tarea que se retoma en el segundo trimestre 2015 y que se espera tener culminada a mediados del segundo semestre de 2015.

Visibilización-difusión y diseminación de la producción investigativa

Como se anotó en el punto anterior, el apoyo al Fondo Editorial ocupó un lugar central de este componente de la gestión. A ello debe agregarse el respaldo brindado

a la que se proponía fuera la Revista de la Facultad de Educación (legado del círculo de humanidades y extensión pedagógica) para configurar su comité científico internacional. No obstante, la culminación de este proceso encaminado a tornar en científica esta publicación académica está aún pendiente y probablemente se complete solo hasta el año 2016. De todas maneras ya se cuenta con el consentimiento de tres autoridades del mundo académico para hacer parte de esta iniciativa.

La producción de libros resultado de investigación, de cara a la convocatoria de Colciencias, quedó consolidada en ocho títulos: seis de la Facultad de Derecho, uno de la Facultad de Contaduría y uno de la Facultad de Ingenierías.

Complementariamente a lo anterior, se financió la participación de los semilleros de investigación en el Encuentro regional de Semilleros de Investigación organizado por la Red Colsi-Nodo Antioquia, y el Encuentro nacional llevado a cabo en la ciudad de Tunja. De igual forma, se apoyó el desplazamiento a diferentes eventos nacionales e internacionales de investigadores pertenecientes a los distintos grupos.

En agosto de 2014 la Dirección y Subdirección participaron en el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de Ciencias Sociales realizado en Costa Rica, con el panel “La enseñanza-aprendizaje de la metodología en América Latina” y la ponencia “Investigación formativa: una apuesta por la enseñanza de la metodología de la investigación mediante la estrategia de semilleros en la Universidad Autónoma Latinoamericana”, respectivamente.

Financiación de la investigación

El número de proyectos aprobados en las convocatorias internas ascendió a sesenta y uno, con una inversión acumulada de \$1.149.696.373 millones, que representa

lo aprobado en las convocatorias realizadas entre el segundo periodo de 2011 y el segundo periodo de 2013. Específicamente al año 2013 corresponden 356.150.484 millones. Para las convocatorias de 2014 se aprobaron 33 proyectos, de los cuales a la fecha se encuentran veintiocho en ejecución. Dos optaron por no realizarse (uno de postgrados y uno de semilleros), mientras que los tres restantes están pendientes de completar los requerimientos del acta de inicio. La inversión en los proyectos aprobados y en ejecución ascendió a la suma de \$462.046.230.

4.3.1 Eventos académicos organizados por Facultad

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Administración	Cátedra estudios organizacionales: fenomenología	Febrero de 2013	Se efectuó un recorrido por la epistemología de la fenomenología, su ubicación en las ciencias y su papel en procesos de investigación.
	Seminario de desarrollo humano	Marzo de 2013	Se trabaja con los estudiantes temáticas orientadas a su proyecto de vida, autoestima, liderazgo y trabajo en equipo.

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Administración	Cátedra Estudios Organizacionales: Entre teorías administrativas y estudios Organizacionales	Marzo de 2013	Se analiza el papel que cumplen los estudios organizacionales en la formación de los Administradores de Empresas y sus divergencias y convergencias con la teoría administrativa.
	Cátedra Estudios Organizacionales: Responsabilidad Social Empresarial	2013	Se aborda la definición del concepto Responsabilidad Social Empresarial, desde sus orígenes hasta la actualidad y su aplicación en las organizaciones.
	Conversatorio entrevista y hojas de vida	Agosto de 2013	Se comparten parámetros para la elaboración de hoja de vida, la preparación de entrevistas y la ejecución de las mismas.
	Seminario de Desarrollo Humano	Agosto de 2013	Se trabaja con los estudiantes temáticas orientadas a su proyecto de vida, autoestima, liderazgo y trabajo en equipo.
	Cátedra estudios organizacionales: posible venta ISAGEN	Septiembre de 2013	Recorrido por la historia y presente de Isagen y los escenarios de actuación ante una posible venta.
	Conversatorio centros de valoración y hojas de vida	Octubre de 2013	Se comparten parámetros para la elaboración de hoja de vida, la preparación de entrevistas y centros de valoración.
	Foro Día del Administrador	Noviembre de 2013	Perspectiva y retos que se deben asumir en la formación de profesionales de la administración.

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Contaduría	Acto académico de lanzamiento de la Revista Visión Contable No. 10.	Septiembre de 2013	Presentar a la comunidad académica nacional el proyecto editorial Visión Contable, revista académica de carácter disciplinar, con un selecto comité científico y equipo de pares académicos, cuya edición número 10 se publicó con criterios de indexación.
	Simposio Internacional en Normas de Contabilidad e Información Financiera	Septiembre de 2013	Generar un espacio de debate donde se presenten los distintos puntos de vista sobre el actual proceso de convergencia del país hacia estándares internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, poniendo de relieve las ventajas y desventajas que traerá este proceso para Colombia.
Economía	Jornadas de Investigación en Economía	Septiembre de 2013	El desarrollo de la actual fase de la globalización ha volcado una especial importancia hacia la evolución de los procesos de integración económica y regional entre diversas naciones, estos se basan principalmente en el desarrollo de relaciones de carácter comercial, donde las economías emergentes ubican como protagonistas de dichas relaciones a las pequeñas y medianas estructuras productivas.

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Ingeniería	La importancia de las Matemáticas en la Ingeniería	Febrero de 2013	Conferencia “la importancia de las matemáticas en las ciencias sociales y naturales”.
	Seminario de actualización en Mercadeo	Febrero de 2013	Dirigido a Egresados de la facultad a fin de actualizar sus conocimientos y obtener información de su vinculación con el entorno.
	Cisco Malaware. Un nuevo riesgo en diseños de seguridad perimetral	Abril de 2013	Seguridad en redes de datos
	Seminario de actualización en Logística	Abril de 2013	Dirigida a estudiantes y egresados de Ingeniería Industrial para actualización en el tema de logística.
	Seguridad informática	Mayo de 2013	Conferencia sobre fortaleza y seguridad de las claves de acceso.
	Taller sobre Posición competitiva empresarial	Mayo de 2013	Dirigida a estudiantes y egresados de Ingeniería Industrial para actualización en el tema de posición competitiva empresarial.
	Impactar con la mente, técnicas avanzadas de PNL –Programación Neurolingüística	Julio de 2013	Conferencia “impactar con la mente. Técnicas avanzadas de PNL”.
	Dispositivos móviles	Julio de 2013	Conferencia “dispositivos móviles”

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Ingeniería	Vulnerabilidad de la seguridad en servicios en línea	Octubre de 2013	Conferencia “vulnerabilidad de la seguridad en servicios en línea”.
	Muestra Robótica UNAULA 2013	Noviembre de 2013	Socialización de trabajos de robótica realizados por estudiantes de la UNAULA y el ITM.
Postgrados	I Cátedra abierta cultura política, educación y derechos humanos. Nuevas fronteras del control. Caso Medellín, Río de Janeiro y los Territorios Palestinos	Mayo de 2013	Este trabajo de cartografía y conflictos urbanos recoge la experiencia de análisis y representación construida por el colectivo Antena Mutante (Colombia) y Rio40caos (Brasil) acerca de la situación que atraviesan los territorios palestinos, la ciudad de Medellín en Colombia y Río de Janeiro en Brasil.
	II Cátedra abierta cultura política, educación y derechos humanos. El cine: esa otra forma de ver el mundo.	Mayo de 2013	El director de la película “Los colores de la montaña” presentó a la comunidad académica el proceso de dirección de la misma, y la forma como a través de ella los diferentes protagonistas tienen una percepción del conflicto armado en Colombia.
	I Encuentro de Pensamiento Latinoamericano: Un desafío al despliegue de lo posible.	Mayo 2014	¿Pensamos en América Latina? Esta corta y no ingenua pregunta configura la doble raíz de sentido; desde la cual el colectivo de trabajo de la maestría en Educación y Derechos Humanos y de la

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Postgrados			<p>línea de investigación Cultura política, educación y derechos humanos, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, se presta a convocar a su comunidad educativa y a la ciudadanía en general al encuentro: “Pensamiento latinoamericano: un desafío al despliegue de lo posible”.</p>
	Cátedra abierta en cultura política, educación y derechos humanos: Epistemologías del sur.	Agosto de 2014	<p>El tema que se nos ha propuesto tiene un trasfondo complejo dentro de la historia intelectual del continente, y es un tema que cada generación debe renovar. El problema de qué significa pensar desde y sobre América Latina no cesa de suscitar intensas discusiones. Así es desde el famoso debate entre los filósofos Leopoldo Zea de México y el peruano Augusto Salazar Bondi sobre la pregunta: Existe una filosofía de Nuestra América, que tomara lugar a partir de finales de la década del cincuenta, pasando por el debate propiciado por el maestro Orlando Fals Borda sobre “ciencia propia y colonialismo intelectual” en los setenta y toda la gama de discusiones marxistas sobre la praxis.</p>

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Postgrados	¿Posconflicto o transición a la paz? Aportes de la educación y la cultura en tiempos de cambio social.	Septiembre de 2014	Conocer un país sin paz es la realidad de generaciones enteras que en Colombia se han socializado a partir de lógicas relacionales en las cuales la violencia se ha instalado como mecanismo privilegiado para tramitar conflictos. Los procesos de socialización tienen una importancia fundamental en tanto a partir de ellos, vamos dando forma a la cultura y todos aquellos elementos que la soportan como las normas morales, las instituciones sociales o las prácticas políticas. Socializarse es integrarse a un mundo habitado con otros, es la razón por la cual existe una sociedad; no sería posible hablar de país, de conflictos, democracia, violencia, paz o reconciliación si no existieran seres humanos que le dan forma y vida; la sociedad es así una construcción humana.
	Violencia, seguridad y Derechos Humanos. Preconferencia Clasco	Noviembre de 2014	Como eje temático central de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales no se puede perder de vista que “la violencia ejercida contra los ciudadanos por parte de

Tabla 15. Eventos académicos organizados por Facultad

Facultad	Nombre del evento	Fecha	Reseña
Postgrados			diversos tipos de agentes, estatales y no estatales, continúa siendo un grave problema en América Latina y el Caribe” (CLACSO, 2015, p.12).
Educación	Cátedra Abierta – Pedagogía y Sociedad	Febrero de 2014	Imaginación política e impulso anti-narrativo. Leyendo con Benjamín.
	Cátedra Abierta – Pedagogía y Sociedad	Marzo de 2014	Antropología e identidad. Algunas reflexiones sobre la crueldad.
	Cátedra Abierta – Pedagogía y Sociedad	Abril de 2014	La relación pedagogía y política en la obra de Paulo Freire.
	Cátedra Abierta – Pedagogía y Sociedad	Mayo de 2014	Infancia y gobernabilidad. La construcción pedagógica de la infancia.
Economía	Cafés de Economía	Junio de 2014	Las competencias del economista en el contexto colombiano.
Derecho	Conmemoración del día internacional de los derechos humanos de las mujeres	Marzo de 2014	Derechos humanos de las mujeres.
	VII Semana de la memoria UNAULA	Octubre de 2014	Charlas, conferencias, lecturas de capítulos y firma de mural público “A los nuestros: mensaje de la comunidad Unaulista a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia”.

Fuente: información suministrada por las coordinaciones de investigación de las facultades, 2013-2014

4.3.2 Publicación de artículos en revistas

Tabla 16. Publicación de artículos en revistas por Facultad

Facultad	Título de artículo	Autores	Datos de la revista
Contaduría	Una aproximación al objeto de estudio del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana	Diego Fernando Duque Ramírez, Sandra Yaneth Cañas Vallejo, Cindy Alexandra López, Diana Marcela Obando Sánchez y Liliana Muñoz Franco.	Teuken Bidikay, 2013. No. 4. ISSN: 2215-8405
Administración	El ciclo económico del transporte de carga terrestre carretero en Colombia	Jahir Gutiérrez Ossa	Criterio Libre, 2013. No. 18. ISSN: 1900-0642
Derecho	Secuestro y resiliencia	Consuelo Hoyos Botero	Ratio Juris, 2013. No. 17. ISSN: 1794-6638
	La derrota de los dictadores Videla y Pinochet por los movimientos sociales y estéticos	William Edgar Cerón González	Pensamiento y Poder, 2013. No. 2. ISSN:2011-7213
	The Displaced Black Women In The Armed Conflict In Colombia: Some Memoirs Of The Victims	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría y Bibiana Escobar García	Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2013. No. 1. ISSN: 1339-1488

Tabla 16. Publicación de artículos en revistas por Facultad

Facultad	Título de artículo	Autores	Datos de la revista
Derecho	Representaciones sociales en el adolescente sobre la norma y el delito	Consuelo Hoyos Botero	Advocatus, 2013. No. 21. ISSN: 0124-0102
	Mujeres negras desplazadas: narrativas de las víctimas para construir memoria del conflicto en Colombia	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría y Bibiana Escobar García	Dignitas, 2013. No. 21. ISSN: 2007-4379
	Responsabilidad subjetiva del adolescente en materia penal	Consuelo Hoyos Botero	Ambiente Jurídico, 2013. No. 15. ISSN: 0123-9465
	Género y gestión de riesgos: una propuesta desde la experiencia clínica en la coadyuvancia de la acción popular de la microcuenca La Picacha de Medellín	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	Ratio Juris, 2014. No. 19. ISSN: 1794-6638
	La protección penal ambiental: uso ilegítimo de las funciones simbólicas del derecho	Martha Isabel Gómez Vélez	Ratio Juris, 2014. No. 19. ISSN: 1794-6638
	Dónde hay vida hay corrupción ¿en que se reconoce un sujeto inmoral?	William Cerón Gonsález	Ratio Juris, 2014. No. 19. ISSN: 1794-6638

Tabla 16. Publicación de artículos en revistas por Facultad

Facultad	Título de artículo	Autores	Datos de la revista
Economía	El concepto de crisis en el siglo XX – Una mirada general desde da contraposición existente alrededor de la teoría crítica y el positivismo lógico	Robert Ng Henao	Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2013. No. 2. ISSN: 2238-8052
	El sistema metrocable línea k y su impacto en la calidad de vida de la población de la comuna uno en la ciudad de Medellín: análisis de percepción entre los años 2004-2008	Julián Santiago Vásquez Roldán – Juan Camilo Anzoategui Zapata	Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2013. No. 1. ISSN: 2238-8052
	Medellín: una ciudad hacia el sector servicios y los efectos en el empleo	Julián Mauricio Vélez Tamayo	MEMORIAS, 2014. No. 21. ISSN:0124-4361
	Construcción del concepto de economía solidaria: una mirada a la teoría económica comprensiva	Julián Mauricio Vélez Tamayo	Cooperativismo y Desarrollo, 2014. No. 105. ISSN: 0120-7180
	El Impacto en el Desarrollo Local de las Políticas Educativas en el Municipio de Medellín entre 2004 - 2011	Julián Santiago Vásquez Roldán, Juan Camilo Anzoategui Zapata	Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2014. No. 1. ISSN: 2238-8052

Tabla 16. Publicación de artículos en revistas por Facultad

Facultad	Título de artículo	Autores	Datos de la revista
Ingenierías	Análisis Pedagógico de la deserción escolar por vulneración de derechos	José Ignacio de Jesús Franco Restrepo	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x
	Diagnóstico de la deserción en el aprendizaje colaborativo soportado en entornos e-learning	Claudia Patricia Guerrero Arroyave	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x
	Explorando el secado mecánico de la Uchuva	Nayibe Cano Fernández	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x
	La adquisición de competencias y el conocimiento tácito como elementos fundamentales en el escenario de la innovación	Dairon Alberto Arboleda Quintero	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x
	Levantamiento de un estado del arte para la trazabilidad de requisitos en el desarrollo de software	Lina María Montoya Suarez	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x
	Revisión de los Antecedentes del uso de la modelación para el análisis de la atención en Urgencias hospitalarias	Marco Antonio Vélez Bolívar	Revista Ingenierías, 2013. No. 4. ISSN: 2027 – 100x

Tabla 16. Publicación de artículos en revistas por Facultad

Facultad	Título de artículo	Autores	Datos de la revista
Postgrados	Gerencia empresarial y estratégica en los proyectos de infraestructura física frente a las compensaciones y la consulta previa en Colombia	Jahír Gutiérrez Ossa	Revista de Derecho Privado, 2013. No. 50. ISSN: 1909-7794
	Operational Risk Analysis of Industrial Small and Medium Enterprises - SMES	Jorge Aníbal Restrepo	Memorias del Global Conferences on Business and Finance Proceedings, 2013. ISSN: 1941-9589
	Derechos de propiedad internacional: entre el juicio legal y el juicio económico desde el análisis económico del derecho en Colombia	Jahír Gutiérrez Ossa	Revista Principia Iuris, 2013. No. 19. ISSN: 0124-2067
	La potestad reglamentaria del ejecutivo de las leyes tributarias vista desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional	Carlos Mario Restrepo Pineda	Cuadernos de Contabilidad, 2014. No. 38. ISSN: 0123-1472

Fuente: elaboración propia con información suministrada por las coordinaciones de investigación de las facultades, 2013-2014

4.3.3 Publicación de libros resultados de investigación

Tabla 17. Publicación de libros resultado de investigación

Facultad/ Grupo	Título del libro	Autores	Registro
Derecho Ratio Juris	Indisciplinar el Derecho Investigación jurídica y sociojurídica en Colombia Tomo II	Jorge Eduardo Vásquez Santamaría	ISBN: 978-958-8366-70-8 Ediciones UNAULA 2013
	Hermenéutica de la resiliencia en víctimas de secuestro en el marco de las nuevas concepciones restaurativas Colombia	Consuelo Hoyos Botero	ISBN: 978-958-8869-04-9 Ediciones UNAULA 2014
	Influjo deliberativo de la democracia constitucional	Andrés Díaz del Castillo Longas	ISBN: 978-958-8366-92-0 Ediciones UNAULA 2014
	El trato preferente: una política de igualdad Colombia	Paula Andrea Ramírez Monsalve	ISBN: 978-958-8366-89-0 Ediciones UNAULA 2014

Fuente: elaboración propia, según modelo Colciencias, con información suministrada por la coordinación de investigación de la facultad de Derecho, 2013-2014

4.3.4 Elaboración de documentos académicos o pedagógicos

Tabla 18. Elaboración de documentos académicos por facultad

Facultad	Nombre del documento	Área o temática	Autores y contacto
Contaduría	Fundamentación teórica y epistemológica de la Contabilidad y los estudios organizacionales. Documento de fundamentación	Contabilidad, Gestión y Organizaciones	Diego Fernando Duque Ramírez diegofernando.duque@unaula.edu.co
	Desarrollos tecnológicos en Contabilidad y Gestión – su aplicación al ámbito de las organizaciones. Documento de fundamentación	Contabilidad, Gestión y Organizaciones	Elkin Horacio Quiros Lizarazo y Hernán Carlos Bustamante García elkin.quiros@unaula.edu.co herman.bustamante@unaula.edu.co
	Línea de Investigación en Educación Contable. Documento de Fundamentación	Educación contable	Sandra Milena Muñoz López y Gustavo Alberto Ruiz Rojas sandra.munozlo@unaula.edu.co ruiz@unaula.edu.co
Ingenierías	Matemáticas Financieras	Ingenierías	Jaime García Monsalve jaimedario.garcia@unaula.edu.co
	Matemáticas Financieras	Ingenierías	Jaime García Monsalve jaimedario.garcia@unaula.edu.co

Tabla 18. Elaboración de documentos académicos por facultad

Facultad	Nombre del documento	Área o temática	Autores y contacto
Ingenierías	Ciencias Básicas de Ingenierías para pymes – Gestión Empresarial para pymes	Ingenierías	Elkin Mauricio Cañas elkin.canas@unaula.edu.co
	Sistemas de Información para PYMES – Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Aníbal Antonio Torres anibal.torres@unaula.edu.co
	Finanzas para PYMES – Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Héctor Julio Alzate hectorjulio.alzate@unaula.edu.co
	Mercadeo para PYMES – Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Luis Alberto Herrera alberto.herrera@unaula.edu.co
	Recursos Humanos– Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Elizabeth Uribe Arango elizabeth.uribe@unaula.edu.co
Ingenierías	Producción – Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Néstor Julio Agudelo – Marco Antonio Vélez nestorjulio.agudelo@unaula.edu.co - marco.velez@unaula.edu.co
	Logística – Gestión Empresarial para PYMES	Ingenierías	Carlos Mario Zapata – Marco Antonio Vélez marco.velez@unaula.edu.co

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por las coordinaciones de investigación de las facultades, 2013-2014

4.3.5 Proyectos de extensión vinculados a procesos investigativos

Facultad de Economía

Nombre del proyecto: Curso sobre Programación en Stata 13

Responsable: Julián Santiago Vásquez Roldán

Contacto: julian.vasquez@unaula.edu.co

Impacto: Mejora de destrezas en paquetes informáticos de econometría, como base para la investigación cuantitativa.

Beneficiarios: Estudiantes y profesores investigadores

Fecha: mayo de 2014

Segunda jornada 2014

5. Articulación de procesos generales preparatorios a la acreditación institucional

5.1 Participación en procesos de autoevaluación: formulación de indicadores

Como ya se planteó en esta memoria, la Dirección y Subdirección de investigaciones participaron de una manera activa en todo el proceso seguido hasta la ejecución del ejercicio de autoevaluación como camino preparatorio a la Acreditación Institucional. En una primera fase se intervino en la ponderación de los distintos factores y características que integraban el modelo que asumiría para orientar la tarea auto-evaluativa. En una segunda, se intervino en la construcción de indicadores específicos para el componente de investigación, los cuales quedaron totalmente alineados con los requerimientos del Consejo Nacional de Acreditación. Finalmente, se participó de la realización efectiva del ejercicio auto-evaluativo.

5.2 Participación en formulación del plan estratégico 2015-2020

“Como función sustantiva de la educación superior, la investigación tiene dos dimensiones: la primera asociada a la capacidad de generar competencias investigativas entre los estudiantes de las distintas disciplinas y profesiones que conforman la oferta académica de una institución de educación superior. La segunda dimensión es la capacidad de analizar y debatir el conocimiento científico, social, humanístico y artístico existente, y de esta manera generar nuevas posibilidades para su desarrollo a partir de proyectos de investigación, a cargo de profesores y estudiantes.

Al proponer la investigación como un eje del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2020, la UNAULA no renuncia a su carácter de universidad educadora, sino que se busca vincular la docencia con la investigación y promover el desarrollo de la ciencia. La actividad investigativa es un elemento esencial de la misión y la visión de la Universidad Autónoma Latinoamericana desde su carta fundacional y su Proyecto Educativo Institucional, donde se declara como una universidad de formación que promueve y respeta la libertad de investigación. Desde los programas de formación, pregrados y posgrados, se busca estimular a estudiantes, docentes y egresados, en el desarrollo de las competencias investigativas, con el fin de prepararlos para asumir el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país.

La Universidad ha definido dos caminos para el fortalecimiento de la investigación: uno institucional y otro formativo; ambos bajo la dirección y coordinación de la Dirección y Subdirección de Investigaciones. La investigación institucional, busca la interacción entre el entorno académico y el componente social, a partir de la misión, la visión y los valores institucionales. La investigación formativa, por su parte, se orienta al desarrollo de competencias y actitudes investigativas de los estudiantes.

En los Estatutos de la Universidad se concibe la investigación como la función que permite tanto la generación de nuevas formas de conocimiento y la asimilación crítica de la ciencia, la técnica y la tecnología contemporáneas, como la de las distintas tendencias del estado del arte y del pensamiento crítico.

El Sistema de Investigación de la Universidad, mediante el cual se crean las políticas de investigación, señala expresamente que la Universidad fortalece su docencia, extensión e internacionalización, con una formación en investigación, para sus estudiantes, profesores y egresados, fundamentada en el Sistema Nacional de

Ciencia y Tecnología, liderado por Colciencias y, para tal efecto, asume como una de sus tareas básicas la de adecuar las políticas de investigación de la Universidad con las de este Sistema.

En desarrollo de estas políticas, la UNAULA, en el marco del Plan Estratégico 2010-2014, centró las estrategias en la consolidación de sus grupos de investigación, en el fortalecimiento de sus semilleros y en la construcción de un reglamento de investigación dinámico y moderno, que le permitiera agilidad en el desarrollo de sus procesos y el reconocimiento de sus grupos por Colciencias. Estos grupos, representativos de las distintas áreas del conocimiento, son un soporte fundamental para los procesos de calidad en que se encuentra inmersa la Universidad, en particular, la acreditación de sus programas académicos y la acreditación institucional².

2 Tomado del Plan estratégico de desarrollo “camino a la excelencia” 2015-2020” de la Universidad Autónoma Latinoamericana

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 1: FORTALECER LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA COMO DISTINTIVO INSTITUCIONAL		
Proyectos	Compromisos	Metas
Diseñar seminarios, cursos y otras actividades para el desarrollo de capacidades y actitudes investigativas en profesores y estudiantes	Definición de un programa anual de formación en investigación para profesores y estudiantes.	Realización de 8 sesiones anuales del “Seminario de formación permanente en investigación”
		Realización de una jornada anual por facultad del “Seminario de investigación” en la que se pongan en común los avances y resultados de los proyectos a cargo de la respectiva unidad académica
		Realización de dos jornadas anuales de formación específica con profesores orientadores de semilleros de investigación
	Desarrollo de materiales virtuales para apoyar la formación en investigación	Producción de contenidos en formato de objetos virtuales de aprendizaje –OVA- para apoyar la formación de investigación a razón de uno anual
	Formulación de propuesta para la formación básica en investigación a los estudiantes de pregrado y posgrado en la UNAULA	Fomento de la enseñanza de la metodología de investigación científica

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 1: FORTALECER LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA COMO DISTINTIVO INSTITUCIONAL		
Proyectos	Compromisos	Metas
Fomentar y fortalecer los semilleros de investigación, los jóvenes investigadores en estudiantes y profesores de pre y posgrado	Fortalecimiento de los semilleros de investigación existentes	Desarrollo de una sesión bimestral de acompañamiento técnico a los proyectos en desarrollo por los semilleros participantes en las convocatorias institucionales de financiación de iniciativas de investigación
		Actualización anual de la ruta formativa de los semilleros a partir de las propuestas de orientación presentadas por los profesores acompañantes de los semilleros de investigación
	Promoción de la vinculación de los grupos y semilleros a redes de investigación nacional e internacional	Apoyo anual a por lo menos una iniciativa de investigación cooperada entre semilleros de UNAULA y semilleros del orden local, nacional o internacional
		Realización anual de la convocatoria Joven investigador UNAULA y Colciencias
Convocatorias de UNAULA y Colciencias a Semilleros´ y otras iniciativas locales: Preparación del relevo generacional, monitores de investigación	Financiación de al menos un proyecto de investigación y apoyo a monitores	

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 2: CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE UNAULA		
Proyectos	Compromisos	Metas
Fortalecer los grupos de investigación	Incremento de la producción investigativa	Desarrollar semestralmente al menos una capacitación en competencias escriturales para redacción de textos resultados de investigación articulados al seminario permanente de formación en investigación
		Crear un fondo de apoyo para la traducción y publicación de artículos resultado de investigación en revistas Top de carácter internacional (ISIS o SCOPUS)
		Realizar al menos una convocatoria interna anual de investigación en cada una de las siguientes seis categorías: regular, temática, de maestrías, de jóvenes investigadores, de semilleros, de desarrollo tecnológico e innovación
		Mantener y actualizar base de datos de evaluadores externos
		Mantener el estímulo por la producción investigativa a docentes

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 2: CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE UNAULA		
Proyectos	Compromisos	Metas
Fortalecer los grupos de investigación	Ampliación en la difusión y visibilidad de la investigación	Apoyar el logro o mejoramiento de la categorización otorgado a las revistas científicas de UNAULA
		Apoyar el reconocimiento del Fondo Editorial ante Colciencias
		Apoyar la participación de docentes y estudiantes en eventos científicos
		Publicar las memorias investigativas y portafolio de servicios de los grupos anualmente
	Institucionalización, renovación y fortalecimiento de las líneas de investigación declaradas por los grupos	Fundamentar y actualizar de manera permanente las líneas de investigación declaradas por los grupos
	Fortalecimiento de la articulación de los grupos de investigación con entes nacionales e internacionales	Fortalecer la vinculación de los grupos de investigación de UNAULA a redes científicas mediante el desarrollo de iniciativas de trabajo conjuntas que generen productos nuevos de conocimiento a razón de uno al año

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 2: CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE UNAULA		
Proyectos	Compromisos	Metas
Fortalecer los grupos de investigación	Construcción de condiciones para la colaboración inter-grupos	Incluir incentivos para la colaboración inter-grupos en todas las convocatorias internas que se realicen
	Apoyo a la actualización, depuración y documentación de los CvIac y los Gruplac para el aval institucional	Mantener y en lo posible mejorar la categorización de los grupos de investigación y de los investigadores de UNAULA dentro de las convocatorias que para el efecto realice Colciencias
Consolidar los procesos de Planeación-Gestión-Evaluación de las actividades investigativas institucionales	Fortalecimiento de las coordinaciones y los comités de investigación de las facultades	Identificar las necesidades de apoyo y formular un plan de mejora anual de los componentes del sistema
		Evaluar semestralmente el funcionamiento de los comités de investigación de las facultades y de las coordinaciones de investigación
	Realización de las jornadas de planeación-evaluación anuales con todos los estamentos de la Universidad	Realización de una jornada anual de evaluación y planeación del eje investigativo con todos los estamentos de la Universidad

Tabla 19. Líneas de acción en el eje de investigación

LÍNEA DE ACCIÓN 2: CONSOLIDAR EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE UNAULA		
Proyectos	Compromisos	Metas
Posicionar externamente en los sectores productivo y social la investigación y la innovación UNAULA	Participación en el Comité Universidad Estado Empresa	Formular y desarrollar al menos un proyecto anual de emprendimiento o innovación en colaboración con otras instituciones
	Participación en la rueda de negocios de Tecnnova – Ruta N	Realizar un evento anual destinado a desarrollar las capacidades de los grupos de investigación para ofertar los productos que ha podido generar
	Organización de pasantías investigativas en universidades, organizaciones de diferentes sectores	Realizar al menos dos pasantías de investigación anuales
Fortalecer la relación investigación-curriculo	Fortalecimiento de los planes de estudio con los resultados de investigación	Inclusión de los resultados de investigación en las asignaturas pertenecientes a las áreas objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia resultado de los talleres institucionales, 2014

5.3 Planeación, gestión y sistematización de las jornadas académicas de investigación

Como ha quedado escrito en otras partes de esta memoria, un mecanismo fundamental en el direccionamiento estratégico y la consolidación del sistema de investigaciones de la UNAULA, estuvo representado durante este bienio por las dos jornadas que desde una concepción participativa congruente con el modelo filosófico que inspira la institución desde su propia carta fundacional.

La primera jornada tuvo lugar en un Centro de Convenciones ubicado en la localidad de Guarne. Allí, por espacio de dos días y una noche, miembros de todas las instancias de dirección y gestión de la Universidad plantearon inicialmente su visión diagnóstica sobre el estado de la actividad investigativa en la institución, y deliberaron sobre el futuro de la misma, lo que permitió trazar un derrotero a seguir en esta materia, en el corto, mediano y largo plazo. Los principales retos identificados y las acciones a emprender se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 20. Retos y acciones a emprender surgidos de la primera jornada de investigación

Área de Gestión	Retos Principales	Acciones a emprender
Formación	Avanzar en la configuración de una ruta básica común para la orientación de los semilleros	Levantar un censo y elaborar un registro oficial de los semilleros existentes en la Universidad y de los profesores responsables de los mismos
	Propiciar espacios de aprendizaje basados en el desarrollo de experiencias reales de investigación a partir de los semilleros de investigación; propiciar el desarrollo de conocimiento situado y significativo	Crear una convocatoria específica dirigida a los miembros de los semilleros para que formulen y gestionen iniciativas de investigación propias, articuladas a las líneas de investigación existentes
	Mejorar el nivel de preparación epistemológica y metodológica de los investigadores y profesores responsables de los cursos de investigación	Estructurar una estrategia de formación permanente a la que tengan acceso de manera abierta todos los interesados en vincularse a la actividad investigativa
	Articular currículos, semilleros, jóvenes investigadores y formación avanzada	
Organización para la gestión de la investigación y consolidación del Sistema de Investigación	Generar interdisciplinariedad de la investigación a través de la consolidación de las líneas afines a los grupos pertenecientes a distintas facultades	Creación de líneas transversales de investigación tales como: Educación y derechos humanos, pensamiento latinoamericano, economía y desarrollo, etc. Creación de convocatorias temáticas

Tabla 20. Retos y acciones a emprender surgidos de la primera jornada de investigación

Área de Gestión	Retos Principales	Acciones a Emprender
Organización para la gestión de la investigación y consolidación del Sistema de Investigación	Fortalecer el vínculo con redes fuertes de alcance latinoamericano	Establecer contactos y relaciones con CLACSO y FLACSO
	Fortalecer los grupos con talento humano y producción	Ampliación de las oportunidades de participación en proyectos de investigación de diferente alcance y duración
	Evaluar la vigencia y pertinencia de las líneas de investigación declaradas por los grupos de investigación	Institucionalizar mediante un acuerdo académico (Acto administrativo) las líneas de investigación ratificadas por los grupos
	Hacer visibles y públicos los acuerdos que regulan la vida académica de los grupos de investigación	Expedición y divulgación de los reglamentos de los grupos
	Incorporar la planeación sistemática en los grupos de investigación, esto incluye, el establecimiento de una agenda específica de formación, un derrotero para avanzar en el desarrollo de las líneas de investigación declaradas y una proyección del talento humano del grupo para atender sus compromisos de producción investigativa	Formulación de planes de acción y planes de desarrollo por cada uno de los grupos de investigación

Tabla 20. Retos y acciones a emprender surgidos de la primera jornada de investigación

Área de Gestión	Retos Principales	Acciones a Emprender
Fomento, Fortalecimiento y Sostenibilidad	Pensar en personas concretas que se hagan cargo de dinamizar las líneas y grupos de investigación con tiempos suficientes y visiones pertinentes	Reglamentación de los tiempos destinados a las diferentes actividades que se integran a los procesos de investigación, no solo la gestión de los proyectos
	Visibilizar y diferenciar los incentivos establecidos para quienes se destacan por su producción investigativa	Revisión de la reglamentación existente y trámite de una alternativa que esté más a tono con las nuevas realidades de la investigación en la Universidad y en el país
	Propiciar la ampliación del horizonte temporal y espacial de los proyectos de investigación para mejorar sus alcances y cualificar sus productos	Creación de convocatorias para el desarrollo de proyectos colaborativos de tipo interinstitucional, nacionales y transnacionales
Visibilización, transferencia y apropiación social de la producción investigativa	Auspiciar la visibilización multimodal de la producción investigativa	Creación de un repositorio digital con alojamiento en el portal de la Universidad para hacer visibles los mejores resultados de investigación alcanzados por la Universidad. Financiación de los procesos de traducción de artículos resultado de investigación para ser publicados en revistas de alto impacto por su visibilidad y nivel de consulta. Apoyo a la publicación de libros resultado de investigación

Tabla 20. Retos y acciones a emprender surgidos de la primera jornada de investigación

Área de Gestión	Retos Principales	Acciones a Emprender
	<p>Fortalecer las alianzas con los sectores productivo y social para transferir los desarrollos investigativos que desde una perspectiva situada generen los investigadores de la Universidad</p>	<p>Creación de un portafolio de servicios de investigación</p> <p>Organización de eventos focalizados para divulgar los resultados de investigaciones transferibles a los sectores productivo o social</p> <p>Establecimiento de acuerdos de colaboración con entidades del sector productivo u organizaciones del sector social, interesadas en adelantar proyectos de investigación conjuntos dirigidos a la solución de problemas específicos o a suplir necesidades prioritarias</p>

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
El tipo de investigación que debe haber consolidado la Universidad Autónoma Latinoamericana al año 2020	Aplicada, conectada con necesidades regionales y gremiales de interés para UNAULA.	<ul style="list-style-type: none">- Investigación asociada a solucionar problemas de calidad de vida y generar nuevas investigaciones- Pertinencia y coherencia en la investigación y formación- Cultura de la formación en investigación universitaria, lo que facilitará la investigación aplicada.- Investigaciones que respondan a la necesidad social regional, nacional y latinoamericana.	<ul style="list-style-type: none">- Consolidar la investigación científica, aplicada, multidisciplinar, en el ámbito latinoamericano, con grupos de investigación en categoría A1.- Desarrollar proyectos socialmente útiles, relevantes, de calidad y generación de ingresos para la Universidad y acorde con la llamada triple hélice (Universidad-Empresa-Estado) y asociaciones público-privadas.- Líder en formación investigativa y en aporte en la solución de problemas sociales y en innovación

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
<p>Identificación de áreas críticas que en materia de formación en investigación para ser incorporadas en el Plan 2014 - 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formación en investigación para docentes - Operacionalización de convenios para formación - Definir áreas comunes para enseñanza de metodología de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la cultura de la investigación universitaria - Formación avanzada asociada a docencia, grupos y líneas - Formar docentes en investigación que permita el desarrollo del PEI y PEP (aprendizaje significativo) para la concepción, interpretación, comunicación y desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de unidad documental para construir la memoria institucional - Falta de articulación pregrado-posgrado en formación investigativa. - Proyectos que no finalizan - Deficiencia en formulación de proyectos, en metodologías de investigación - En políticas y normativa - En comunicación y diálogo permanente de los semilleros e investigadores - Socialización y falta de clarificación en las líneas. - Problemas de lectoescritura, dominio de un segundo idioma, falta de doctorados, - Falta de formación lógico-matemática

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
<p>Identificación de áreas críticas que en materia de producción investigativa puedan ser incorporadas en el Plan 2014-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de marco de trabajo de los grupos - Relación con el entorno como parte de la política investigativa - Definiciones sobre la investigación formativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de la política de incentivos - Espacios de socialización de la producción para pasar del informe al impacto y la apropiación social del conocimiento - Acompañamiento a la producción propendiendo por la innovación social 	<ul style="list-style-type: none"> - Cualificación de los docentes - Infraestructura, herramientas informáticas - Consolidación de la política - Identificación de nichos para desarrollar proyectos con impacto socialmente reconocible - Sistema de identificación, evaluación, financiación y seguimiento de la producción investigativa. - Investigaciones no pertinente - Políticas transparentes de incentivos - Consolidación de una cultura de la investigación - Cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de trabajo

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
<p>Acciones que deben emprenderse para intervenir cada una de las áreas críticas identificadas en materia de formación en investigación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participación de docentes y estudiantes en las actividades investigativas; - Establecer mecanismos de fomento - Fortalecer competencias investigativas de los docentes; - Apalancar actividades de red a través de convenios interinstitucionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de formación docente: revisión tiempos para realizar doctorado; difusión masiva del PEI de investigación - Documento marco de la cultura de investigación - Revisión de apoyo a magister y doctores con recursos institucionales y su vínculo con docencia e investigación - Incremento del número de docentes de planta - Mantener encuentros de investigadores - Revisión cursos de investigación en pre y posgrado - Innovación curricular e innovación social. Articulación Universidad-Empresa-Estado 	<ul style="list-style-type: none"> - Visibilizar la formación investigativa - Incrementar incentivos no económicos - Revisar las políticas de investigación - Ajustar los microcurrículos a la investigación - Formar en el uso de plataformas tecnológicas - Fortalecer seminarios de lectoescritura - Mantener autoevaluación a largo plazo

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
Acciones para intervenir las áreas críticas en materia de producción investigativa	<ul style="list-style-type: none">- Desinstrumentalización de la investigación- Investigación interdisciplinar- Intervención social- Socialización del conocimiento (comunidades y universidad)- Motivación: influencia temprana de la investigación- Claridad en términos del deber ser de universidad.- Asignación tiempo de acompañamiento a semilleros	<ul style="list-style-type: none">- Articulación de grupos intra e interinstitucionales- Plan de publicación docente para notas de clase y textos pedagógicos- Asociación entre la Universidad, Empresa y el Estado	<ul style="list-style-type: none">- Crear políticas de formación investigativa- Presencia de la investigación en las Maestrías- Estimular la figura de joven investigador- Articulación de acciones entre el Fondo Editorial y las Coordinaciones de Investigación- Identificación de escenarios de visibilización y socialización de resultados de investigación.- Consolidación de plataforma tecnológica como apoyo a la investigación- Investigaciones conjuntas con instituciones pares.- Repositorio institucional- Formulación de doctorado

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
	<ul style="list-style-type: none"> - Exigencia de productos acordes con el proceso de formación - Asignación de tiempo de formación en investigación para docentes - Formulación de propuesta curricular en investigación formativa - Metas claras en términos de formación doctoral - Fundamentación teórica de enfoques y escuelas 		

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
	<ul style="list-style-type: none">- Establecer canales de comunicación en el proceso investigativo- Fluidez de la administración de recursos financieros- Flexibilidad para conformación de grupos articulados con la facultad- Acceso a herramientas informáticas y plataformas web- Claridad en los reglamentos e instrumentos para promoción de docentes, semilleros		

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
<p>Mecanismo para hacer seguimiento al plan estratégico de investigación 2014 - 2020.</p>	<p>Espacios de formación para docentes, semilleros y estudiantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta y metodología de planeación para el desarrollo de la Institución. - Construcción colectiva de una imagen objetivo y prefigurar las estrategias para alcanzarlas, acorde con las necesidades del medio y con el contexto regional, nacional e internacional. Lograrlo demanda controlar y evaluar el proceso mediante el diseño de sistemas de seguimiento y evaluación del plan de trabajo. Los seguimientos y evaluación se soportan en indicadores, tanto de gestión o de logro, que permiten valorar los procesos de desarrollo, es decir, poder reflexionar para medir y no medir para reflexionar. 	<p>Metas claras, indicadores, jornadas de socialización, institucionalización del encuentro anual.</p>

Tabla 21. Retos y acciones a emprender por mesas de trabajo, surgidos de la segunda jornada de investigación

Planteamientos	Docentes	Decanos	Directivos
		<p>Sistema: noción integradora constitutiva de partes que permiten dinamizar procesos.</p> <p>Seguimiento: proceso que evalúa la marca de intervención y la acción (actividades, temporalidad, programación, recursos...)</p> <p>Evaluación: proceso que valora los logros de la intervención y la acción (productos, resultados –en el corto plazo-, efectos – mediano plazo- e impacto –largo plazo).</p> <p>Para tal fin es importante definir que los objetivos son la ruta para la planeación. Nivel: plan de trabajo. Impactos a largo plazo; efectos a mediano plazo y resultados a corto plazo.</p>	

Fuente: sistematización de la segunda jornada de investigación, 2014

MEMORIA INVESTIGATIVA UNAULA 2013-2014

se terminó de imprimir en septiembre de 2015.
Para su elaboración se utilizó Propalibros beige de 70 g
en páginas interiores y Propalcote 250 g en carátula.

Fuente tipográfica: Charter BT en el texto y
Swis721 Cn BT en los títulos.

